

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Gesundheitsförderung von Lehrkräften
durch kollegiale Beratung**

Chancen, Grenzen und Überlegungen
zur Implementierung

eingereicht von: Natalie Liisa Brechbühl Bolliger

Begleitung: Claudia Henrich, lic. phil.

21. Juni 2022

Abstract

Die Literaturlarbeit befasst sich mit dem Thema Lehrer*innengesundheit und kollegialer Beratung als gesundheitsfördernde Massnahme und Instrument zur Stressprävention. Es werden spezifische Anforderungen und Ressourcen des Lehrberufs identifiziert und im systemischen Anforderungs-Ressourcen-Modell zueinander in Beziehung gesetzt. Es wird gezeigt, dass die kollegiale Beratung ein Instrument mit hohem Potential darstellt, konkrete Lösungen für berufliche Probleme zu finden, interne Ressourcen zu stärken und soziale Unterstützung zu aktivieren. Jedoch ist die Anwendung und Implementierung kollegialer Beratung keineswegs trivial. Es wird aufgezeigt, welche Rahmenbedingungen geschaffen und welche Stolpersteine beachtet werden müssen, damit die Umsetzung in der Praxis gelingen kann.

Abkürzungen

BGM	Betriebliches Gesundheitsmanagement
SAR-Modell	Systemisches Anforderungs-Ressourcen-Modell
WHO	World Health Organization

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	2
1.1. PROBLEMSTELLUNG	2
1.2. ZIELSETZUNG UND FORSCHUNGSFRAGE	4
1.3. AUFBAU DER ARBEIT	5
1.4. METHODIK.....	6
2. THEORETISCHE MODELLE VON GESUNDHEIT UND STRESSBEWÄLTIGUNG	7
2.1. BESTIMMUNG ZENTRALER BEGRIFFE	7
2.1.1. <i>Gesundheit</i>	7
2.1.2. <i>Prävention und Gesundheitsförderung</i>	8
2.1.3. <i>Stress</i>	9
2.2. THEORETISCHE MODELLE	11
2.2.1. <i>Überblick</i>	11
2.2.2. <i>Das systemische Anforderungs-Ressourcen-Modell (SAR-Modell)</i>	12
3. GESUNDHEIT VON LEHRKRÄFTEN	14
3.1. ANFORDERUNGEN UND RAHMENBEDINGUNGEN IM LEHRBERUF	14
3.1.1. <i>Charakteristika des Lehrberufs</i>	14
3.1.2. <i>Rahmenbedingungen des Lehrberufs</i>	16
3.1.3. <i>Anforderungen durch bildungspolitische Entwicklungen und gesellschaftlichen Wandel</i>	17
3.1.4. <i>Interne Anforderungen</i>	19
3.2. ZENTRALE RESSOURCEN IM LEHRBERUF.....	19
3.2.1. <i>Interne Ressourcen</i>	19
3.2.2. <i>Externe Ressourcen</i>	24
3.3. ANFORDERUNGEN UND RESSOURCEN IM SAR-MODELL UND ANSATZPUNKTE FÜR DIE GESUNDHEITSFÖRDERUNG	27
4. KOLLEGIALE BERATUNG ALS FORMAT ZUR GESUNDHEITSFÖRDERUNG	31
4.1. DEFINITION UND MERKMALE KOLLEGIALER BERATUNG.....	31
4.2. ABLAUF UND ROLLEN IN DER KOLLEGIALEN BERATUNG	35
4.2.1. <i>Ablaufschema und Methoden</i>	35
4.2.2. <i>Rollen</i>	36
4.3. MENSCHENBILD UND THEORETISCHE GRUNDLAGEN DER KOLLEGIALEN BERATUNG	37
4.4. POTENTIAL UND GRENZEN DER KOLLEGIALEN BERATUNG	39
4.5. EMPIRISCHE ERGEBNISSEN ZU DEN GESUNDHEITLICHEN EFFEKTEN KOLLEGIALER BERATUNG.....	41
4.6. ZUSAMMENFASSUNG DER WIRKUNGEN KOLLEGIALER BERATUNG IM SAR-MODELL.....	44

5. KOLLEGIALE BERATUNG IN DER PRAXIS.....	45
5.1. ALLGEMEINE ÜBERLEGUNGEN ZUR EINFÜHRUNG GESUNDHEITSFÖRDERNDER MASSNAHMEN	46
5.2. FALLSTRICKE UND GELINGENSBEDINGUNGEN KOLLEGIALER BERATUNG	48
5.2.1. Grundsätze.....	48
5.2.2. Gestaltung des Settings und der Rahmenbedingungen	49
5.2.3. Regeln und Vereinbarungen für die kollegiale Beratung	50
5.2.4. Voraussetzungen bei den Teilnehmenden	50
5.2.5. Gruppenzusammensetzung	51
5.2.6. Prozessbezogene Faktoren und Gruppendynamik.....	51
5.3. STUFENPLAN FÜR DIE IMPLEMENTIERUNG KOLLEGIALER BERATUNG	52
5.3.1. Impuls- und Konzeptionsphase	53
5.3.2. Informations- und Einführungsphase.....	55
5.3.3. Pilotprojekt	59
5.3.4. Implementierung in der gesamten Organisation und Übergang in den Regelbetrieb	60
6. DISKUSSION	60
6.1. BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG UND ZUSAMMENFASSUNG.....	60
6.2. METHODENKRITIK UND WEITERER FORSCHUNGSBEDARF.....	64
7. FAZIT.....	66
ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	67
TABELLENVERZEICHNIS.....	67
LITERATUR	68

1. Einleitung

An ounce of prevention is worth a pound of cure.

Benjamin Franklin

1.1. Problemstellung

Lehrkräfte gelten als besonders belastete Berufsgruppe und ein grosser Anteil leidet unter emotionaler Erschöpfung. Dies führt zu häufigeren Fehlzeiten, Frühpensionierungen oder auch innerer Kündigung (Bauer, 2017; Rothland, 2013; Schaarschmidt & Kieschke, 2018). Jüngste Erhebungen zeigen zudem, dass viele Lehrkräfte als individuelle Kompensationsstrategie Teilzeit arbeiten, um den Anforderungen im Beruf gewachsen zu sein und trotzdem gesund zu bleiben (Brägger, 2019).

Dadurch fallen auf mehreren Ebenen Kosten an und personelle Ressourcen werden gebunden. Auf individueller Ebene zählen dazu neben dem psychischen Leiden und verminderter Lebensqualität das Risiko längerfristig stressassoziierte Krankheiten zu entwickeln. Die Reduktion des Arbeitspensums oder das vorzeitige Ausscheiden aus dem Berufsleben ist zudem mit finanziellen Einbussen verbunden. Auch das direkte Arbeitsumfeld ist betroffen. Das Arbeitsklima im Kollegium kann sich verschlechtern, Wissen geht verloren und durch die Umverteilung der Aufgaben, kann sich Stresserleben der Kolleg*innen zunehmen. Da es sich beim Lehrberuf um einen Beruf mit gesellschaftlicher Bedeutung handelt, ist das Vorankommen der nächsten Generation ebenfalls betroffen. Es konnte gezeigt werden, dass die Unterrichtsqualität und das Engagement für Schüler*innen in hohem Masse vom Gesundheitszustand und der Belastbarkeit der Lehrpersonen abhängen (Achermann Fawcett, Keller & Gabola, 2018; Arens & Gerke, 2014; Sisask, Varnik & Varnik, 2013). Für die gelingende Inklusion von Schüler*innen mit besonderen Bedürfnissen sind leistungsfähige Lehrkräfte eine zentrale Voraussetzung. Die hochgesteckten Schulentwicklungsziele und Reformen stehen auf tönernen Füüssen, wenn der Gesundheit der Lehrkräfte zu wenig Sorge getragen wird. Häufige Fehlzeiten oder das Ausscheiden aus dem Lehrberuf sind zudem mit hohen volkswirtschaftlichen Kosten verbunden und führen vor allem im Gesundheits-, Sozial- und Vorsorgesystem zu Mehrausgaben. So bezifferten Künzi und Oesch (2016) die geschätzten Kosten allein für die medizinische Behandlung und den Produktivitätsausfall für die Schweiz auf 37.6 Mio. Franken, obwohl «Lehrpersonen eher weniger und kürzere gesundheitsbedingte Absenzen (Krankheit, Unfall) aufweisen als andere Berufsgruppen» (ebd., S. II). Angesichts des akuten Mangels ausgebildeter Lehrkräfte und der anstehenden Pensionierungswelle (vgl. z.B. Medienmitteilung der Bildungsdirektion des Kantons Zürich vom 13.04.2022),

muss ein öffentliches Interesse daran bestehen, dass Lehrkräfte in einem möglichst hohen Pensum arbeiten und lange im Beruf verbleiben.

Aus diesen Gründen ist es aus arbeits- und bildungspolitischer Sicht problematisch, wenn die Verantwortung für die Gesundheit allein ans Individuum delegiert wird. Nach Art. 110 der Bundesverfassung stehen Arbeitgeber*innen in der Pflicht die Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz so zu gestalten, dass die Arbeitnehmer*innen gesund bleiben können (Geiser, 2017; Künzi & Oesch, 2016). Die Arbeitgeber*innen müssten demnach entsprechende Präventionsmassnahmen treffen und finanzieren. Die Lehrpersonengesundheit ist zwar immer wieder ein Thema, aber Programme zur Verhältnisprävention, also die Arbeits- und Organisationsgestaltung auf der Ebene der Schuleinheiten, sind noch wenig verbreitet. Ebenso gehört die Erhaltung der eigenen Gesundheit noch nicht zum Professionsverständnis von Lehrkräften. Diverse Studien weisen auf die Bedeutung individueller Bewältigungsstrategien hin und es existieren bereits einige Stressbewältigungsprogramme, die sich spezifisch an Lehrkräfte richten. Diese Angebote erreichen die besonders belasteten Lehrpersonen oft nicht oder es werden erst zu spät Unterstützungsmassnahmen eingeleitet (Krause, Dorsemagen & Baeriswyl, 2013). Für die Ausgestaltung eines wirksamen Gesundheitsmanagements sollten sowohl verhaltens- wie auch verhältnisbezogene Massnahmen berücksichtigt werden.

Während es im Fachdiskurs der Gesundheitsforschung inzwischen unbestritten ist, dass Lehrkräfte zu einer besonders belasteten Berufsgruppe gehören, besteht keine Einigkeit über die Gewichtung der Faktoren, welche zur hohen Belastung der Lehrkräfte führen (Bauer & Kieschke, 2015). Auf der einen Seite stehen verhältnisbezogene Faktoren, auf der anderen Seite spielen personenbezogene Faktoren eine Rolle. Zu ersteren sind die dem Lehrberuf inhärenten Strukturmerkmale, aber auch Entwicklungen in der Bildungslandschaft zu zählen. Neben dem Kontext sind jedoch auch die Lehrerpersönlichkeit und die individuellen Bewältigungsstrategien Gegenstand der Belastungsforschung. Inzwischen werden in der Lehrkräftebelastungsforschung aber auch immer häufiger salutogene Faktoren untersucht.

Rothland (2013) stellt fest, dass soziale Unterstützung eine der wichtigsten Ressourcen zur Bewältigung der beruflichen Anforderungen darstellt. Soziale Unterstützung bewegt sich aber meist auf einem niedrigen Niveau. Ausgehend von diesem noch zu wenig genutzten Potential der sozialen Unterstützung leitet sich meine Fragestellung ab, welche sich um die gesundheitsfördernde Wirkung der kollegialen Beratung dreht. Die kollegiale Beratung stellt nämlich eine Möglichkeit dar, die protektive und entlastende Wirkung sozialer Unterstützung in systematischer Weise zu nutzen und zu institutionalisieren.

1.2. Zielsetzung und Forschungsfrage

Der ursprüngliche Plan der Masterarbeit war, die gesundheitlichen Effekte bestehender kollegialer Beratungsgruppen im schulischen Umfeld zu untersuchen. Es zeigte sich trotz intensiver Suchbemühungen, dass kaum solche Gruppen existieren bzw. diese die Zusammenarbeit wieder eingestellt hatten. Es scheint, dass die kollegiale Beratung sich in der Praxis noch zu wenig etablieren konnten und diese Form der gegenseitigen Unterstützung noch nicht zum Professionsverständnis im Lehrberuf gehört. Dies erstaunt, da kollegiale Beratung keineswegs ein neues Konzept ist und oft als einfach zu handhabendes, kostengünstiges Instrument angepriesen wird, um eine Vielzahl von beruflichen Problemen zu lösen.

Das Ziel der Masterarbeit ist daher die Schaffung einer theoretischen und konzeptionellen Grundlage, um kollegiale Beratungsgruppen als Massnahme der betrieblichen Gesundheitsförderung in der Praxis zu implementieren. Dazu gehört eine kritische Auseinandersetzung mit den Chancen und Grenzen der kollegialen Beratung, damit Stolpersteine antizipiert und die Rahmenbedingungen optimiert werden können. Obwohl es sich um eine Literaturarbeit handelt, soll die Arbeit für Personen, die sich mit schulischer Gesundheitsförderung auseinandersetzen, einen praktischen Nutzen haben.

Meine Fragestellung lautet wie folgt:

Inwiefern stellt kollegiale Beratung ein geeignetes Instrument zur Stressbewältigung und Gesundheitsförderung von Lehrkräften dar?

Die Fragestellung soll auf verschiedenen Ebenen auf Basis von Erkenntnissen aus theoretischer Arbeiten und empirischer Untersuchungen entlang der folgenden Teilfragen beantwortet werden:

- a) Wie sieht der aktuelle Stand der Lehrpersonengesundheitsforschung aus? Was sind die Besonderheiten des Arbeitsplatz «Schule» und welche Faktoren beeinflussen die Gesundheit von Lehrpersonen?
- b) Was sind die Besonderheiten kollegialer Beratung und wie lässt sie sich von anderen Beratungsformaten abgrenzen?
- c) Wie lässt sich kollegiale Beratung in bestehende Gesundheitsmodelle einordnen? Was sagen empirische Untersuchungen zur Wirksamkeit von kollegialer Beratung aus?
- d) Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein und wie müssen die Rahmenbedingungen ausgestaltet werden, damit kollegiale Beratung gelingt? Wo liegen das Potential aber auch die Grenzen kollegialer Beratung?

1.3. Aufbau der Arbeit

In Kapitel 2 werden die zentralen Begriffe Gesundheit, Stress, Gesundheitsförderung und Prävention geklärt. Anschliessend werden wichtige theoretische Modelle aus der Gesundheits- und Belastungsforschung vorgestellt. Insbesondere wird auf das für diese Arbeit relevante Rahmenmodell, das systemische Anforderungs-Ressourcen-Modell (Becker, 2006b), eingegangen.

Das Kapitel 3 widmet sich den empirischen Ergebnissen aus der Lehrerinnen- und Lehrergesundheitsforschung. Es werden die spezifischen Anforderungen und Ressourcen identifiziert, die für das Belastungserleben und die Gesundheit im Lehrberuf relevant sind, und in das systemische Anforderungs-Ressourcen-Modell eingeordnet. Auf Basis dieser Überblicksdarstellung werden mögliche Ansatzpunkte für stressreduzierende und gesundheitsfördernde Massnahmen abgeleitet.

Eine dieser Massnahmen ist die kollegiale Beratung, die im Zentrum von Kapiteln 4 steht. Es werden die besonderen Merkmale der kollegialen Beratung herausgearbeitet und die kollegiale Beratung wird von anderen Beratungsformaten abgegrenzt. Die theoretischen Grundlagen zur Wirkungsweise der kollegialen Beratung werden dargestellt und es wird ein kurzer Methodenüberblick gegeben. In diesem Kapitel werden schliesslich auch mögliche Einsatzbereiche und Wirkungen kollegialer Beratung beleuchtet und mit empirischen Ergebnissen in Verbindung gebracht. Ein besonderer Fokus wird dabei auf die gesundheitliche Wirkung kollegialer Beratung gelegt. Die Ergebnisse werden zu den spezifischen Ressourcen und Anforderungen im Lehrberuf in Beziehung gesetzt, um aufzuzeigen hinsichtlich welcher gesundheitsrelevanter Faktoren die kollegiale Beratung das Potential hat, eine positive Wirkung zu erzielen.

In Kapitel 5 wird dargestellt, wie kollegiale Beratung als Massnahme im Rahmen betrieblicher Gesundheitsförderung im schulischen Umfeld praktisch eingeführt werden könnte. Auf der Basis von Erkenntnissen aus Praxisanleitungen und empirischen Ergebnissen aus der Forschung zur kollegialen Beratung wird ein konkreter Umsetzungsplan skizziert. Es wird aufgezeigt, wie die Rahmenbedingungen möglichst optimal gestaltet werden könnten und es wird auf mögliche Stolpersteine bei der Implementierung hingewiesen.

Den Abschluss der Arbeit bildet die Diskussion der Erkenntnisse. Dies beinhaltet auch, kritische Aspekte und Einschränkungen aufzuzeigen. Ausserdem werden Implikationen für die eigene berufliche Praxis und offene Fragen für die weitere Forschung abgeleitet

1.4. Methodik

Da es sich bei dieser Masterarbeit um eine Literaturrecherche handelt, wird im Folgenden das methodische Vorgehen bei der Literaturrecherche vorgestellt und die Auswahlkriterien für die berücksichtigten Arbeiten erläutert.

Um die theoretischen Grundlagen und den aktuellen Forschungsstand zu ermitteln, wird eine systematische Literaturrecherche in den Datenbanken EBSCOhost, Google Scholar und Research Gate durchgeführt. Die systematische Herangehensweise wird mit einer Suche nach dem Schneeballsystem ergänzt (Even, 2021; Frei, 2021; Roos & Leutwyler, 2017). Die Recherche bei den empirischen Studien beschränkt sich weitgehend auf den deutschsprachigen Raum, da soweit wie möglich eine Vergleichbarkeit mit den hiesigen Verhältnissen angestrebt wird.

Bei der empirischen Gesundheitsforschung werden quantitative und qualitative Arbeiten aus Fachzeitschriften (peer review) und Sammelbänden berücksichtigt. Dabei gehörten u.a. Aktualität, theoretische Bezüge, wenn möglich Bezug zum Schweizer Schulsystem und Stichprobengrösse zu den Auswahlkriterien.

Für den Bereich der kollegialen Beratung werden die Suchbegriffe *kollegiale Beratung* resp. *kollegiale Fallberatung*, *Intervision* und *kollegiale Supervision* verwendet. Es werden sowohl Praxisanleitungen als auch empirische Studien herangezogen. Aus der grossen Fülle von Praxisanleitungen werden diejenigen ausgewählt, die sich direkt an Lehrkräfte und Schulen richten oder aber allgemeiner gehaltene Grundlagenwerke, auf die sich viele Autor*innen beziehen. Hier sind vor allem die Arbeiten von Tietze (2010, 2021) wegweisend. Da die empirische Forschung zu kollegialer Beratung begrenzt ist und sich kaum Arbeiten finden, die sich auf das schulische Umfeld oder die gesundheitliche Wirkung kollegialer Beratung richten, werden die Auswahlkriterien für empirische Studien etwas weiter gefasst, beschränken sich jedoch auf den deutschsprachigen Raum. Es werden auch Arbeiten berücksichtigt, bei der auch Vertreter*innen aus anderen Berufen zur Zielgruppe der Untersuchung gehören. Bezüglich den Beschäftigungsmerkmalen und -anforderungen lassen sich zumindest bei einigen dieser Berufsgruppen gewisse Parallelen identifizieren. Beispielsweise haben Pflegekräfte in der Psychiatrie ebenfalls eine sehr hohe Dichte an Interaktionen und damit verbundener Emotionsarbeit.

Bei der Auswahl der theoretischen Modelle sind folgende Überlegungen leitend: Für das schulische Umfeld sollte das Modell genügend komplex sein und nicht nur einfache Ursachen-Wirkungszusammenhänge enthalten, sowie die psychosoziale Komponente von Gesundheit, die für den Lehrberuf besonders relevant ist, abbilden. Ausserdem sollte sie empirisch möglichst gut abgestützt und als Grundlage für Präventions- und Interventionsmassnahmen praktisch anwendbar sein.

2. Theoretische Modelle von Gesundheit und Stressbewältigung

In diesem Kapitel geht es darum, die theoretischen Grundlagen von Gesundheit, Stressbewältigung und Gesundheitsförderung zu schaffen. In einem ersten Schritt sollen die zentralen Begriffe Gesundheit, Stress und Gesundheitsförderung resp. Prävention bestimmt werden. Anschliessend werden zentrale Modelle von Gesundheit und Stressbewältigung, die für die Gesundheitsförderung im Arbeitskontext wegweisend sind, vorgestellt.

2.1. Bestimmung zentraler Begriffe

2.1.1. Gesundheit

Gesundheit ist ein vielschichtiger Begriff, der sich gegen eine einfache Definition sperrt und als soziales Konstrukt einem historischen Wandel unterliegt. Welcher Zustand als gesund oder als krank gilt kann zudem von Gesellschaft zu Gesellschaft differieren. Je nach Zusammenhang stehen andere Dimensionen des Begriffs im Vordergrund (Hillmann, 1994).

In einer klassischen Definition, die von einem biomedizinischen Verständnis geprägt ist, kann Gesundheit als Gegenstück von Krankheit oder als Störungsfreiheit verstanden werden, wobei die körperliche Dimension im Vordergrund steht (Franzkowiak & Hurrelmann, 2018). Welche körperlichen Zustände noch als gesund oder schon als krank gelten, wird von Expert*innen beurteilt – in der Regel sind dies Ärztinnen oder Ärzte. Dieses Konzept von Gesundheit wird jedoch als zu eng gefasst kritisiert, da «das subjektive Befinden der Betroffenen nicht angemessen berücksichtigt werde» (Franke, 2012, S. 39). Individuen können ihren Gesundheitszustand u.a. in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden internen und externen Ressourcen trotz gleicher medizinischer Diagnose unterschiedlich einschätzen.

Eine wertorientierte Sichtweise findet sich in der Präambel der Verfassung der WHO. Gesundheit ist danach ein «Zustand des umfassenden körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit oder Gebrechen» (WHO, 1986, zit. nach Petzi & Kattwinkel, 2016, S. 3). Dabei handelt es sich um eine positive Definition von Gesundheit, in welcher der Gesundheitsbegriff nicht auf die Körperlichkeit beschränkt bleibt, sondern um die geistige und soziale Dimension erweitert wird.

Schliesslich kann Gesundheit auch in einem funktionalen Sinne als Leistungsfähigkeit und Rollenerfüllung verstanden werden. Diese Sichtweise spielt vor allem im Zusammenhang mit arbeitsrechtlichen und versicherungstechnischen Fragen eine Rolle, wenn beurteilt werden muss, ob eine Person arbeitsfähig ist (Franzkowiak & Hurrelmann, 2018). «Bewertungsgrundlage für die Gesundheit einer Person ist deren Fähigkeit, ihren Anteil am Gesamt der gesellschaftlichen Aufgaben zu leisten. Im Sinne einer funktionalen Norm ist Gesundheit die Übereinstimmung mit dem Leistungsstandard der

Bezugsgruppe, und Krankheit definiert sich entsprechend über die Unfähigkeit, den Normwert zu erfüllen» (Franke, 2012, S. 44). Dabei wird dem Individuum in der heutigen Gesellschaft immer mehr Verantwortung für den Erhalt und die Wiedererlangung der Gesundheit übertragen, «der bis dato passive Zustand Gesundheit wird zunehmend als aktive Tätigkeit des Individuums wahrgenommen» (Petzi & Kattwinkel, 2016, S. 19).

Jedenfalls können bei allen unterschiedlichen Definitionsversuchen Gesundheit und Krankheit nicht als trennscharf voneinander abgrenzbare alternative Zustände gesehen werden, stattdessen sollte von einem Kontinuum gesprochen werden, bei dem sowohl körperliche als auch psychische und soziale Aspekte mitspielen (→Abbildung 1).

Abbildung 1: Gesundheits-Krankheits-Kontinuum (eigene Abbildung in Anlehnung an Hurrelmann & Richter, 2013)

2.1.2. Prävention und Gesundheitsförderung

Sowohl individuell als auch gesamtgesellschaftlich stellt Gesundheit ein hohes Gut dar und es werden kollektive Bestrebungen unternommen, Krankheit zu vermeiden und Gesundheit zu erhalten. Darunter fallen Massnahmen der Prävention und der Gesundheitsförderung. Die Ausrichtung dieser Bemühungen unterliegt ebenfalls einem gesellschaftlichen Wandel.

Unter Prävention wird die Verhinderung von Krankheiten verstanden und es geht um die Identifikation von krankmachenden Faktoren, wohingegen sich die Gesundheitsförderung auf die Erhaltung der Gesundheit konzentriert (Franke, 2012). Bei der Gesundheitsförderung handelt es sich um eine eher junge Disziplin (Bär, 2016), für welche das Salutogenese-Konzept des israelischen Medizinsoziologen Aaron Antonovsky einen wichtigen Bezugspunkt darstellt. Es dient in der praktischen Gesundheitsförderung «als Meta-Theorie und Legitimation für konzeptionelle Überlegungen» (Petzi & Kattwinkel, 2016, S. 5). Antonovsky (1997) beschäftigte sich mit der Frage, wie Menschen trotz widriger Umstände gesund bleiben können. Gesundheit wird dabei als Prozess verstanden. Menschen sind in ihrem Leben unterschiedlichen Stressoren ausgesetzt, denen sie Widerstandsressourcen entgegenhalten können. Je häufiger eine Person die Erfahrung macht, diese Anforderungen mithilfe der zur Verfügung stehenden Ressourcen erfolgreich meistern zu können, desto stärker wird «das eigenen

Leben als verstehbar, bewältigbar und sinnhaft erlebt» (Faltermaier, 2020, Abs. 1). Es entwickelt sich ein Kohärenzgefühl, dessen Ausprägung darüber entscheidet, wo sich ein Mensch auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum befindet.

Die Ottawa Charta der WHO (1986) folgt ebenfalls einem positiven Gesundheitsbegriff und dem salutogenetischen Ansatz, welcher die Stärkung der inneren und äusseren Ressourcen im Fokus hat. Entsprechend zielt Gesundheitsförderung «auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen» (ebd., Abs. 3). Dies kann vom Gesundheitswesen alleine nicht geleistet werden. Die Gestaltung einer gesundheitsförderlichen Lebenswelt ist die Aufgabe von allen gesellschaftlichen Akteuren. «Da in modernen Gesellschaften Subsysteme fast ausschließlich organisationsförmig funktionieren, muss eine gesundheitsförderliche Veränderung der Umwelt auch an den wichtigen Organisationen aller gesellschaftlichen Bereiche ansetzen» (Lützenkirchen, 2003, S. 405).

2.1.3. Stress

«Unter Stress versteht man die starke Beanspruchung eines Organismus durch innere oder äussere Reize. Diese als Stressoren bezeichneten Reize stören das innere Gleichgewicht des Organismus (Homöostase) und erfordern von ihm eine Anpassungsreaktion» (Ernst, Franke & Franzkowiak, 2022, Abs. 2). Im alltäglichen Sprachgebrauch werden unter Stressoren Hektik, hoher Leistungsdruck oder auch zwischenmenschliche Konflikte verstanden. Nach obiger Definition können aber auch physikalische Reize (z.B. Lärm, Licht), soziale Bedingungen, körperliche Faktoren oder kritische Ereignisse im Lebenslauf als Stressoren wirken.

«Aus biologischer Sicht sind Stressreaktionen entwicklungsgeschichtlich alte, stereotyp im Körper ablaufende Aktivierungsmuster» (ebd., Abs. 6). In einer physiologischen Reaktion werden die Stresshormone Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet, was zu einer Beschleunigung der Herzfrequenz und der Atmung sowie einer Freisetzung von Glukose führt, wodurch der gesamte Organismus in einen Fight-or-Flight-Modus versetzt wird. Gleichzeitig werden Prozesse, die für das Überleben weniger wichtig sind, heruntergefahren. Dabei handelt es sich um eine sinnvolle Reaktion. Eine sofortige Reaktion auf plötzlich auftretende Gefahren, z.B. aus dem Tierreich, sicherte das Überleben der Menschen im Laufe der Stammesgeschichte. Sobald die *Gefahr* vorbei ist, werden die körperlichen Anpassungsreaktion wieder zurückgefahren, da ein natürlicher Rückkoppelungsmechanismus existiert. Moderne Menschen haben jedoch nur noch selten mit solchen physischen Gefahrenlagen zu tun. Die heutigen Stressoren sind in der Regel psychischer oder zwischenmenschlicher Natur (Konflikte, Leistungsdruck, Einsamkeit usw.), denen Menschen über längere Zeiträume ausgesetzt sind.

Punktuelle Stressreaktionen führen noch nicht zu negativen Auswirkungen auf die Gesundheit. Problematisch ist es dann, wenn ein Organismus einer chronischen Stressbelastung ausgesetzt ist und keine Möglichkeit zur Regeneration besteht. Hier entsteht für den gesamten Organismus ein schädlicher Teufelskreis, der oft durch das gesundheitliche Risikoverhalten der von anhaltenden Stressbelastungen betroffenen Personen noch verstärkt wird. Um Spannungen abzubauen, neigen viele Personen zu einem ungesunden Ernährungsstil mit viel Fett und Zucker oder zu Suchtmittelkonsum (Nikotin, Alkohol etc.) und es fehlt die Zeit für ausreichend Ruhe, Schlaf und Bewegung. Dadurch steigt das Risiko, stressassoziierte Erkrankungen zu entwickeln, zusätzlich an. Diese können sich in verschiedenen körperlichen Bereichen manifestieren, wie in Abbildung 2 dargestellt ist (Ernst, Franke & Franzkowiak, 2022; Habermann-Horstmeier, 2017).

Langfristige Einwirkung von Stress führt zu	
Herz-Kreislauf	Bluthochdruck, koronarer Herzerkrankung, Herzinfarkt, Schlaganfall
Muskulatur	Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, „Weichteilrheumatismus“
Verdauung	Störung der Verdauung, Magen-Darm-Geschwüren
Stoffwechsel	erhöhtem Blutzuckerspiegel/Diabetes mellitus, erhöhtem Cholesterinspiegel
Immunsystem	verminderter Abwehrkraft gegen Infektionen und Krebserkrankungen, übersteigter Immunreaktionen gegenüber äußeren Einflüssen (Allergien) und inneren Einflüssen (Autoimmunerkrankungen)
Schmerz	verringertes Schmerztoleranz
Sexualität	Libidoverlust, Zyklusstörungen, Impotenz, Störungen der Samenreifung, Unfruchtbarkeit

Abbildung 2: Stressassoziierte Erkrankungen (Habermann-Horstmeier, 2017, S. 44)

In der heutigen Arbeitswelt dominieren in vielen Berufen Stressoren auf der zwischenmenschlichen oder persönlichen Ebene, während körperliche Belastungen abgenommen haben. Insbesondere Beschäftigte im sozialen Bereich, wozu auch Lehrkräfte zählen, sind davon betroffen. Zwischen 2012 und 2017 haben Stress und psychosoziale Risiken am Arbeitsplatz zugenommen, während die Situation bei den physischen Risiken stabil blieb, wie die Schweizerische Gesundheitsbefragung ergab (Bundesamt für Statistik, 2019a, 2019b). Die Gesundheitsförderung fokussiert sich daher nicht mehr nur auf körperliche Gefährdungen und Unfallprävention, sondern vor allem auch auf Belastungen im psychosozialen Bereich.

2.2. Theoretische Modelle

Theoretische Modelle sind Abstraktionen der Realität, welche bestimmte Faktoren und ihr Zusammenwirken in den Vordergrund rücken und andere wiederum ausblenden. Je nach Erkenntnisinteresse werden andere theoretische Modelle herangezogen. Im Folgenden werden wichtige stresstheoretische Modelle vorgestellt, die sich für die Arbeitsbelastungsforschung und Gesundheitsförderung als bedeutsame herausgestellt haben. Nach einem kurzen Überblick über bedingungsbezogene und personenzentrierte Ansätze wird das systemische Anforderungs-Ressourcen-Modell (SAR-Modell) genauer vorgestellt.

2.2.1. Überblick

Während in personenorientierten Ansätzen die Stressentstehung primär auf individuellen Persönlichkeitsmerkmale und Verarbeitungsmuster zurückgeführt wird, betonen bedingungsbezogene Ansätze den Einfluss von Umweltfaktoren (Kieschke & Bauer, 2015).

Zu den einflussreichsten personenzentrierten Ansätzen gehört das transaktionale Stressmodell (Lazarus & Launier, 1981), nach dem Stress primär das Resultat eines subjektiven Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesses ist. Trotz der weiten Verbreitung wurde an diesem Modells vielfach kritisiert, dass der Einfluss der objektiven Umweltfaktoren auf die Stressentstehung vernachlässigt wird. «Lazarus sucht die Zusammenhänge ausschliesslich auf der Ebene der individuellen Bewältigungsprozesse und blendet dabei den Einfluss der realen Lebensbedingungen aus» (Becker, 2006b, S. 179).

Die Theorie der Ressourcenerhaltung resp. COR-Theorie (= *Conservation of Resources*-Theory) von Stevan Hobfoll stellt eine Erweiterung des transaktionalen Stressmodells dar, bei der Ressourcen als adaptive Kapazitäten zur Stressbewältigung in den Vordergrund rücken und die soziokulturelle Seite der Stressentstehung und -bewältigung ebenfalls berücksichtigt wird (Morgenroth, 2015). Die Ressourcenerhaltungstheorie geht von den Annahmen aus, dass Menschen grundsätzlich daran interessiert sind, ihre Ressourcen zu erhalten, zu vermehren und sich vor einem Ressourcenverlust zu schützen. «Im Unterschied zu anderen Stresstheorien unterstreicht die Theorie der Ressourcenerhaltung die Bedeutung von Verlust *und* Gewinn» (Buchwald & Hobfoll, 2013, S. 128). Ressourcenverluste wiegen schwerer als Ressourcengewinne, wobei «Gewinne in Situationen, in denen Verluste vorherrschen, vermehrt Bedeutung» (ebd., S. 133) erhalten. Damit Ressourcenverluste vermieden werden, müssen aber zuerst Ressourcen eingesetzt werden. Die Person entscheidet individuell über die Bedeutung der Ressourcen, jedoch geschieht dies in einem bestimmten sozio-kulturellen Kontext, d.h. die herrschenden sozialen und kulturellen Normen und Werte beeinflussen den individuellen Bewertungsprozess. Als besonders bedeutsame Ressource erweist sich im gesamten Lebenslauf die Verfügbarkeit von sozialer Unterstützung, die «materielle Unterstützung, instrumentelle Hilfe, Ratschläge oder emotionaler Support» (ebd., S. 132f) beinhalten kann.

2.2.2. Das systemische Anforderungs-Ressourcen-Modell (SAR-Modell)

Das systemische Anforderungs-Ressourcen-Modell (SAR-Modell) (Becker, 2006b), das im Folgenden vorgestellt wird, setzt bedingungsbezogenen Faktoren und Belastungen aus der beruflichen und privaten Umwelt mit internen und externen Ressourcen in Beziehung, um den Gesundheitszustand einer Person zu erklären. Es dient für die folgende Arbeit als theoretisches Rahmenmodell. Durch die umfassende Sichtweise können mithilfe dieses Modells sowohl verhaltens- wie auch verhältnisbezogenen Faktoren, die für die Gesundheit von Lehrpersonen relevant sind, systematisiert und daraus Massnahmen für die Gesundheitsförderung abgeleitet werden. Das Modell konnte empirisch bestätigt werden und bildet die Grundlage für viele Präventions- und Interventionsprogramme in der Praxis (Faltermaier & Hübner, 2021).

Das von Becker (2006b) entwickelte systemische Anforderungs-Ressourcen-Modell basiert auf systemtheoretischen Grundlagen. In der systemtheoretischen Perspektive werden Individuen und ihre Umwelt als komplexe, hierarchisch aufgebaute Systeme verstanden, zwischen denen komplexe Wechselwirkungen und Austauschprozesse stattfinden. Dies gilt sowohl für die Beziehung zwischen Systemen als auch für die verschiedenen Ebenen innerhalb eines Systems. So können z.B. Emotionen und Kognitionen aus dem psychischen System auf das biologische System wirken und umgekehrt. Gesundheit wird in diesem Modell als das Resultat vielfältiger Wechselwirkungen zwischen Umwelt und Individuum verstanden, wobei es keine einfachen Kausalzusammenhänge gibt (→Abbildung 3). «Der Gesundheitszustand eines Individuums hängt unter anderem davon ab, wie gut es diesem gelingt, interne und externe Anforderungen mithilfe interner und externer Ressourcen zu bewältigen» (Becker, 2006b, S. 110). Gesundheitsförderung, die auf diesem Modell basiert, zielt somit auf die Stärkung der internen und externen Ressourcen, um Anforderungen zu bewältigen.

Abbildung 3: Systemisches Anforderungs-Ressourcen-Modell (Blümel, 2020, basierend auf Becker, 2003)

Anforderungen: Nach Becker (2006b) sind Anforderungen ganz allgemein Umstände oder Bedingungen in der Innen- oder Aussenwelt, welche sich an ein Individuum richten und dieses zu einer Reaktion (Handlung, Problemlösung, Zielerreichung) veranlassen können. Externe Anforderungen können aus der beruflichen oder privaten Umwelt stammen. Sie beinhalten soziale Normen und Werte, aber auch spezifische Erwartungen, die sich aus einer beruflichen oder privaten Rolle ergeben, z.B. aus dem Berufsauftrag und den damit verbundenen Qualitätsansprüchen. Ein Mensch hat jedoch meist auch eine Vielzahl privater Rollen inne. Erwartungen können sich aus Elternschaft, Freundeskreis, Mitgliedschaften in Vereinen, politischen Parteien etc. ergeben. Externe Anforderungen sind an sich neutral.

Interne Anforderungen können angeborene Bedürfnisse oder erworbene Sollwerte sein. Erworbene Sollwerte sind einerseits Ziele, Wünsche, Projekte und Ichideale oder aber verinnerlichte Werte, Normen oder Regeln einer Gesellschaft oder Subgruppe. Diese werden im Laufe der Sozialisation erworben und können sich auch verändern. Becker (2006b) unterscheidet u.a. folgende Bedürfnisse: (1) physiologische Bedürfnisse wie Nahrung, Atmung, Schlaf und (2) psychosoziale Bedürfnisse wie das Explorations- und Selbstaktualisierungsbedürfnis, das Bedürfnis nach Kontrolle, Orientierung und Sicherheit oder das Bedürfnis nach Bindung und Liebe sowie das Bedürfnis nach Wertschätzung und Anerkennung. Es hängt von der jeweiligen Bedürfnisstärke ab, die inter- und intraindividuell variieren kann, ob ein Bedürfnis verhaltensrelevant wird. Jedoch geht Becker (2006b) davon aus, dass eine dauernde Bedürfnisdeprivation sich negativ auf den Gesundheitszustand auswirken kann.

Ressourcen: Unter Ressourcen werden «Mittel oder individuelle Eigenschaften verstanden, auf die lebende Systeme oder Systemelemente im Bedarfsfall zurückgreifen können, um mit ihrer Hilfe externe oder interne Anforderungen zu bewältigen» (Becker, 2006b, S. 133). Jedes lebende System ist auf Ressourcen angewiesen und stellt Anforderungen an seine Umwelt, wodurch es zu einem Ressourcenaustausch kommt. Es gibt externe und interne Ressourcen. «Interne Ressourcen der Person sind etwa Fähigkeiten, Eigenschaften, Überzeugungen der eigenen Handlungsfähigkeit (Selbstwirksamkeitsüberzeugungen) oder auch physische Voraussetzungen wie Körpermerkmale, Belastbarkeit, Fitness usw.» (Nieskens, Ruprecht & Erbring, 2012, S. 47). Externe Ressourcen stammen aus der Umwelt eines Individuums und umfassen soziale, berufliche, materielle, gesellschaftliche und ökologische Ressourcen (Faltermaier & Hübner, 2021).

«Durch das Zusammenspiel von internen und externen Ressourcen und Anforderungen ergibt sich ein individuelles Bewältigungsverhalten einer Person, das maßgeblich die individuelle Gesundheit prägt» (Nieskens et al., 2012, S. 48). So lässt sich erklären, warum Menschen auf gleiche Anforderungen im Beruf unterschiedliche reagieren. Damit beschäftigt sich das folgende Kapitel, in dem die gesundheitsrelevanten Ressourcen und Anforderungen von Lehrkräften genauer beleuchtet werden.

3. Gesundheit von Lehrkräften

Die Arbeitsbedingungen von Lehrkräften und deren Auswirkungen auf das Stresserleben und die Gesundheit werden seit Jahrzehnten intensiv diskutiert und empirisch erforscht. Bei der Lehrerinnen- und Lehrgesundheitsforschung lassen sich drei Ausrichtungen ausmachen. Ein Forschungsstrang widmet sich den Arbeitsbedingungen im Lehrberuf, also der Untersuchung der vielfältigen Anforderungen, welche Lehrkräfte bewältigen müssen und die als Ursachen für Stress und damit assoziierte Erkrankungen gelten. Dabei werden allgemeine Charakteristika des Lehrberufs beleuchtet, aber auch die Belastungen, die aus gesellschaftlichen Veränderungen und Bildungsreformen erwachsen. Mit dem Fokus auf krankmachenden Faktoren und Belastungen verfolgt dieser Ansatz eine pathogenetische Richtung. In einem salutogenetischen Forschungsansatzes wird die Ressourcenseite untersucht, also die Faktoren identifiziert, welche Lehrkräfte gesund erhalten. Schliesslich verfolgt ein personenzentrierter Ansatz die Frage, inwiefern individuelle Persönlichkeitsmerkmale und Strategien auf die Stressbewältigung und die Gesundheit einwirken, denn es ist keineswegs so, dass alle Lehrkräfte in ihrer Arbeit «ausbrennen» (Bauer & Kieschke, 2015; Krause, Dorsemagen & Baeriswyl, 2013; Rothland, 2013).

Im Folgenden sollen die Erkenntnisse der oben knapp skizzierten Forschungsstränge vorgestellt und ins systemischen Anforderungs-Ressourcen-Modell integriert werden. Diese werden in einer Übersicht zusammengefasst, um mögliche Ansatzpunkte für gesundheitsfördernde Massnahmen abzuleiten. Wie das SAR-Modell nahelegt, muss dabei ein multifaktorieller Ansatz verfolgt werden, d.h. sowohl Massnahmen der Verhaltens- wie auch der Verhältnisprävention müssen zusammenspielen.

3.1. Anforderungen und Rahmenbedingungen im Lehrberuf

3.1.1. Charakteristika des Lehrberufs

Unabhängig von aktuellen bildungspolitischen Entwicklungen weist der Lehrberuf eine Reihe von überdauernden Strukturmerkmalen auf, die in der Forschung als Belastungsfaktoren identifiziert wurden. An Lehrkräfte werden zahlreiche und sehr unterschiedliche Anforderungen gestellt. Zum einen sind diese im Berufsauftrag definiert, zum anderen ergeben sich diese aus Forderungen der Anspruchsgruppen, aus der beruflichen Sozialisation und den konkreten Bedingungen an einem bestimmten Arbeitsplatz.

Der Lehrberuf gehört zu den sozialen Berufen und zeichnet sich durch eine hohe Interaktionsdichte aus. Die Anforderung der erfolgreichen und dauernden Beziehungsgestaltung durch Emotionsarbeit durchzieht alle Aufgabenfelder von Lehrkräften. Krause & Dorsemagen (2014) bezeichnen den Lehrberuf daher auch als «Prototyp eines personbezogenen, durch viele soziale Kontakte und Interaktionen geprägten Dienstleistungsberuf» (ebd., S. 987). In einem Berufsgruppenvergleich konnten

Cramer, Merk und Wesselborg (2014) nachweisen, dass Lehrkräfte trotz ähnlich hoher Arbeitszufriedenheit und sozialer Unterstützung signifikant häufiger mit psychischer Erschöpfung zu kämpfen haben als andere Berufsgruppen. Jedoch unterscheiden sich Lehrkräfte nicht wesentlich von Arbeitnehmer*innen in anderen sozialen Berufen wie beispielsweise der Pflege, frühkindlichen Bildung, Berufsberatung und Sozialen Arbeit (Bauknecht & Wesselborg, 2021; Cramer et al., 2014).

Die Kernaufgabe von Lehrkräften ist der Unterricht, also die Gestaltung von Lehr-Lern-Situationen und die Vermittlung schulischer Lerninhalte gemäss den Vorgaben des Lehrplans. Der Berufsauftrag umfasst jedoch noch weitere Aufgaben: die Beurteilung und Beratung von Schülerinnen und Schülern, die Unterstützung der Eltern in ihrem Erziehungsauftrag, die Zusammenarbeit im Kollegium sowie mit Behörden oder weiteren schulnahen Diensten, die Mitarbeit in der Schulentwicklung sowie die Weiterbildung (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, 2017). Das hier skizzierte Aufgabenfeld ist jedoch nur ungenau definiert und lässt Lehrkräften viel Gestaltungsspielraum, was auch den Reiz dieses Berufs ausmacht. Diese Freiheit hat jedoch auch Schattenseiten. Die prinzipielle Offenheit der Aufgabenstellung verlangt von den Lehrkräften, sich bei der Auftragserfüllung selber Grenzen zu setzen. Die Entscheidung, wann ein Auftrag als abgeschlossen erachtet wird, ist jedoch auch abhängig von individuellen Qualitätsansprüchen sowie effektiven oder vermeintlichen Erwartungen von Schüler*innen und Eltern, dem Kollegium, der Schulleitung oder Bildungsverwaltung. Im Prinzip kann immer noch mehr gemacht werden, was mit der Zeit zu einer Überlastung führen kann (Rothland, 2013).

Der Lehrberuf ist zudem gekennzeichnet durch widersprüchliche Handlungsanforderungen. Die Antinomien zeigen sich beispielsweise im Selektionsauftrag bei gleichzeitiger möglichst individueller Förderung oder bei der Erziehung der Schüler*innen zu autonomen, selbstverantwortlichen Menschen innerhalb des Pflichtveranstaltungs Schulle. Die dabei entstehenden Zielkonflikte verlangen immer wieder situative Entscheidungen und die Fähigkeit mit dieser Unsicherheit umzugehen (Terhart, 2011). «Vor diesem Hintergrund zeigt sich Professionalität in der Fähigkeit, die vielfachen Spannungen und genannten Antinomien sachgerecht handhaben zu können. Damit bleiben sowohl professionelles Handeln wie Professionalität immer prekär, und zwar sowohl situativ als auch berufsbiographisch» (ebd., S. 206). Die Unterrichtstätigkeit findet zudem unter doppelter Kontingenz statt.

Die erste Unsicherheit liegt darin, dass Unterricht nur begrenzt planbar ist. Denn Unterricht ist immer interaktiv geprägt und hängt vom Verhalten der Schülerinnen und Schüler ab. Dadurch bleibt er auch bei sorgfältiger Vorbereitung situationsabhängig. Zudem können Lehrkräfte nie mit Sicherheit wissen, wie viel und in welcher Hinsicht die Schülerinnen und Schüler vom Unterricht profitieren. Dies ist die zweite Unsicherheit: Es gibt keine Garantie für Lernerfolge, da Lernen immer ein individueller Konstruktionsprozess ist. (Herzog, Sandmeier & Affolter, 2021, S. 38)

Schliesslich erhält man als Lehrkraft auch kaum eine Rückmeldung, wie sich Schüler*innen längerfristig entwickeln und welchen Anteil man selber daran hatte. «Das Nicht-Planbare zu planen» (vgl. Tenorth, 2006, S. 588) und kaum Rückmeldung zu den Ergebnissen der eigenen Tätigkeit zu erhalten,

macht also eine weitere Schwierigkeit des Lehrberufs aus. Die Lehrtätigkeit verlangt also insgesamt eine hohe Ambiguitätstoleranz.

3.1.2. Rahmenbedingungen des Lehrberufs

Beim Arbeitsplatz Schule handelt es sich um einen «zweigeteilten Arbeitsplatz». Die eigentliche Unterrichtstätigkeit findet in der Regel innerhalb der Schulzimmers statt, doch die meisten Lehrkräfte erledigen einen grossen Teil ihrer Arbeit zu Hause. Obwohl diese Flexibilität von vielen Lehrkräften geschätzt wird, da sie z.B. eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht, ergeben sich gerade dadurch wiederum Probleme bei der Trennung von Beruf und Freizeit – insbesondere da die Arbeitszeit nur unvollständig geregelt ist (Herzog et al., 2021; Rothland, 2013).

Im Lehrberuf fehlen in der Regel auch die Formen der Anerkennung, welche in anderen Berufen üblich sind. Lohnerhöhung hängen von den Dienstjahren und nicht von der Leistung ab, berufliche Aufstiegsmöglichkeiten und andere Formen der Gratifikation sind kaum vorgesehen. «Wie viel sich eine Lehrkraft fortbildet ... , ist für die Besoldung irrelevant. Auch werden Unterschiede in der Qualität der Pädagogischen Arbeit und der Quantität des Engagements gleich vergütet» (Cramer, 2014, S. 179).

So zeigen sich Schweizer Lehrkräfte wenig zufrieden mit dem Lohn und der Lohnentwicklung (Lander, 2014). Auch das öffentliche Ansehen des Lehrberufs, das sich u.a. in der medialen Berichterstattung widerspiegelt, ist ambivalent (Rothland, 2013; Tenorth, 2006). «

Geht es um den Lehrer oder die Lehrerin als Person, so dominieren auch in der Berichterstattung in den Medien ... die gängigen Urteile: Lehrer sind faul, arbeiten wenig, haben viel Freizeit und ebenso viel Ferien etc. Geht es grundsätzlich um die Berufstätigkeit unabhängig von den Personen, so wird das Handeln durchaus ... als anspruchsvoll, schwer und beanspruchend wahrgenommen und der Lehrerberuf generell als bedeutsam für die Gesellschaft bewertet. (Rothland, 2013, S. 34)

Nach Siegrist (2008) entsteht eine Gratifikationskrise durch ein Ungleichgewicht zwischen Verausgabung und Gratifikation, die einerseits die materielle Entlohnung für geleistete Arbeit, andererseits aber Wertschätzung und Anerkennung umfassen kann. Dadurch kann chronischer Stress entstehen, der längerfristig die psychische und physische Gesundheit negativ beeinflusst.

Dem eher geringen öffentlichen Ansehen und der beschränkten materiellen Gratifikation stehen gleichzeitig jedoch sehr hohe, oft auch widersprüchliche Erwartungen verschiedener Gruppen gegenüber. Zu den wichtigsten Anspruchsgruppen gehören neben der Öffentlichkeit, der Bildungspolitik und den Schulbehörden, die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern (Herzog et al., 2021). Da die meisten Menschen viele Jahre selber die Schulbank gedrückt haben, existieren meist auch klare Vorstellungen, was Lehrkräfte zu leisten haben und wie guter Unterricht auszusehen hat. Die Fachkompetenz und der Expertenstatus der Lehrkräfte sind unsicher, da sich der Lehrberuf nicht durch eine spezifische Fachsprache, Arbeitsweise oder Technologie auszeichnet, wie das beispielsweise in der Medizin oder in den Rechtswissenschaften der Fall ist (Rothland, 2013). Wie sich die aktuelle Entscheidung aus der Bildungsverwaltung des Kantons Zürich, dass nämlich wegen des akuten

Lehrkräftemangels nun auch Personen ohne entsprechende Ausbildung unterrichten dürfen (vgl. Medienmitteilung der Bildungsdirektion des Kantons Zürich vom 13.04.2022), auf das Ansehen des Berufsstandes und auf viele andere Aspekte des Schulbetriebs auswirken wird, ist noch nicht abzusehen.

3.1.3. Anforderungen durch bildungspolitische Entwicklungen und gesellschaftlichen Wandel

Vom gesellschaftlichen Wandel sind alle Berufsgruppen betroffen und er macht auch vor der Schulfassade nicht halt. Insgesamt haben sich durch die Beschleunigung ökonomischer und technischer Entwicklungen bestimmte Tendenzen noch akzentuiert. Im Folgenden sollen nur einige Entwicklungslinien skizziert werden.

Wir leben in einer individualisierte Gesellschaft und die Modernisierung und Pluralisierung hat auch zu einer Entzauberung der bisherigen Autoritäten geführt. Globalisierung, die wirtschaftliche Rationalisierung und die Forderung nach lebenslangem Lernen, schüren in der Bevölkerung die Ängste, dass man zu den «Abgehängten» gehören könnte. Auch bei vielen Eltern sind Sorgen bezüglich der beruflichen Zukunftsaussichten der eigenen Kinder präsent. Der erfolgreiche Schulabschluss ist ein Muss. Entsprechend steigt der Druck auf Kinder und die unterrichtenden Lehrkräfte. Die Digitalisierung durchzieht alle Lebenszusammenhänge und hat auch das Freizeitverhalten der Kinder verändert. Die Berufstätigkeit beider Elternteile führt dazu, dass die Reproduktionsarbeit und damit auch die Kinderbetreuung an externe Dienstleister*innen delegiert wird und immer mehr Erziehungsaufgaben auch von der Schule wahrgenommen werden müssen. Je nach Einzugsgebiet beeinflussen der geringe sozioökonomische Status der Familien bedingt durch Migration und Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse den Schulbetrieb und verlangen besondere Anstrengungen (Bauer, 2017; Herzog et al., 2021; Rothland, 2013).

Neben dem allgemeinen gesellschaftlichen Wandel, welcher die Lehrtätigkeit vor allem indirekt beeinflusst, sind es vor allem die vielfältigen Schulreformen, welche neue Anforderungen an die Lehrkräfte stellen. Die Schulreformen stellen natürlich ihrerseits wieder bildungspolitische Antworten auf die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen dar. Durch die Neuerungen hat sich die Gewichtung der unterschiedlichen Aufgaben verschoben, neue Tätigkeiten kamen dazu und es kam zu einer Ausdifferenzierung des Lehrberufes.

Obwohl die eigentliche Unterrichtstätigkeit immer noch die Kernaufgabe darstellt, wird von den Lehrkräften ein verstärktes Engagement bei der Umsetzung der Reformen und in der Schulentwicklung verlangt. Die Befunde bezüglich des Ausmasses der Belastung von Lehrkräften durch Schulreformen sind jedoch nicht eindeutig. In der Berufszufriedenheitsstudie von Landert (2014) zeigten sich die Schweizer Lehrkräfte insgesamt unzufrieden mit der Steuerung und der seriösen Umsetzung der Reformen und den dafür bereitgestellten Ressourcen. «Zwar reagieren LehrerInnen auf schulische

Reformen unterdurchschnittlich zufrieden, demnach nicht wesentlich anders als andere Populationen, die sich Reformen ausgesetzt sehen. Dennoch fällt auf, dass die Zufriedenheit mit schulischen Reformen in Bezug auf deren Umsetzung extrem tiefer ausfällt als mit der inhaltlichen Ausrichtung» (ebd., S. 26).

Insbesondere mit der inklusiven Beschulung aller Schüler*innen wird von den Lehrkräften ein Umdenken in ihrer bisherigen Lehrtätigkeit verlangt. So hat der Druck zu pädagogischer-didaktischer Innovation und professioneller Weiterentwicklung zugenommen, beispielsweise in den Bereichen der Diagnostik, der angepassten Unterrichtsorganisation oder des spezifischen Fachwissens für die Unterstützung von Kinder mit besonderem Förderbedarf. «Es ist davon auszugehen, dass berufserfahrene Lehrkräfte während ihrer Ausbildungszeit wenig Möglichkeiten hatten, Expertise in den beschriebenen neuen Anforderungsbereichen aufzubauen» (Peperkorn, 2019, S. 6) und «kaum positive biographische Erfahrungen» (Nieskens et al., 2012, S. 85) oder Vorbilder vorhanden sind. Ausserdem übersteigt der Bedarf an ausgebildeten Heilpädagog*innen das Angebot, wodurch auch innerhalb eines Kollegiums der Zugriff auf sonderpädagogische Wissensressourcen eingeschränkt ist.

Zudem sind die Ansprüche an die inter- und intraprofessionelle Zusammenarbeit gestiegen, da diese eine zentrale Gelingensbedingung für die Inklusion von Kindern mit besonderem Förderbedarf darstellt (Lütje-Klose & Urban, 2014). Gerade in der Kooperation liegen auch grosse Chancen und es sind positive gesundheitliche Effekte erwartbar. Lehrkräfte mit einer engen Zusammenarbeit in pädagogischen Teams weisen eine höhere Berufszufriedenheit, geringere Burnout-Raten sowie eine tiefere emotionale Belastung auf (Tarnutzer, 2021). So weisen auch Weiss, Küchler, Muckenthaler, Heimlich und Kiel (2019) darauf hin, dass hinsichtlich der kollegialen Unterstützung und schulinterner Teamarbeit noch viel Potential ungenutzt bleibt, die konkrete Umsetzung jedoch mit einigen Hürden verbunden ist.

Es sind ebenso Maßnahmen einer Förderung von Kooperation genau zu überdenken: Auch hier sind mikrokontextuell orientierte Maßnahmen und Angebote zu planen, damit solche Maßnahmen nicht in der ewig währenden Diskussion um die Divergenz der Notwendigkeit von Kooperation und der gleichzeitig eher geringen Bereitschaft zur Umsetzung auf Lehrer*innenseite zerrieben werden. (ebd., Kap. 6.2, Abs. 2)

Insgesamt sind die Belastungen, die Im Lehrberuf aus den Inklusionsbestrebungen entstanden sind, noch zu wenig systematisch erforscht, besonders was die Inklusion von Schüler*innen mit emotional-sozialem Förderbedarf und Verhaltensauffälligkeiten betrifft (Lauth-Lebens & Lauth, 2019). Die meisten Studien fokussieren zudem vor allem auf die Einstellungen der Lehrkräfte hinsichtlich der Inklusion und weniger auf das Belastungsempfinden von tatsächlich in einem inklusiven Setting tätigen Lehrkräften. Weiss et al. (2019) konnten in einer Studie, in der 485 in inklusiven Schulen tätige, bayrische Lehrkräfte befragt wurden, aufzeigen, dass sich kein einheitliches Bild bezüglich des Belastungsempfindens ergibt und dieses stark von individuellen Voraussetzungen der befragten

Lehrpersonen abhängt. In anderen Studien konnte jedoch auch ein genereller negativer Zusammenhang von Inklusion und Lehrergesundheit nachgewiesen werden. Eine Studie an finnischen Schulen (N=8100 Lehrkräfte) zeigte, dass «unter Kontrolle von Alter, Geschlecht, Schulform und Schulgröße, Lehrkräfte von Schulen mit hohem Anteil von Lernenden mit sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf, ein 1,4-fach erhöhtes Risiko aufweisen, kurzzeitig krankheitsbedingt arbeitsunfähig zu sein» (Peperkorn, 2019, S. 7). Das subjektive Erleben von Belastung kann sich zudem je nach Tätigkeitsbereich und Schulform unterscheiden (Peperkorn & Horstmann, 2019). Trotz dieser uneinheitlicher Befundlage sollte Inklusion als Faktor, der die Gesundheit beeinflussen kann, beachtet werden.

3.1.4. Interne Anforderungen

Internen Anforderungen ergeben sich aus den physiologischen und psychischen Bedürfnissen (Berger, 2006b). Daneben spielen auch die internalisierten und persönlichen Werte und Normen eine wichtige Rolle für das Belastungsempfinden. Diese können auch als berufsbezogene Überzeugungen verstanden werden, d.h. «die Ansprüche und Erwartungen, die eine Person an sich selbst und an ihre berufliche Umwelt stellt» (Herzog, Sandmeier, Affolter, 2021, S. 70). Diese Überzeugungen beeinflussen das Verhalten und die Zielsetzungen im Unterricht, aber auch die Wahrnehmung von Unterrichtssituationen. Ein grosser Teil der Lehrkräfte stellt hohe Ansprüche an die die Qualität der eigenen pädagogischen Arbeit (Hedderich, 2016).

Zusammen mit den oben beschriebenen externen Anforderungen können diese inneren Ansprüche und Überzeugungen zu einer Überforderung führen, wenn nicht genügend Ressourcen vorhanden sind. Gelingt es nicht, diesen Ansprüchen zu genügen, kann sich eine Bedürfnisfrustration einstellen.

3.2. Zentrale Ressourcen im Lehrberuf

Nachdem im vorhergehenden Kapitel der Fokus auf den Anforderungen und Rahmenbedingungen des Lehrberufs lag, sollen hier die für den Lehrberuf besonders gesundheitsrelevante Ressourcen auf individueller und kontextueller Ebene vorgestellt werden. Die individuelle Ressourcenausstattung resp. die Verfügbarkeit von externen Ressourcen stellt einen zentralen Faktor dar, ob eine Lehrkraft im Beruf gesund bleiben kann, wobei psychosoziale Ressourcen sich als besonders bedeutsam erwiesen haben (Döring-Seipel & Dauber, 2013).

3.2.1. Interne Ressourcen

Während die Anforderungen im Lehrberuf für alle dieselben sind, gibt es grosse interindividuelle Unterschiede, wie diese bewältigt werden. Der Frage, welche Dispositionen, Eigenschaften oder Verhaltensweisen dazu führen, dass gewisse Lehrkräfte krank werden oder aus dem Beruf ausscheiden und andere nicht, widmeten sich viele Forschungsarbeiten.

Die «Potsdamer Lehrerstudie» (Schaarschmidt & Kieschke, 2013, 2018) widerspiegelt den Paradigmenwechsel in der Lehrerbefragungsforschung von der Pathogenese zur Salutogenese. Das Ziel der Längsschnittstudie mit über 20'000 deutschen Lehrkräften war die Identifizierung von Ressourcen und deren Optimierungsmöglichkeiten. Es wurden vier unterschiedliche Persönlichkeitstypen identifiziert, welche sich hinsichtlich des gesundheitlichen Risikos unterschieden: (1) Typ G (=Gesundheit) zeigte das vorteilhafteste Profil, mit einer guten Balance zwischen Engagement und Erholung und eine gute Distanzierungsfähigkeit, (2) Typ S (=Schonung), (3) Typ A (=Überengagement) und (4) Typ B (=Burnout), der sich in einem Zustand der Resignation befindet. In dieser Studie zeigt sich, dass Lehrkräfte im Vergleich zu anderen Berufsgruppen den höchsten Anteil von Beschäftigten mit risikoreichen Bewältigungsmustern vom Typ A und B und den geringsten mit einem gesundheitsförderlichen Bewältigungsmuster haben. Ausserdem zeigt sich, dass der Frauenanteil bei den beiden ungünstigen Risikomustern besonders hoch ist und sich die Ausprägung im Laufe der Berufskarriere verschlechtert, d.h. beispielsweise ein Wechsel von Typ A zu Typ B oder von Typ S zu Typ B erfolgt. Auch die Schonhaltung birgt nämlich gesundheitliche Risiken in sich, u.a. weil «die Betroffenen Kritik und Entzug sozialer Unterstützung erfahren» (Schaarschmidt & Kieschke, 2013, S. 91). Die Merkmalsausprägung ist somit veränderbar und es kann Gegensteuer gegeben werden. «Wird die Entwicklung dem Selbstlauf überlassen, ist wohl eher mit einer weiteren Verschlechterung der Situation zu rechnen» (ebd., S. 91).

Persönlichkeitsmerkmale sind zwar relativ stabil, doch nicht starr, d.h. das Niveau der Ausprägung kann sich über die Zeit verändern. Menschen sind also weder Opfer der Umstände noch ihrer persönlichen Voraussetzungen, sondern können ihr Leben aktiv gestalten. In Folgestudien konnte so gezeigt werden, dass Lehrkräfte ihr Risiko- resp. Gesundheitsmuster änderten.

a) Körperliche Dispositionen und Persönlichkeitsmerkmale

Persönlichkeitsmerkmale, verstanden als relativ stabile Hintergrundvariablen aktuellen Handelns, Denkens und Fühlens» (Kieschke & Bauer, 2015, S. 153), die allgemeine körperliche Disposition sowie das Alter können also als Ressource wirken, welche die Wahrscheinlichkeit die beruflichen Anforderungen erfolgreich zu bewältigen erhöhen, oder aber Vulnerabilitätsfaktoren darstellen, welche die Belastung und das Stresserleben verstärken.

Die **körperliche Disposition** hängt in hohem Masse von der genetischen Ausstattung ab, die sich kaum verändern lässt. Die körperliche Fitness lässt sich zwar durch das eigene Ernährungs- und Bewegungsverhalten positiv beeinflussen, doch mit zunehmendem Alter kommt es häufig zu einer Verschlechterung des allgemeinen Gesundheitszustandes (Becker, 2006a).

Die relativ stabilen **Persönlichkeitsmerkmale** der «Big Five» stellen zentrale Faktoren dar, welche das professionelle Handeln und den beruflichen Erfolg von Lehrkräften bestimmen (Becker, 2006b; Mayr,

2014). Zu den fünf globalen Eigenschaftsdimensionen, die noch in weitere Facetten differenziert werden können, zählen: (1) Neurotizismus, (2) Extraversion, (3) Offenheit, (4) Verträglichkeit und (5) Gewissenhaftigkeit. Hinsichtlich des Belastungserlebens im Lehrberuf können nicht für alle Dimensionen eindeutige Effekte nachgewiesen werden. Gesundheitsförderlich erweisen sich geringe Ausprägung des Neurotizismus und eine hohe Ausprägung der Extraversion, während sich die Befundlage bezüglich Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit widersprüchlich präsentiert. Jedoch lässt sich für alle Dimensionen einen positiven Effekt auf die Berufszufriedenheit nachweisen, was sich indirekt wiederum positiv auf die Gesundheit auswirkt (Mayr, 2014).

b) Kompetenzen und Verhaltensweisen

Es gibt zudem eine Reihe von Kompetenzen und günstige Verhaltensweisen, die für eine erfolgreiche Berufsausübung notwendig sind. In einer engeren Lesart, werden unter Kompetenzen rein kognitive Aspekte verstanden, die unter dem Stichwort Professionswissen zusammengefasst werden können. In einem breiteren Verständnis umfasst der Kompetenzbegriff aber auch «motivationale, metakognitive und selbstregulative Merkmale» (Baumert & Kunter, 2011, S. 31). Wichtig ist der Umstand, dass Kompetenzen erworben werden können und damit einer Bearbeitung zugänglich sind.

Das **Professionswissen** (→ Abbildung 4) stellt die Kernressource für die Lehrtätigkeit dar und wird in einem formellen, aber auch informellen Prozess während der Ausbildung erworben und im Laufe der Berufsbiographie weiterentwickelt und verändert. Als solche hat das Professionswissen auch eine protektive Wirkung auf das Belastungserleben, wenn es gelingt dieses laufend den Anforderungen anzupassen (Baumert & Kunter, 2011; Rothland, 2013). Jedoch kann es durch veränderte Arbeitsbedingungen und Verschiebungen in der Schwerpunktsetzung zu einer Entwertung bestehender Wissensbestände kommen, was sich wiederum negativ auf die Selbstwirksamkeitserwartungen auswirken kann.

Abbildung 4: Das Kompetenzmodell von COACTIV mit Spezifikationen für das Professionswissen (aus Baumert & Kunert, 2011, S. 32)

«Unter **Selbstwirksamkeitserwartung** wird die Überzeugung verstanden, eine anstehende neue oder schwierige Aufgabe aufgrund der eigenen Kompetenz erfolgreich bewältigen zu können» (Rothland, 2013, S. 241, eigene Hervorhebung). Dabei geht es nicht um Routineaufgaben, sondern es handelt sich um komplexere Aufgaben, für deren Bewältigung Ausdauer und Anstrengung notwendig sind. In empirischen Studien konnte nachgewiesen werden, dass Selbstwirksamkeitserwartungen eine zentrale interne Ressource für Stressbewältigung und den erfolgreichen Umgang mit den zahlreichen beruflichen Anforderungen darstellt und das Burnout-Risiko zu senken vermag (Rothland, 2013). Hohe Selbstwirksamkeitserwartungen können das Burnout-Risiko senken und die Berufszufriedenheit positiv beeinflussen, was sich wiederum indirekt förderlich auf die Gesundheit auswirkt (Brown, 2012). Ausserdem beeinflusst die Selbstwirksamkeitserwartung der Lehrkräfte auch das Unterrichtsgeschehen. Lehrkräfte mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung sind innovativer und zeigen mehr Verständnis und Engagement für ihre Schüler*innen, was sich wiederum positiv auf deren Leistung und Motivation auswirkt (Schwarzer & Warner, 2014). Avanzi, Fraccaroli, Castelli, Marcionetti, Crecentini, Balducci und van Dick (2018) weisen zudem darauf hin, dass Selbstwirksamkeitserwartungen nicht nur eine individuelle Dimension haben, sondern auch eine soziale: «In fact, there is evidence that teachers' self-efficacy decreases burnout ..., but there is also initial evidence that teachers' collective efficacy plays a role in this mechanism (ebd., S. 164). Kollektive Selbstwirksamkeitserwartungen in einem Kollegium können somit als zusätzlicher protektive Faktoren und Ressourcen wirken.

Die Entwicklung von hohen Selbstwirksamkeitserwartungen ist in erster Linie abhängig von der Erfahrung, anspruchsvolle berufliche Situationen aus eigener Kraft bewältigt zu haben. Solche Erfolgserlebnisse sind vor allem für Berufseinsteiger*innen entscheidend, während erfahrenen Lehrkräfte Rückschläge besser wegstecken können. Jedoch kann die Selbstwirksamkeit auch durch stellvertretende Erfahrungen sowie durch sprachliche Überzeugungen in Form von Rückmeldungen durch andere Lehrkräfte, Schulleitungen, Schüler*innen oder Eltern und Selbstinstruktion erhöht werden (Gale, Alemdar, Capelli & Morris, 2021). Damit ist die Selbstwirksamkeit auch einer Bearbeitung zugänglich, wobei sich Formen der kollegialen Beratung als vielversprechend erwiesen haben (Schwarzer & Warner, 2014).

Die **Selbstregulationsfähigkeit** stellt eine weitere zentrale Ressource für die Stressbewältigung und das Wohlbefinden von Lehrkräften dar. Mit Selbstregulation wird die Fähigkeit des Individuums verstanden, das eigene Verhalten so zu steuern, dass persönliche Ziele erreicht werden können. Dies geschieht in einem reflexiven Prozess der Selbstbeobachtung, -bewertung und -verstärkung. (Reinecker, 2019). Bezogen auf den Lehrberuf bedeutet dies, dass die eigenen Handlungen und Emotionen so gesteuert werden, dass berufliche Ziele erreicht und die damit verbundenen beruflichen Anforderungen bewältigt werden können, ohne dabei negative gesundheitliche Folgen zu riskieren. Angesichts der oben erwähnten Antinomien im Lehrberuf stellt dies eine sehr wichtige Fähigkeit im Lehrberuf dar und ist auch trainierbar, setzt aber die Fähigkeit und Bereitschaft zur Selbstreflexion voraus (Sandmeier, Mustafic & Krause, 2020).

Unter der **motivationalen Zielorientierung** versteht man die Motive, welche hinter dem Streben stehen eine bestimmte Anforderung zu bewältigen. Dies kann entweder ein Lernziel- oder Leistungszielfokus sein. Der Lernzielfokus erweist sich als gesundheitsförderlicher, da dieser entwicklungsorientiert ist und damit Anforderungen als Lernchance gesehen werden und eher positiv besetzt sind. Beim Leistungszielfokus muss bezüglich der gesundheitlichen Wirkung weiter differenziert werden zwischen einer Annäherungsleistungszielorientierung und einer Vermeidungsleistungszielorientierung. Eine Annäherungsleistungszielorientierung kann vor negativer Beanspruchung schützen, weil man z.B. stolz auf die eigene Leistung ist. Eine Vermeidungsleistungszielorientierung kann zu vermehrtem Stresserleben beitragen, da versucht wird die eigenen Schwächen zu verdecken und gleichzeitig die eigenen Mängel stärker wahrgenommen werden. Für diese Gruppe von Lehrkräften ist es hilfreich, wenn sie dabei unterstützt werden, die eigenen Unzulänglichkeiten als Lernchance zu begreifen. Schulleitende können dazu beitragen, indem sie im Kollegium eine positive Fehlerkultur etablieren. (Herzog et al, 2021, S. 72f).

3.2.2. Externe Ressourcen

Neben den internen Ressourcen sind Lehrkräfte für die Berufsausübung auch auf externe Ressourcen angewiesen. Nach einer allgemeinen Darstellung externer Ressourcen wird vor allem die Bedeutung sozialer Unterstützung genauer beleuchtet. Soziale Unterstützung stellt einen besonders protektiven Faktor im Lehrberuf dar.

Damit Unterricht stattfinden kann, müssen von Arbeitgeber*innenseite **materielle, räumliche, zeitliche, personelle und finanzielle Ressourcen** in ausreichender Qualität und Quantität bereitgestellt werden. Darunter fallen beispielsweise adäquate Lehrmittel, Schulräumlichkeiten, IT-Infrastruktur, ausgebildete Fachpersonen, etc. Im Zusammenhang mit bildungspolitischen Neuerungen müssen diese Ressourcen laufend den neuen Anforderungen angepasst werden und auch geeignete Weiterbildungsangebote vorhanden sein, damit Lehrkräfte die Chance erhalten, ihr Professionswissen zu aktualisieren.

Arbeitszeiterhebungen haben ergeben, dass Schweizer Lehrkräfte insgesamt zu viele Überstunden leisten. Die im Berufsauftrag festgesetzten zeitlichen Ressourcen reichen nicht aus, um die im Berufsauftrag festgehaltenen Aufgaben, insbesondere für unterrichtsbezogene Tätigkeiten, zu erfüllen. Dies führt dazu, dass immer mehr Lehrkräfte Teilzeit arbeiten und dadurch aber wiederum überproportional viele Überstunden leisten (Brägger, 2019). So bezeichnen Eckert, Ebert & Sieland (2013) das Pflichtstundenmodell für die Lehrerarbeitszeit als «Prototyp für gesundheitsschädliche und qualitätsmindernde Rahmenbedingungen Es ist mehr als 100 Jahre alt und berücksichtigt in keiner Weise die extreme Ausweitung außerunterrichtlicher Berufsaufgaben» (ebd., S. 203).

Die räumlichen Bedingungen in Schulen sind sicher nicht mit den Verhältnissen in Industriebetrieben zu vergleichen, wenn es um die Belastung durch Lärm, schlechte Luftqualität, Temperaturen oder Lichtverhältnisse geht. Dennoch können ungünstige Raumparameter ebenfalls als Stressoren wirken. So sollte das Raumangebot in einem adäquaten Verhältnis zur Schülerzahl stehen, da dies u.a. die Luftqualität beeinflussen kann (Sidler, 2016). Ausserdem genügen viele Schulhäuser bezüglich Raumaufteilung sowie Zugänglichkeit resp. Barrierefreiheit nicht mehr den Anforderungen, wenn es um die Umsetzung individualisierten Unterrichts und die Inklusion aller Schüler*innen geht.

Soziale Beziehungen können einerseits eine Quelle von Anforderungen oder Belastungen, andererseits auch eine wertvolle Ressource darstellen. Berufstätige sind in ein weiteres privates und berufliches Beziehungsnetz eingebunden.

Für den beruflichen Kontext stellt die **Schulleitung** durch ein partizipatives Führungsverhalten und durch die Implementierung gesundheitsfördernder Massnahmen eine wichtige gesundheitsfördernde Ressource dar. Gesundheitsförderung wird als Führungsaufgabe gesehen. Schulleitungen sind ihrerseits wieder zahlreichen Belastungen ausgesetzt und es hängt von deren Gesundheitszustand

ab, wie weit sie in der Lage sind, dieser Aufgabe nachzukommen (Dadaczynski & Paulus, 2015). Das Führungsverhalten spielt allgemein eine wichtige Rolle für die Berufszufriedenheit, das Wohlbefinden und die Anzahl der Krankentage der Mitarbeitenden (Kuoppala, Lamminpää, Liira & Vainio, 2008). Emotionale Unterstützung und die Art des Führungsverhaltens stellen für Lehrkräfte eine besonders wichtige Ressource dar. «Leadership behaviour that is focused on intrinsic needs and motivation, e.g. by articulating shared goals and visions or inspiring and cultivating intellectual stimulation seems to be more favourable in terms of teachers' wellbeing, job satisfaction and school commitment» (Dadaczynski & Paulus, 2015, S. 269).

Kollegiale Beziehungen im Arbeitsfeld haben bezüglich ihres Einflusses auf psychische und physische Befinden einen ambivalenten Charakter und können als Ressource oder aber als Belastung wahrgenommen werden. Aber **kollegiale Beziehungen als Quelle sozialer Unterstützung** werden trotz ihres ambivalenten Charakters in der Gesundheitsforschung zu den bedeutendsten gesundheitsrelevanten Faktoren gezählt (Franzkowiak, 2018; Hedderich, 2016; Rothland, 2013).

Soziale Unterstützung bezeichnet die tatsächliche (erhaltene Unterstützung) oder die erwartete (wahrgenommene Unterstützung) Hilfsinteraktion zwischen einem Unterstützungsgeber und einem Unterstützungsempfänger. Ziel ist es, einen Problemzustand, der beim Unterstützungsempfänger Leiden erzeugt, zu verändern oder erträglicher zu machen, falls eine Veränderung nicht möglich ist. (Kienle, Knoll & Renneberg, 2006, S. 109f., zit. nach Rothland, 2013, S. 232)

Soziale Unterstützung kann in unterschiedlichen Formen erfolgen, nämlich als emotionale (z.B. Wertschätzung, Verständnis, Anteilnahme), instrumentelle (z.B. konkrete Hilfestellungen, Entlastung) oder materielle (z.B. Unterrichtsmaterialien) Unterstützung oder aber als soziale Integration in eine Gruppe. Dabei kann zwischen einer direkten und einer indirekten Wirkung unterschieden werden. Bei ersterem wirkt soziale Unterstützung generell auf das Wohlbefinden, unabhängig davon, ob ein Stressor vorhanden ist oder nicht, während die indirekte Wirkung als Puffereffekt zu verstehen ist, d.h. die negative Wirkung eines Stressors wird durch soziale Unterstützung abgeschwächt (Rothland, 2013). Temam, Billaudeau und Vercambre (2019) konnten in ihrer Studie mit französischen Lehrkräften (N = 2653) zeigen, dass soziale Unterstützung im beruflichen Umfeld ein wirksamer Faktor bei der Burnout-Prävention darstellt. Sie differenzierten zusätzlich hinsichtlich der Quelle sozialer Unterstützung. Speziell die Unterstützung im Rahmen einer Supervision erwies sich als besonders wirksam, wobei die emotionale Unterstützung der instrumentellen Unterstützung überlegen war. Lehrkräfte, die in einem inklusiven Setting arbeiten, schätzen soziale Unterstützung und Selbstregulationsfähigkeit als wichtigste Ressourcen für den erfolgreichen Umgang mit den Anforderungen ein. «Inklusive Überzeugungen, Werthaltungen und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten rangieren erst an dritter Stelle» (Oetjen, Martschinke, Elting, Baumann & Wissenbach, 2021, S. 11).

Es hängt jedoch von einer Reihe von Faktoren ab, ob soziale Unterstützung eine gesundheitsfördernde Wirkung entfalten kann. Soziale Unterstützung muss zum einen nicht in jedem Fall positiv erlebt werden, dann nämlich wenn es sich um unpassende oder exzessive Hilfestellungen handelt oder bereits eine problematische Beziehung zwischen den Interaktionspartner*innen besteht. Durch Überreagieren oder Emotionalisierung können Stressreaktion verstärkt werden. Ausserdem kann bei der Unterstützung empfangenden Person ein Gefühl der Verpflichtung entstehen, sich revanchieren zu müssen (Franzkowiak, 2018).

Sozial-kommunikative Kompetenzen und Selbstwirksamkeitserwartungen sind wichtige Voraussetzungen, damit eine Lehrkraft soziale Unterstützung mobilisieren kann. Beim Risikotyp B sind die sozial-kommunikativen Kompetenzen oft nicht ausreichend, um soziale Unterstützung zu aktivieren (Schaarschmidt & Kieschke, 2013). Zwischen einzelnen Lehrkräften und dem Kollegium oder der Schulleitung kann es zu eher ungünstigen oder aber günstigen Wechselwirkungen kommen. «So entwickeln Lehrerinnen und Lehrer beispielsweise Zweifel an ihren eigenen sozialen Kompetenzen und ihrer sozialen Integration, wenn sie sich häufig von ihren Kollegen und Vorgesetzten nicht unterstützt fühlen» (Rothland, 2013, S. 239). Dadurch kann eine Negativspirale in Gang gesetzt werden. Hingegen wirkt die Identifikation mit der Organisation und dem Kollegium als Schutz- und Entlastungsfaktor, weil die Arbeitskolleg*innen positiver wahrgenommen werden. Diese positive Wahrnehmung ist eine Voraussetzung, um soziale Unterstützung zu mobilisieren (Avanzi et al., 2018, S. 155).

Ausserdem beeinflussen die strukturellen und situativen Rahmenbedingungen, ob soziale Unterstützung wirksam werden kann. Im Unterricht, der einen grossen Teil der beruflichen Tätigkeit ausmacht, ist kollegiale Kommunikation nicht vorgesehen, was sich auch in einem auf Autonomie ausgerichteten Berufsverständnis widerspiegelt. Oft sind Berufstätigkeit und Persönlichkeit miteinander verwickelt und es ist mit Scham oder Ängsten vor Angriffen auf die berufliche oder persönliche Eignung verbunden, über Probleme zu sprechen. Ausserdem spielen das soziale Klima und die informellen Regeln innerhalb eines Kollegiums mit, ob über berufliche Schwierigkeiten gesprochen werden kann. Diese können von Schule zu Schule variieren – nicht nur objektiv, sondern auch subjektiv in der Einschätzung einer einzelnen Lehrkraft (Rothland, 2013).

In verschiedenen Studien wurde bisher darauf hingewiesen, dass das Potential der sozialen Unterstützung insgesamt noch zu wenig ausgeschöpft wird und sich in vielen Schulen auf sehr tiefem Niveau bewegt. Dafür müssen aber strukturelle Barrieren beseitigt werden und «zum anderen auch individuelle Überzeugungen bearbeitet und sozial-kommunikative Kompetenzen gefördert werden, um einen optimalen Rahmen für die Nutzung der sozialen Ressourcen am Arbeitsplatz Schule zu schaffen» (Rothland, 2013, S. 246).

3.3. Anforderungen und Ressourcen im SAR-Modell und Ansatzpunkte für die Gesundheitsförderung

Nachdem in den vorhergehenden Abschnitten die für den Lehrberuf spezifischen Anforderungen und die wichtigsten Ressourcen vorgestellt wurden, werden diese nun innerhalb des systemischen Anforderungs-Ressourcen-Modells zueinander in Beziehung gesetzt. Dieser Überblick soll es ermöglichen, Stossrichtungen für stressreduzierende und gesundheitsfördernde Massnahmen zu identifizieren. Dabei werden verhältnis- und verhaltensbezogene Massnahmen vorgestellt.

In Abbildung 5 sind die wichtigsten Anforderungen und Ressourcen im Lehrberuf nochmals stichwortartig zusammengefasst. Obwohl das SAR-Modell grundsätzlich die Wechselwirkungen in der gesamten Lebenswelt berücksichtigt, werden hier private Anforderungen und Ressourcen ausgeklammert, obwohl diese wesentliche Ressourcen, aber auch Belastungsfaktoren darstellen können. Ausserdem ist eine Quantifizierung der Effekte der einzelnen Faktoren innerhalb dieses Modells nicht möglich, denn zwischen all diesen Ebenen und Faktoren bestehen komplexe Wechselwirkungen.

Abbildung 5 : Für den Lehrberuf spezifische Anforderungen und Ressourcen im SAR-Modell

Gemäss der Grundannahmen des SAR-Modells können Massnahmen zur Stressprävention und Gesundheitsförderung bei der Anpassung der externen Anforderungen und der Optimierung bestehender oder Bereitstellung von zusätzlichen externen Ressourcen ansetzen, ebenso bei der Veränderung der internen Anforderungen und Stärkung der internen Ressourcen.

Die im Berufsauftrag festgesetzten Anforderungen sollten mit den zur Verfügung gestellten externen Ressourcen in ein realistisches Verhältnis gebracht werden, dies gilt besonders, wenn durch Schulreformen neue Anforderungen hinzukommen. Eine Klärung der quantitativen und qualitativen Anforderungen und Ressourcen ist also notwendig. In der Schweiz setzen sich Berufsverbände aktiv für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen ein und untermauern ihre Anliegen mit rechtlichen Gutachten und diversen Studien zu Fragen der Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen, arbeitsmedizinischen Fragen und dem Gesundheitszustand der Lehrkräfte. In einem Positionspapier fordert der «Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz» (Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, 2017) genügend zeitliche Ressourcen für die Erfüllung des Berufsauftrags, bauliche Anpassungen, um Qualitätsnormen (Licht, Raumklima, Luft, Lärm/Nachhall) in den Räumen einzuhalten, die Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements und die Einrichtung eines bedarfsgerechten und ausreichenden Unterstützungsangebots für Lehrkräfte bei gesundheitlicher Beeinträchtigung. Obwohl die Überprüfung und Anpassung der externen Anforderungen und Ressourcen ein wichtiger Bestandteil eines umfassenden BGM-Konzepts darstellt, müssen diese mit verhaltensbezogenen Massnahmen verknüpft werden, denn gerade die internen Ressourcen und Anforderungen beeinflussen schliesslich das individuelle Bewältigungsverhalten massgebend.

An der Schnittstelle von verhältnis- und verhaltensbezogenen Massnahme steht die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften. Für die Stärkung der Selbstregulationsfähigkeit sollten einerseits Wissen über die spezifischen Anforderungen im Lehrberuf, ihre Wirkung auf die Stressentstehung und entsprechende Bewältigungsstrategien vermittelt werden. Gleichzeitig soll eine Sensibilisierung für die eigenen Strategien und daran beteiligten Emotionen sowie der Selbstreflexion des eigenen Entwicklungsbedarfs stattfinden (Herzog et al., 2021). Ausserdem soll die Entwicklung eines realistischen professionellen Selbst unterstützt werden. So fordert Becker (2006a) eine «stärkere Berücksichtigung interner Anforderungen (Bedürfnisbefriedigung). Darunter fallen die Vermeidung von Selbstüberforderung durch die Reduktion überhöhter Ansprüche an sich selbst und der Verausgabungsbereitschaft sowie eine bessere Trennung von Freizeit und Beruf («Distanzierung») in Verbindung mit hinreichenden Gelegenheiten zur Erholung und Entspannung» (ebd., S. 94).

Bildungsinhalte zur Gesundheitsförderung sind noch zu wenig fester Bestandteil in der Ausbildung von Lehrkräften. Das Bewusstsein in der Lehre, dass Gesundheit ein wichtiger Teil des Professionsverständnis darstellt, hat zugenommen, doch es wird noch zu wenig systematisch berücksichtigt. In

den Professionsstandards der Lehrerinnen- und Lehrerbildung scheinen gesundheitsförderliche Kompetenzen erst langsam an Terrain zu gewinnen, wobei diese sich auf die Phase der Ausbildung und des Berufseinstiegs beschränken und in der beruflichen Weiterbildung noch kaum ein Thema sind (Herzog et al., 2021). «In der Ausbildung sollte das Bewusstsein gestärkt werden, dass die Auseinandersetzung mit den eigenen Bewältigungsstrategien zur Professionalität als Lehrkraft gehört. Regelmässige Supervision, wie sie in anderen sozialen Professionen üblich sind, können die Auseinandersetzung systematisch in der Lehrerinnen- und Lehrerbiographie verankern» (Sandmeier et al., 2020, S. 129).

Im Bereich der verhaltensbezogenen Massnahmen existieren inzwischen unterschiedliche Programme zur Prävention und Stressbewältigung, die sich spezifisch an die Berufsgruppe der Lehrkräfte richtet und deren Wirksamkeit nachgewiesen werden konnte. Hierzu zählen beispielsweise «AGIL - Arbeit und Gesundheit im Lehrerberuf» (Hillert, Koch, Ueig, Lehr, Sosnowsky-Waschek & Baum, 2014), «Lehrer-Coachinggruppen nach dem Freiburger Modell» (Bauer, Unterbrink & Zimmermann, n. d.) oder «ZRM – Zürcher Ressourcen Modell» (Storch & Krause, 2017). Diese Programme zielen auf die Stärkung individueller Ressourcen, unterstützen bei der Selbstreflexion und beim Aufbau neuer Stressbewältigungsstrategien. Jedoch handelt es sich in der Regel um Programme mit vordefinierten Inhalten und von begrenzter Dauer, die von einer eigens in dieser Methode geschulten Fachperson vermittelt werden. Es scheint jedoch, dass diese Programme zu wenig genutzt werden oder die von gesundheitlichen Problemen betroffenen Lehrkräfte zu spät erreichen. Dies hat verschiedene Gründe. Lehrkräfte können Vorurteile gegenüber solchen Programmen hegen oder sich vor einer Stigmatisierung fürchten (Bauer, 2017). Die existierenden Präventionsprogramme zur Stressreduktion sind bei vielen Lehrkräften noch zu wenig bekannt, wobei zumindest bei Sonderpädagog*innen im Gegensatz zu den Regelschullehrkräften eine höhere Sensibilisierung für die Thematik zu bestehen scheint und der Bekanntheits- und Nutzungsgrad bei dieser Gruppe höher ist (Blumenthal und Blumenthal, 2021). Zudem übertrifft die Nachfrage das Angebot und die Passung zwischen den angebotenen Inhalten und den Bedürfnissen der Lehrkräfte ist ungenügend. Lehrkräfte haben nämlich auch unterschiedliche Vorstellungen, welche Ressourcen sie für ihre spezifische Situation als hilfreich erachten.

Burkhardt, Hoppe-Herfurth, John und Bilz (2021) konnten in ihrer Befragung von 830 Lehrkräften in Brandenburg (Deutschland) nachweisen, dass das grösste subjektive Bedürfnis bei der Förderung der physischen Gesundheit durch Bewegung, Sport und Entspannungstechniken und bei einer gesundheitsförderlichen Schulraumgestaltung sowie der Einrichtung von Ruhebereichen besteht. 39,4 % der befragten Lehrkräfte wünschten sich einen Ausbau des Angebots im Bereich der individuellen Verhaltensprävention, welches u.a. die Arbeitsorganisation und das Zeitmanagement, die Work-Life-Balance und Erholungsfähigkeit sowie psychosoziale Beratung, Supervision und Intervision beinhaltet.

Von 36,1 % der Lehrkräfte wurde zudem ein aktiverer Einbezug des Kollegiums an einer gesundheitsförderlichen Schulgestaltung gewünscht, was u.a. die Einrichtung von Gesundheitszirkeln und regelmässige Erhebung des Gesundheitszustands, des Wohlbefindens und der Arbeitsbedingungen umfasst. Bei den Lehrkräften scheint also durchaus ein Problembewusstsein und ein Bedürfnis nach Weiterbildungs- und Unterstützungsangeboten im Bereich der Gesundheitsprävention vorhanden zu sein. Es werden auch Massnahmen gewünscht, bei denen kollektive Ressourcen genutzt und gestärkt werden. Eine dieser kollektiven Ressourcen ist die soziale Unterstützung.

Grundsätzlich wären die Notwendigkeit, das Wissen und die Instrumente gegeben, gesundheitsförderliche Massnahmen in Schulen zu ergreifen, jedoch scheint dieser Prozess auf halbem Weg stecken zu bleiben. So weisen Kunz Heim und Mittag (2016) darauf hin, dass bezüglich der Etablierung konkreter Massnahmen zur Förderung der Lehrkräftegesundheit ein grosser Handlungsbedarf besteht. «Diejenigen Massnahmen des Gesundheitsmanagements, die einen Zusammenhang mit der Gesundheit der Lehrpersonen ... aufweisen, die konkret operativen Massnahmen, sind deutlich weniger verbreitet als die wirkungslosen strategischen konzeptionellen Massnahmen» (ebd., S. 17).

Für die konkrete Implementierung gesundheitsfördernder Massnahmen sind Schulleitende verantwortlich. Angesichts der Fülle ihrer Aufgaben und hohen Belastung ist es fraglich, wie weit sie diese Kapazität noch haben. Jedoch können Schulleitende mit ihrem Führungsverhalten ein Umfeld schaffen, so dass soziale Unterstützung zu einem Teil der Schulkultur wird. Die soziale Unterstützung erfolgt in informellem Rahmen und stellt eine niederschwellige gesundheitsfördernde Massnahme dar, ist aber je nach situativen Bedingungen und persönlichen Voraussetzungen nicht unbedingt für jede Lehrkraft zugänglich. Die kollegiale Beratung kann eine formalisierte Möglichkeit darstellen, um die gesundheitsfördernde Wirkung der sozialen Unterstützung gezielt zu nutzen und allen Lehrkräften zugänglich zu machen. Die kollegiale Beratung hat das Potential, instrumentelle und die für die Burn-out-Prävention wichtige emotionale Unterstützung zu bieten. Inwiefern diese Aussage zutreffend ist und wie die Zugänglichkeit gewährleistet werden könnte, wird in den folgenden Kapiteln behandelt.

4. Kollegiale Beratung als Format zur Gesundheitsförderung

Bei der kollegialen Beratung handelt es sich keineswegs um ein neues Konzept. Inzwischen existiert eine buntes Nebeneinander von Praxisanleitungen, die auf die unterschiedlichsten beruflichen Zielgruppen zugeschnitten sind. Der kollegialen Beratung wird auch ein breites Wirkungsspektrum zugeschrieben. Ein grosser Teil der Publikationen zur kollegialen Beratung wurden von Praktiker*innen verfasst. Diese geben bewährte Methoden aus der Praxis wieder, verzichten aber weitgehend auf eine theoretische Fundierung (Kühl & Schäfer, 2020; Tietze, 2010). Es existieren bislang nur wenige empirische Studien, welche die Wirkung dieser Beratungsform untersuchen – besonders hinsichtlich Gesundheit und Stressbewältigung.

Im diesem Kapitel werden in einem ersten Schritt kollegiale Beratung definiert und wesentliche Kennzeichen herausgearbeitet, eine Abgrenzung zu anderen Beratungskonzepten vorgenommen und theoretische Bezüge vorgestellt. Anschliessend werden Einsatzbereich und der erwartete Nutzen für Individuum und Organisation aufgezeigt. Ausserdem werden empirische Ergebnisse zur Wirkung des Beratungsformats vorgestellt und sowohl Potential als auch Grenzen hinsichtlich der Stärkung relevanter Ressourcen im Lehrberuf dargelegt.

4.1. Definition und Merkmale kollegialer Beratung

Es gibt eine Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die Bezüge zur kollegiale Beratung aufweisen. Im deutschsprachigen Raum finden sich unter anderem die Bezeichnungen *kollegiale Supervision*, *kollegiale Beratung*, *kollegiale Fallbesprechung*, *Teamsupervision*, *kollegiale Fallberatung*, *kollegiales Coaching* oder *Intervision* (Linderkamp, 2011; Tietze, 2010). In dieser Begriffsvielfalt widerspiegelt sich bereits das grundlegende Problem bei der Beschäftigung mit diesem Thema, dass es keinen einheitlichen wissenschaftlichen Diskurs, geringe theoretische Fundierung und kaum empirische Forschungsergebnisse zur kollegialen Beratung gibt. Ausserdem nehmen die einschlägigen Publikationen wenig Bezug aufeinander (Kühl & Schäfer, 2020).

Aufgrund der begrifflichen und konzeptionellen Vielfalt, ist es wichtig, dass kollegiale Beratung genauer definiert wird und die zentralen Merkmale herausgearbeitet werden, so dass eine Abgrenzung von anderen Beratungskonzepten möglich ist. Ich beschränke mich dabei auf die Literatur im deutschsprachigen Raum, wobei Publikationen, die häufig zitiert und Theoriebezüge enthalten bevorzugt werden. Für den deutschsprachigen Raum haben vor allem Tietze (2010) und Schlee (2020) ein theoretisch fundiertes Konzept der kollegialen Beratung entwickelt, auf das sich ein grosser Teil der nachfolgenden Literatur bezieht.

Nach Tietzes (2010) Definition ist kollegiale Beratung «*ein Format personenbezogener Beratung, bei dem im Gruppenmodus wechselseitig berufsbezogene Fälle der Teilnehmenden systematisch und*

ergebnisorientiert reflektiert werden» (ebd., S. 24, Satzform wie im Original). In dieser Definition sind das Ziel und die zentralen Merkmale der kollegialen Beratung enthalten, die im Folgenden noch genauer erläutert werden sollen.

In der Bezeichnung kollegiale Beratung sind die beiden Begriffe Kollegialität und Beratung enthalten. Kollegialität leitet sich aus dem lateinischen *collega* ab, das so viel wie Amtsgenosse bedeutet und sich auf den verfassungsrechtlichen Grundsatz bezog, dass öffentliche Ämter zwecks Machtbeschränkung durch mehrere gleichberechtigte Personen zu besetzen seien (Seebold, 2002). In der Wortherkunft widerspiegelt sich bereits, dass zwischen den Teilnehmenden einer idealtypischen kollegialen Beratungsgruppe eine symmetrische und keine hierarchische Beziehung mit einem Machtgefälle besteht, es keine Statusunterschiede gibt und das Verhältnis untereinander von gegenseitiger Wertschätzung und Respekt geprägt ist. Ausserdem bringen die Teilnehmenden einen vergleichbaren Erfahrungshintergrund mit, sind Berufskollegen in einem weiteren Sinne. Jedes Mitglied besitzt somit die fachliche Kompetenz, Gedanken und Ideen für den Beratungsprozess beizutragen, und hat zudem auch die methodische Kompetenz den Beratungsprozess zu steuern und zu gestalten. Nach Derow (1987, zit. nach Mutzeck, 2008) kann Beratung wie folgt definiert werden:

Beratung ist ein vom Berater nach methodischen Gesichtspunkten gestalteter Problemlöseprozess, durch den die Eigenbemühungen des Ratsuchenden unterstützt/optimiert bzw. seine Kompetenzen zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben/des Problems verbessert werden. Beratung vollzieht sich im Medium sozialer Interaktion und wird daher i. w. S. als Kommunikationsprozess zwischen zwei Interaktionspartnern (Individualberatung) oder mehreren (Gruppenberatung, Systemberatung) verstanden. (ebd., S. 13)

Es kann zudem zwischen Prozessberatung und Expert*innenberatung unterschieden werden. Bei der Expert*innenberatung sind die Beratenden als Expert*innen für ein bestimmtes Fachgebiet gefragt. Aufgrund ihres Fachwissens entwickeln sie für die ratsuchende Person eine Lösung. Auch wenn Kenntnisse über Themen, Abläufe und Strukturen in einem bestimmten Arbeitsfeld in den kollegialen Beratungsprozess einfließen, ist die kollegiale Beratung eher der Prozessberatung zuzurechnen, bei der es darum geht die Ratsuchenden bei der Lösungsfindung zu unterstützen. Am Schluss liegt nämlich auch die Verantwortung für die Lösung bei der ratsuchenden Person (Tietze, 2021).

Das Ziel der kollegialen Beratung ist die eigene Berufspraxis zu reflektieren und für schwierige Situationen andere Denk- und Handlungsansätze zu entwickeln, die wiederum in die Praxis transferiert werden können. Die zentralen Merkmale der kollegialen Beratung sind nach Tietze (2010):

- (1) Die Beratung findet in der Gruppe statt.
- (2) Die Beratung erfolgt nach einem systematischen Ablauf mit verteilten Rollen.
- (3) Die Beratung beschränkt sich inhaltlich auf berufsbezogene Fälle.
- (4) Die Beratung erfolgt wechselseitig, d.h. jede Person kann prinzipiell und praktisch die Rolle der ratsuchenden oder beratenden Person einnehmen.

Zu (1): Die Beratung findet in der Regel in Gruppen von 5 bis 10 Personen statt. Damit sich das Potenzial einer Gruppe hinsichtlich der Problemlösekompetenz entfalten kann ist, eine kritische Grösse notwendig. «Die Kollegiale Beratung baut gerade darauf auf, dass das breite Potenzial, die vielfältigen Erfahrungen und die Lebendigkeit einer Gruppe benutzt werden. Alle Beteiligten sind aufgefordert, ihr jeweiliges Fachwissen, ihren eigenen Erfahrungshintergrund und die erworbenen Kompetenzen einzubringen» (Tietze, 2021, S. 13). Eine zu grosse Gruppe ist dagegen auch nicht sinnvoll, u.a. weil die einzelnen Gruppenmitglieder weniger Chancen haben, ihre Fälle einzubringen oder sich zu äussern.

Zu (2): Da die Gruppe nicht von einer professionellen Beratungsperson geleitet wird, wird die Prozesssteuerung durch die Vorgabe eines systematischen, zielgerichteten Ablauf mit aufeinanderfolgenden Phasen und einer klaren Rollenverteilung mit spezifischen Funktionen sichergestellt. «Mit dem festen Ablauf gewinnt die Gruppe auch ohne die Prozessexpertise eines professionellen Beraters die Sicherheit, dass sie alle für einen Problemlösungsprozess notwendigen Schritte berücksichtigt» (Tietze, 2021, S. 12). Der feste Ablauf schafft Vorhersagbarkeit und Klarheit für alle Teilnehmenden. Zudem ermöglicht es die Struktur auch innerhalb eines begrenzten Zeitrahmens «in einem positiven Aufwand-Ertrag-Verhältnis zu **unterstützenden Lösungsansätzen** zu kommen» (Linderkamp, 2011, S. 167, Hervorhebung wie im Original). Dadurch unterscheidet sich kollegiale Beratung von Alltagskommunikation und Beratungsgesprächen zwischen Tür und Angel, bei denen es schnell passieren kann, dass die Gespräche in eine gewisse Beliebigkeit abgleiten und als unproduktiv erlebt werden.

Zu (3): Auch inhaltlich gibt es die Einschränkung auf Fälle, die sich auf Probleme im Berufsfeld beziehen. Diese Einschränkung ist wichtig, da die Teilnehmenden über keine professionelle Ausbildung verfügen, um komplexere Probleme, therapeutische Fragestellungen oder Konflikte zu bearbeiten. Damit wird eine Überforderung vermieden und die Teilnehmenden sind mit den Fällen aufgrund ihres beruflichen Hintergrunds inhaltlich soweit vertraut, dass sie überhaupt sinnvolle Fragen stellen und produktiv Ideen entwickeln können.

Zu (4): Die Gruppe wird nicht von einer professionellen Beratungsperson geleitet. Dies ist auch ein zentrales Abgrenzungskriterium von der Supervision oder dem Coaching. Die Reziprozität der Beratungsbeziehung wird im Rahmen dieser Arbeit aber nicht absolut verstanden. Im weiteren Verlauf soll dargestellt werden, warum zumindest in der Anfangsphase eine Begleitung durch eine externe Beratungsperson, die selber nicht beraten wird, sinnvoll ist. Auch Tietze (2021) empfiehlt den Einsatz einer Starthelferin oder eines Starthelfers. Eine Zwischenstellung nimmt die Intervision, wie sie von Hendriksen (2011) in den Niederlanden geprägt wurde, ein. Diese Gruppen werden von einer externen Beratungsperson geleitet, welche über keine professionelle Ausbildung verfügt, jedoch

Berufserfahrung und Methodenkompetenz mitbringt, um Gruppensitzungen zu moderieren und Problemlöseprozesse anzuleiten. Da das Ziel auch in diesem Fall ist, dass diese Person möglichst bald überflüssig wird und die Gruppe ihre Beratungsprozesse selber organisieren und gestalten kann, ist auch diese Form m.E. der kollegialen Beratung zuzurechnen.

Kollegiale Beratung weist in vielen Aspekten Übereinstimmungen mit anderen Beratungsformaten wie der Supervision oder dem Coaching auf. Nach Kühl und Schäfer (2020) versteht man und Coaching und Supervision «die professionelle Beratung, Begleitung und Unterstützung von Einzelpersonen, Teams- und Projektgruppen» (ebd., S. 19). Supervision ist nach Belardi (2019) eine «Beratungsmethode zur Reflexion von Arbeitsprozessen auf der interpersonellen, gruppen-, teammäßigen sowie organisationsbezogenen Ebene» sowie von Team- und Organisationsproblemen. «Dabei kommt es zu Lernfunktion wie: reflektieren, unterstützen, konfrontieren, Neues probieren, Grenzen setzen, pos. Absichten unterstellen, Werte, Positionen und fachliche Standards verdeutlichen» (ebd., o. S.). «Coaching ist eine intensive und systematische *Förderung ergebnisorientierter Problem- und Selbstreflexionen* sowie *Beratung* von Personen oder Gruppen zur Verbesserung der Erreichung selbstkongruenter Ziele oder zur bewussten Selbstveränderung und Selbstentwicklung. Ausgenommen ist die Beratung und Psychotherapie psychischer Störungen.» (Greif, 2008, S. 59, zit. nach Greif, Möller & Scholl, 2018, S. 4, mit Hervorhebungen wie im Original).

Nach diesen Definitionen lassen sich gewisse Parallelen hinsichtlich Zielsetzung und Methoden erkennen. Der wesentliche Unterschied zur kollegialen Beratung liegt darin, dass Supervision und Coaching von einer professionellen Beratungsperson geleitet wird, die eine langjährige Ausbildung durchlaufen hat (Lippmann, 2013). Supervisor*innen oder Coaches gestalten den Ablauf des Beratungsprozesses aufgrund ihrer fachlichen Expertise. Damit ist auch eine Rollenumkehr nicht möglich. Ausserdem beschränken sich Supervision und Coaching nicht zwingend auf die Bearbeitung beruflicher Themen. Private Fragestellungen können ebenfalls Gegenstand der Beratung sein, sofern es sich nicht um psychische Störungen handelt. Während kollegiale Beratung explizit in einem Gruppensetting stattfindet, können sich Supervision resp. Coaching an Einzelpersonen, Gruppen, Teams oder ganze Organisationseinheiten richten (Kühle & Schäfer, 2020).

Hinsichtlich der Punkte (1) und (4) hat die kollegiale Beratung Ähnlichkeiten mit Selbsthilfegruppen. Jedoch bilden sich Selbsthilfegruppen in der Regel um Themenkomplexe die der Bewältigung von psychischen, physischen oder sozialen Problemen zum Ziel haben und sich gegenseitig Hilfestellung zu geben. Auch müssen Selbsthilfegruppen nicht zwingend einem festen Ablauf resp. einer Methode folgen (Tietze, 2010).

4.2. Ablauf und Rollen in der kollegialen Beratung

Bereits eine erste Durchsicht der Praxisanleitungen macht deutlich, dass es die kollegiale Beratung im Sinne eines einzig gültigen Ablaufschemas nicht gibt (vgl. z.B. Brinkmann, 2013; Hendriksen, 2011; Meissner, Semper, Roth & Berkemeyer, 2019b; Schlee, 2020; Tietze, 2021). Vergleicht man die verschiedenen Ablaufvarianten, gibt es viele Übereinstimmungen und eine gemeinsame Grundstruktur. Da es in dieser Arbeit nicht darum geht, eine weitere Anleitung für kollegiale Beratung zu schaffen, hat dieses Kapitel vor allem den informativen Zweck, die Grundzüge des kollegialen Beratungsprozesses vorzustellen.

4.2.1. Ablaufschema und Methoden

Das im Folgenden exemplarisch vorgestellte Ablaufschema von Tietze (2021) unterscheidet innerhalb des Beratungsprozesses sechs Phasen (→ Tabelle 1). Andere Autoren wählen andere Begrifflichkeiten, Phasenabgrenzungen oder weitere Zwischenschritte, jedoch folgen alle der gleichen inhaltlichen Logik. Auch die Dauer kann je nach gewählter Anleitung variieren. Je nachdem dauert eine Beratungsrunde zwischen 45 bis 150 Minuten. Durch den definierten Ablauf und die Rollenverteilung wird der Beratungsprozess strukturiert und gesteuert. «Jeder Schritt hat eigne Zielsetzungen bzw. erfüllt eigene Funktionen» (Melzer & Methner, 2011, S. 151).

Tabelle 1: Kurzübersicht über die sechs Phasen der kollegialen Beratung (Tietze, 2021, S. 114)

Phase	Was passiert?	Was ist das Ergebnis?	Wer trägt was dazu bei?
Casting	Die Rollen werden besetzt: Moderator, Fall Erzähler, Berater	Fallerzähler, Moderator und Berater nehmen ihre Rollen ein.	Teilnehmer benennen ihre Anliegen, Moderator und Fall Erzähler werden ausgewählt.
Spontanerzählung	Der Fall Erzähler schildert die Situation, die ihn beschäftigt.	Alle Teilnehmer haben den Fall weitgehend verstanden.	Der Fall Erzähler berichtet und wird dabei vom Moderator begleitet.
Schlüsselfrage	Der Fall Erzähler benennt seine Schlüsselfrage.	Alle Teilnehmer haben die Schlüsselfrage des Fall Erzählers verstanden.	Der Fall Erzähler formuliert eine Schlüsselfrage und wird dabei vom Moderator unterstützt.
Methodenwahl	Eine Methode aus dem Methodenpool wird gewählt.	Die Methode zur Bearbeitung der Schlüsselfrage steht fest.	Der Moderator leitet die Auswahl an, Fall Erzähler und Berater machen Vorschläge.
Beratung	Die Methode findet ihre Anwendung, die Berater äußern ihre Ideen.	Der Fall Erzähler hat Ideen und Anregungen gemäß der Methode erhalten.	Die Berater beraten im Stil der gewählten Methode, ein Sekretär schreibt mit.
Abschluss	Der Fall Erzähler resümiert das Gehörte und nimmt abschließend Stellung.	Die Kollegiale Beratung ist abgeschlossen.	Der Fall Erzähler zieht Bilanz und bedankt sich.

Für die Prozess- und Beratungsqualität ist es erforderlich diesem Ablauf zu folgen, jedoch besteht bei der Methodenwahl ein grösserer Gestaltungsspielraum. Abhängig von der Problemstellung und dem

Beratungsfokus können unterschiedliche Methoden zum Einsatz kommen. An dieser Stelle kann nur auf die auf dem Markt existierenden, teilweise sehr umfangreichen Methodensammlungen verwiesen werden (vgl. z.B. Hendriksen & Huizing, 2020; Tietze, 2021).

4.2.2. Rollen

Eine Rolle kann in einem soziologischen Sinne als ein Bündel von Verhaltenserwartungen gesehen werden, welches von einer sozialen Gruppe an ein Individuum in einer bestimmten Position hergetragen wird (Hillmann, 1994). Dies gilt auch für die Rollen im Beratungsprozess, die aber nur für eine Beratungsrunde eingenommen werden. Das Prinzip der Gleichrangigkeit und Umkehrbarkeit der Rollen sollte eingehalten werden und jede Person sollte im Laufe von mehreren Sitzungen die Gelegenheit erhalten, die eigenen Fälle einzubringen. Jede Rolle erfüllt eine spezifische Funktion für den Beratungsprozess, wobei zwischen obligatorischen und fakultativen Rollen unterschieden werden kann. Es hängt von der Anzahl der Teilnehmenden ab, ob überhaupt alle Rollen vergeben werden können. In der Praxisliteratur werden folgende zentrale Rollen genannt, sie werden aber nicht immer gleich bezeichnet und abgegrenzt (vgl. z.B. Brinkmann, 2013; Hendriksen, 2011; Meissner et al., 2019b; Schlee, 2020; Tietze, 2021):

- *Fallgeber*in* oder *Fallerzähler*in*: Die fallgebende Person steht im Zentrum einer Beratungsrunde, da sie die Problemstellung und die Richtung, in welche der Fall bearbeitet werden soll, vorgibt. Dazu gehört in einem ersten Schritt die Schilderung der Situation, des eigenen Erlebens, der Schwierigkeiten und Spannungsfelder. Mit der Formulierung einer Schlüsselfrage konkretisiert sie zudem, in welchem Bereich sie sich eine Klärung der Situation wünscht. Wichtig ist auch, dass sich die fallgebende Person an der Methodenwahl beteiligt, damit sie für sie und die Fragestellung passend ist. Wenn sich die Beratenden äussern, soll der/die Fallgeber*in zuhören und die Beiträge auf sich wirken lassen. Erst am Schluss kann sie sich zusammenfassend über die Beiträge, ihre Lösungswahl und den Prozessablauf äussern.
- *Berater*in*: Inhalt der Rolle ist es, den oder die Fallgeber*in bei der Beantwortung der Schlüsselfrage mit eigenen Ideen, Gedanken oder gezielten Fragen zu unterstützen. Dazu müssen sie eine Haltung des aktiven Zuhörens einnehmen und versuchen, sich in die Situation der fallgebenden Person einzufühlen und deren Sichtweise nachzuvollziehen. Wichtig ist, dass die Beratenden eine wertschätzende Haltung einnehmen und respektieren, dass am Schluss die fallgebende Person für sich entscheidet, welche Lösung sie als passend einschätzt. Es sollten genügend Berater*innen benannt werden können. Tietze (2021) empfiehlt, dass jeweils mindestens drei Personen die Rolle der Beratenden übernehmen, um die Perspektivenvielfalt zu gewährleisten.
- *Moderator*in*: Der/die Moderator*in hat eine anspruchsvolle Aufgabe. Diese Person steuert den Beratungsprozess, indem sie auf die Einhaltung der Phasen, Zeit- und Rollenvorgaben achtet und

gegebenenfalls interveniert, die Teilnehmenden aktiviert, Beiträge verknüpft, bei der Formulierung der Schlüsselfrage und Methodenauswahl unterstützt etc.

Bei ausreichender Gruppengrösse sind zudem die folgenden fakultative Rollen möglich:

- *Protokollführer*in/Sekretär*in*: In Phase 5 werden von dieser Person die Beiträge der Beratenden notiert und so für die fallgebende Person auch noch nach dem Beratungsprozess zugänglich. Dies dient der Entlastung der fallgebenden Person, da sie sich kaum alle Beiträge merken kann, und ermöglicht es, den Reflexionsprozess auch nach Abschluss der Beratung fortzuführen. Manchmal müssen sich bestimmte Gedanken auch setzen und arbeiten in einem noch weiter. Trotz ihrer Spezialaufgabe kann sich diese Person am Beratungsprozess beteiligen.
- *Prozessbeobachter*in*: Die Funktion dieser Rolle ist es, die Qualitätssicherung und -entwicklung der kollegialen Beratung zu gewährleisten. Zu den Aufgaben gehört es, Rückmeldungen zum allgemeinen Prozessverlauf und zur Rollengestaltung der moderierenden und beratenden Personen hinsichtlich prozeshindernder und -fördernder Faktoren zu geben. Damit dies gelingt, beteiligt sich diese Person nicht am Beratungsprozess und kann sich dadurch ganz auf die Beobachtung des Prozessablaufs konzentrieren. Diese Rolle ist vor allem zu Beginn empfehlenswert und kann zeitweise auch von einer externen Beratungsperson übernommen werden. Ausserdem sollte sie in regelmässigen Abständen auch in etablierten Gruppen wieder vergeben werden.

4.3. Menschenbild und theoretische Grundlagen der kollegialen Beratung

Bei der kollegialen Beratung lassen sich vielfältige Theoriebezüge erkennen, was einen gewissen Eindruck der Beliebigkeit weckt. Jedenfalls haben sich auch in der kollegialen Beratung ähnliche theoretische Grundlagen und Menschenbilder wie in der Supervision durchgesetzt (Tietze, 2010). «Dabei scheint in der kollegialen Beratung die Tendenz höher zu sein, verschiedene Modelle miteinander zu kombinieren» (Lippmann, 2013, S. 15).

Für die kollegiale Beratung im pädagogischen Feld war vor allem die Arbeit zur kooperativen Beratung von Mutzeck (2008) einflussreich, der von einem humanistischen Menschenbild ausgeht. Im humanistischen Ansatz wird der Menschen als aktiv handelndes Wesen verstanden, welches das Potential zur «Reflexivität, Rationalität (Intentionalität, Erkenntnisfähigkeit, Sinnorientierung), Emotionalität, Verbalisierungs- und Kommunikationskompetenz, Handlungskompetenz und Autonomie» (Scheller & Methner, 2011, S. 289) besitzt. Diese Anlagen sind grundsätzlich in jedem Menschen vorhanden, jedoch gibt es interindividuelle Unterschiede bezüglich der Ausprägung derselben.

Das zugrundeliegende Menschenbild schwingt implizit in den meisten Praxisanleitungen mit, wird meistens aber nicht ausgearbeitet – ebenso wenig wie zugrundeliegende Theorien. Eine Ausnahme bilden die Arbeiten von Schlee (2020) und Tietze (2010). Beide verorten die kollegiale Beratung im

Forschungsprogramm *Subjektive Theorien*. In diesem Forschungsprogramm wird das Individuum analog dem humanistischen Menschenbild als aktiv handelndes, sich an Sinn und Bedeutung orientierendes, konstruierendes Subjekt begriffen, das nicht nach einem einfachen Reiz-Reaktions-Schema funktioniert. Persönliche Sinnzuschreibungen und subjektive Selbst- und Weltinterpretation bestimmen also, wie das Individuum auf jeweilige Reize reagiert und in der Umwelt handelt. Bei dieser Interpretations- und Konstruktionsleistung spielen Alltagstheorien eine wesentliche Rolle. Diese subjektiven Theorien entwickeln sich jedoch nicht innerhalb einem systematischen, formalisierten Forschungsprozess wie im Wissenschaftsbetrieb, sondern entstehen im Lauf des Lebens und sind an individuelle Biographien gebunden. Sie beeinflussen aber das Alltagshandeln eines Individuums massgeblich, müssen aber nicht immer bewusst sein und können unbewusst wirken.

Als Konsequenz aus diesen Annahmen handelt es sich bei den Fällen, die in die kollegiale Beratung eingebracht werden, somit auch um subjektive Probleme, die vielleicht auf ungeeigneten oder zu wenig leistungsfähige Alltagstheorien beruhen, und nicht um objektive Sachverhalte. Im Endeffekt besitzt demnach nur die ratsuchende Person die nötige Expertise für das eigene Problem und schliesslich für die Lösung. In der kollegialen Beratung können daher – auch wenn man helfen möchte – keine Ratschläge gegeben werden, sondern es geht darum Reflexions- und Lernprozesse anzuregen und alternative Sicht- und Handlungsweisen zu ermöglichen. Die Ratsuchenden sollen sich ihrer Alltagstheorien bewusst werden, diese überprüfen und gegebenenfalls anpassen. In dieser Hinsicht weist die kollegiale Beratung auch Parallelen zur lösungsorientierten Beratung auf.

Für die Erklärung der Wirkmechanismen der kollegialen Beratung zieht Tietze (2010) zudem Theorien des Modelllernens bzw. stellvertretenden Lernens sowie des Aktionslernens heran. Beim Modelllernen können Lernprozesse auch durch stellvertretende Erfahrungen, die durch sprachliche Beschreibungen vermittelt und als kognitive Repräsentation gespeichert werden» (ebd., S. 45) ausgelöst werden. Für die Methode des Aktionslernens ist es zudem «der systematische Einbezug von Personen, die aus anderen Perspektiven auf das Problem blicken, neue Fragen stellen und Grundannahmen kritisch hinterfragen» (ebd., S. 47) wesentlich. Die Gruppe wird also systematisch als Ressource für unterschiedliche Sichtweisen und Ideen genutzt.

Mithilfe dieser Theorien kann die Wirkung kollegialer Beratung ansatzweise erklärt werden. So bemerkt auch Tietze (2010) einschränkend, dass die Theorien «einzelne Aspekte kollegialer Beratung plausibel erklären, jedoch nicht das Format als Ganzes» (S. 51).

4.4. Potential und Grenzen der kollegialen Beratung

Im Folgenden sollen die Einsatzbereiche und das Potential der kollegialen Beratung vorgestellt, jedoch auch auf Einschränkungen und Vorbehalte hingewiesen werden. Auch wenn das Ablaufschema einfach wirkt, ist diese Methode dennoch voraussetzungsreich und beruht auf komplexen psychologischen und sozialen Prozessen (Tietze, 2019).

In aktuellen allgemein gehaltenen Anleitungen werden vor allem die Vorteile der kollegialen Beratung als effiziente, einfache und kostengünstige Personalentwicklungsmassnahme in der neuen Arbeitswelt hervorgehoben (Brinkmann, 2013; Schmid, Veith & Weidner, 2019). Der Nutzen für betriebswirtschaftlich orientierte Organisation in einem sich schnell wandelnden Umfeld steht im Vordergrund, da durch kollegiale Beratung theoretisches Wissens aus traditionellen Aus- und Weiterbildungsformaten mit Praxiswissen verknüpft werden kann (Linderkamp, 2013). Kollegiale Beratung wird also als Methode der Professionalisierung, Weiterbildung und des Wissensmanagements gesehen, indem «eine Kultur des Miteinander- und Voneinanderlernens» (Schmid, Veith & Weidner, 2019, S. 11) etabliert wird, weil «selbst gesteuertes kooperatives Lernen ist bezüglich seiner Anwendungen in vielen Bereichen auch schlicht effizienter und effektiver als die traditionellen Lernstrategien» (ebd., S. 9) sind. So sieht auch Brinkmann (2013) kollegiale Beratung als Instrument der Organisations- und Personalentwicklung in einer lernenden Organisation, durch das die Fach-, Methoden-, Sozial- und Managementkompetenz insbesondere von Führungskräften erweitert werden kann. Weniger im Fokus stehen Wohlbefinden, Zufriedenheit und Gesundheit der Arbeitnehmenden, welche eher als einen begrüssenswerten Nebeneffekt kollegialer Beratung gesehen werden (Schmid, Veith & Weidner, 2019, S. 9). Es wird hauptsächlich der Nutzen für die Organisation hervorgehoben und den Beitrag der kollegialen Beratung zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden und damit des gesamten Betriebes. Die Hervorhebung organisationaler Vorteile ist insofern nachvollziehbar, als dass die Einführung von Personalentwicklungsmassnahmen immer mit Kosten verbunden ist und daher begründet werden muss.

Die kollegiale Beratung bringt aber auch einen individuellen Nutzen. Dieser wird besonders in Praxisanleitungen, die sich an Lehrkräfte richten, aufgezeigt. Schlee (2020) hebt die «Stärkung des Rationalitäts-, Reflexivitäts-, Kommunikations- und Autonomiepotentials» (S. 42) hervor. Dabei spielt die Selbsterforschung eine wichtige Rolle. «Das erfordert nicht zusätzliches Wissen über die Welt dort draussen, sondern in erster Linie eine Auseinandersetzung und Klärung mit sich selbst, mit der eigenen inneren Welt, mit den persönlichen Vorstellungen und Vorlieben» (ebd., S. 60). Dazu gehört es, sich mit den eigenen internen Anforderungen, dem Verständnis der Berufsrolle und den eigenen Vorstellungen auseinanderzusetzen, wie Schüler*innen, Eltern, Unterricht und Schule allgemein zu sein

haben, und in diesen Bereichen allenfalls Anpassungen vorzunehmen. Obwohl es um eine innere Klärung geht, geschieht diese nicht allein, sondern zusammen mit anderen.

In einer umfangreichen explorativen Literaturanalyse identifizierte Tietze (2010) die folgenden hauptsächlichen Wirkungsbereiche kollegialer Beratung: «(1) Effekte bei der Lösung berufsbezogener Probleme, (2) Auswirkungen auf berufliche Handlungskompetenz und (3) Auswirkungen auf berufliche Beanspruchungen» (ebd., S. 63). Diese Wirkbereiche werden auch bei Meissner et al. (2019a) genannt und weiter ausdifferenziert (→ Abbildung 6).

Abbildung 6: Personenbezogene Wirkung kollegialer Beratung (Meissner et al., 2019a, S. 16)

Die kollegiale Beratung hat jedoch auch ihre Grenzen und Risiken. Trotz des relativ breiten Anwendungsspektrums sollte kollegiale Beratung nicht mit einem Allheilmittel verwechselt werden, sonst können übersteigerte Erwartungen die Anwender*innengruppe überfordern. Das Format ist weder ein Ersatz für eine professionelle Supervision noch für eine Psychotherapie. Die kollegiale Beratung kann jedoch durchaus mit anderen Formen der Beratung, Gesundheitsförderung und Weiterbildung kombiniert werden.

Grundsätzlich richtet sich die kollegiale Beratung an gesunde Personen, obwohl natürlich der Übergang zum Frühstadium einer Krankheit fließend sein kann. Jedenfalls ist das Beratungsformat nicht auf die therapeutische Behandlung individueller psychischer Probleme ausgelegt. Diese gehören in die Hand ausgebildeter Psychotherapeut*innen oder Psychiater*innen. Die Bearbeitung von solchen Fällen, kann unter Umständen noch mehr Schaden anrichten.

Auch allgemeine Organisationsfragen lassen sich nicht im Rahmen kollegialer Beratung bearbeiten, da diese auf der Ebene der individuellen Handlungsmöglichkeiten ansetzt und nicht in der Lage ist,

«Problemlagen der institutionellen Verwobenheit und problematischen Organisationsstrukturen ... zu erkennen und zu bearbeiten» (Linderkamp, 2011, S. 74).

Ungeeignet sind auch Krisen und Konflikte innerhalb von Teams oder anderen Fragestellungen, die Team- und Organisationsdynamik betreffen, wenn die Teilnehmenden dem gleichen Team angehören. Kollegiale Beratung ist kein Mediationsgefäß bei Konflikten. Grundsätzlich sollten also keine Personen, die in einem Konflikt- oder Konkurrenzverhältnis zueinander stehen, an der gleichen kollegialen Beratungsgruppe teilnehmen. Bei allgemeinen Team- oder Organisationsproblemen kann sich die Mitbetroffenheit zudem hemmend auf den Lösungsfindungsprozess auswirken. Ungünstig ist dabei auch, dass «die Gruppenmitglieder dabei zu einem informellen 'Teilteam' werden, welches Fragen des Gesamtteams bearbeitet» (Böckelmann & Mäder, 2018, S. 203).

4.5. Empirische Ergebnisse zu den gesundheitlichen Effekten kollegialer Beratung

Eine Reihe dieser oben beschriebenen personenbezogenen Wirkungen konnten auch empirisch bestätigt werden. Es existieren jedoch relativ wenige Studien, welche die kollegiale Beratung im Allgemeinen und die personenbezogene Wirkung auf die Stressverarbeitung und Belastungsreduktion im Besonderen untersuchen, was auch Tietze (2010) beklagte. Daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Die Gründe dafür liegen u.a. im Format selber, das sich gerade durch einen hohen Grad der Autonomie und Selbstorganisation ohne professionelle Beratungsinteressen auszeichnet.

Die Auswahl der hier vorgestellten Studien beschränkt sich auf den deutschsprachigen Raum. Es wurden jedoch auch Arbeiten berücksichtigt, die sich auch auf andere Berufsgruppen beziehen. Ausserdem wurden mit Ausnahme von Tietze (2010) Studien einbezogen, die von externen Berater*innen geleitet wurden (Zimber & Ullrich, 2012; Meissner et al., 2019a). Wie bereits weiter oben ausgeführt, wird das Kriterium der Umkehrbarkeit der Beratungsbeziehung nicht so streng eingehalten, da eine externe Unterstützung zu Beginn zur erfolgreichen Etablierung beiträgt und auch bei Tietze (2021) Starthelfer*innen empfohlen werden. Ausserdem wird die kollegiale Beratung als ein Baustein im Rahmen einer gesamthaften betrieblichen Gesundheitsförderung verstanden, d.h. auf Seiten der Organisation besteht eine gewisse Verpflichtung, die kollegiale Beratung zumindest in der Anfangsphase professionell anzuleiten. Eine weitere Einschränkung zur Aussagekraft der vorgestellten Studien ist, dass neben der kollegialen Beratung teilweise weitere Personalentwicklungsmassnahmen oder gesundheitsfördernde Interventionen stattfanden. Es ist daher schwierig einzuschätzen, welche Wirkung allein der kollegialen Beratung zuzuschreiben ist.

Tietze (2010) untersuchte in einer Evaluationsstudie (21 Personen in Interventionsgruppe, 42 Personen in Kontrollgruppe) die Auswirkung kollegialer Beratung (3-6 Beratungssitzungen) auf die berufliche Handlungskompetenz und die Problemlösefähigkeit sowie das Belastungserleben von

Nachwuchsführungskräften eines Schweizer Finanzdienstleistungsunternehmens über den Zeitraum von insgesamt 15 Monaten. Er konnte feststellen, dass sich positive gesundheitliche Effekte bereits nach wenigen Beratungstreffen einstellten. Es konnte eine Reduktion der beruflichen Belastung (kognitive Irritation und Erschöpfung) und eine Minderung des Stresserlebens nachgewiesen werden. Die Effektstärke war vergleichbar mit derjenigen von individuumszentrierten Stressmanagementtrainings. Welche Prozess zu diesem Resultat führten, wurden mit dieser Studie nicht erforscht, doch eine Hypothese laut Tietze (2010) wäre, «dass Beratene mithilfe von kollegialer Beratung instrumentelle und emotionale Copingstrategien zu beanspruchenden beruflichen Situationen entwickeln können, dass sie Ruminationstendenzen in gezielte Reflexion überführen können und dass die Beteiligten die Gruppenzugehörigkeit als soziale Ressource erleben» (ebd., S. 210). Hinsichtlich der Problemlösefähigkeit zeigte sich kein einheitlicher Befund. Es kam nicht zu einer Steigerung der Problemlösekompetenz an sich, jedoch zu einer Steigerung der Problemsensibilität, d.h. es gelang den Teilnehmenden besser, den «Veränderungsbedarf bei der Arbeit zu identifizieren und bestehende Abläufe und Prozesse kritisch zu hinterfragen» (ebd., S. 207).

Zimber und Ullrich (2012) untersuchten die gesundheitliche Wirkung kollegialer Beratung im Rahmen einer Interventionsstudie bei Pflegekräften in der Psychiatrie, wobei 32 Pflegekräfte an mindestens drei Beratungssitzungen teilnahmen. Ihre Ergebnisse sind insofern interessant, weil diese Berufsgruppe ein mit Lehrkräften vergleichbares Belastungsprofil aufweist und die Studienverantwortlichen davon ausgehen, dass viele Personen mit einem hohen Grad emotionaler Erschöpfung teilnahmen. Der persönliche Nutzen der kollegialen Beratung wurde von über 90 % der Befragten als hoch bis sehr hoch eingeschätzt. Die sorgfältige Planung und Organisation sorgten zusätzlich für eine hohe Akzeptanz der Massnahmen und die kollegiale Beratung liess sich relativ problemlos in den Arbeitsalltag integrieren. Die Ergebnisse aus der Studie von Tietze (2010) konnten aber nur teilweise bestätigt werden. Stressbewältigungsstil, berufliche Selbstwirksamkeit und Handlungskompetenz verändert sich nicht systematisch. Es zeigten sich kaum Effekt auf die internen Ressourcen, jedoch führte die kollegiale Beratung zu einer Verbesserung der externen Ressourcen. Besonders positive Effekte zeigten sich bei der sozialen Unterstützung, welche eine wichtige externe Ressource für die Belastungsreduktion ist. Zudem berichteten die Teilnehmenden von einer Ausweitung ihres Entscheidungsspielraums, welches dem Selbstaktualisierungs- und Kontrollbedürfnis entgegen kommt. Im Hinblick auf das unmittelbare Stresserleben konnte Tietze (2010) eine Reduktion von emotionalen und kognitiven Irritationen nachweisen, während dies bei Zimber und Ullrich (2012) nur bei kurzfristigen emotionalen Verstimmung der Fall war.

Linderkamp (2011) untersuchte die kollegiale Beratung als Element des betrieblichen Weiterbildungsangebots. In dieser qualitativen Studie wurden Teilnehmer*innen sowie weitere Expert*innen zu ihrer subjektiven Nutzeinschätzung und den Anforderungen an die Gestaltung der

Rahmenbedingungen befragt. Von den Teilnehmenden wurde die Leistungsfähigkeit des Beratungsformats hinsichtlich der Lösung konkreter beruflicher Probleme vor allem im psychosozialen Bereich hervorgehoben. Ebenso wurde das Erleben von Ruhe, Entschleunigung, Mitgefühl und Anteilnahme während der Beratungstreffen geschätzt, welches den Prozess der Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion unterstützte. Auch wenn es primär um die Einschätzung als betrieblicher Lernmethode ging, konnten die drei Wirkbereiche (vgl. Abbildung 6, S. 40) bestätigt werden.

Kaesler (2015) befragte 779 potentielle, im öffentlichen Sektor tätige Teilnehmer*innen hinsichtlich ihrer Teilnahmemotivation und Nutzenerwartung, sowie 57 Teilnehmer*innen bezüglich der wahrgenommenen Wirkung und der Gesamtbewertung der Methode. Die Teilnehmenden berichteten von folgenden wahrgenommenen Wirkungen kollegialer Beratung: (1) Förderung der kritischen Reflexion des eigenen Verhaltens und der Arbeitsweise, (2) Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten und konkrete Lösungsansätze für Praxisfragen, (3) Unterstützung beim Umgang mit Belastungen und schwierigen Situationen des Berufsalltags, (4) Beitrag zur Qualitätsverbesserung der Arbeit in der Organisation. «Das Beratungssetting in der Gruppe mit der Arbeit an individuellen Problemsituationen führt eher dazu, sich von anderen unterstützt zu fühlen und gelassener mit schwierigen Situationen umgehen zu können. Darüber hinaus nimmt das Erleben in der Beratungsgruppe positiven Einfluss auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen im direkten Arbeitsumfeld» (ebd., S. 222).

Meissner, Semper, Roth und Berkemeyer (2019a) untersuchten in einer qualitativen Evaluationsstudie die gesundheitliche Wirkung der kollegialen Beratung bei insgesamt 27 Lehrkräften, unterteilt in 3 Lehrkräftenetzwerke, die während eines Schuljahrs an sechs Beratungssitzungen à 150 Minuten teilgenommen hatten. Die Gruppen wurden schulübergreifend und auch nach Schulart gemischt gebildet. Neben der Vermittlung der Methoden und der praktischen Einübung und Umsetzung der kollegialen Beratung fanden im Rahmen der Intervention auch Inputs zu Gesundheitsthemen und Gesundheitsübungen statt. Die Teilnehmenden berichteten vor allem von positiven Effekten hinsichtlich der Lösung konkreter berufsbezogener Probleme und Anregung von Reflexionsprozessen durch die Erweiterung der Perspektiven. Auch in dieser Studie zeigten sich zudem eine Belastungsreduktion durch das Erleben sozialer Unterstützung. Es kam ausserdem zu einer Stärkung der internen Ressourcen, indem sich die Teilnehmenden in ihrer Beratungsrolle als kompetent und selbstwirksam erlebten, und zu einer Anpassung der internen Anforderungen, durch die Relativierung überhöhter Erwartungen und die Reduktion der Perfektionsansprüche. Durch das Erleben, dass die anderen im gleichen Boot sitzen, gelang es den Teilnehmenden zudem besser, ihre Schwierigkeiten als berufstypische Phänomene einzuordnen und nicht mehr als persönliches Versagen zu werten.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass alle Studien positive Effekte auf gesundheitsrelevante Faktoren nachweisen konnten, wenn die Befundlage auch nicht immer eindeutig ist. Insgesamt

waren bei allen Studien der Interventionszeitraum und die Frequenz der durchgeführten kollegialen Beratungen eher gering. Dadurch lassen sich keine Aussagen über die langfristige Wirkung und Transferleistungen dieser Beratungsform machen. Ebenfalls fehlen Hinweise zu den Prozessen, die zu den nachgewiesenen Effekten geführt haben. Ausserdem liessen sich in diesen Untersuchungen der Einfluss der Drittvariablen (z.B. zusätzliche Interventionen zur Gesundheitsförderung, Weiterbildungen etc.) auf die gesundheitlichen und stressreduzierenden Effekte nur beschränkt kontrollieren.

Einzelne Aspekte dieser Studie werden im Folgenden noch vertieft.

4.6. Zusammenfassung der Wirkungen kollegialer Beratung im SAR-Modell

Fasst man die zugeschriebenen Wirkungen und die empirischen Ergebnisse zur kollegialen Beratung zusammen, hat die kollegiale Beratung das Potential bestimmte externe wie interne Ressourcen zu stärken, wichtige Bedürfnisse zu befriedigen und zu einer Relativierung überhöhter innerer Ansprüche beizutragen. In Abbildung 7 sind gesundheitsrelevanten Faktoren im SAR-Modell hervorgehoben, auf welche die kollegiale Beratung einen positiven Einfluss entfalten kann. Die Wirkmechanismen sollen im Folgenden erläutert werden. Einschränkend ist zu sagen, dass aufgrund der Datenlage und unterschiedlicher theoretischer und methodischer Zugänge und Zielgruppen nur eine hypothetische Erklärung der Wirkmechanismen möglich ist.

Abbildung 7: Wirkung der kollegialen Beratung auf gesundheitsrelevante Faktoren im SAR-Modell

Die Bearbeitung von Problemen und die Erarbeitung konkreter beruflicher Handlungsalternativen kann an sich schon einen entlastenden Effekt haben. Es ist jedoch auch anzunehmen, dass sich durch die stellvertretenden Lernprozesse das Professionswissen weiterentwickeln kann und sich dies wiederum positiv auf die Selbstwirksamkeitserwartungen auswirkt. Damit werden auch Bedürfnisse nach Kontrolle und Orientierung befriedigt.

Durch die eigenverantwortliche Gestaltung des Beratungsprozesses kommt es zu einem Zuwachs an kommunikativen und sozialen Kompetenzen und zu einer Stärkung der Selbstwirksamkeitserwartungen. Letztere werden zusätzlich durch die Erfahrung positiv beeinflusst, andere mit den eigenen professionellen Wissensbeständen und Lösungsideen unterstützen zu können. Damit werden auch die wichtigen Bedürfnisse nach Selbstaktualisierung und Anerkennung befriedigt.

Ebenso ist eine Wirkung der kollegialen Beratung auf der Seite der internen Anforderungen zu erwarten. Durch die Konfrontation mit anderen Sichtweisen und dadurch ausgelöste Reflexionsprozesse kann es zu einer Relativierung bisheriger Wertvorstellungen und Überzeugungen in der pädagogischen Arbeit kommen.

Fehlentwicklungen werden unter Umständen auch erst im Austausch mit anderen Lehrkräften bewusst. Denn oft bemerken Lehrkräfte «erst im Lauf der Beratung ihren persönlichen Beratungsbedarf sowie den grundsätzlichen Beratungsbedarf schulischer Praxis und Institution» (Denner, 2000, S. 15).

In allen Studien zeigte sich, dass durch kollegiale Beratung die externe Ressource «soziale Unterstützung» gestärkt wird, wobei vor allem das Erleben emotionaler Unterstützung von Bedeutung ist. Hier werden auch Bedürfnisse wie Zugehörigkeit, Wertschätzung und Anteilnahme befriedigt. Die Erfahrung, dass sich alle in einer vergleichbaren Situation befinden und man mit seinen Schwierigkeiten nicht alleine dasteht, kann stressreduzierend wirken. Dies hilft auch zu erkennen, dass Schwierigkeiten nicht an der eigenen Person festgemacht werden müssen, sondern als professionstypisch eingeordnet werden können.

5. Kollegiale Beratung in der Praxis

Nachdem im vorhergehenden Kapitel das Format der kollegialen Beratung hinsichtlich Struktur, Einsatzbereichen und Wirkungen vorgestellt wurde, widmet sich dieses Kapitel der Implementierung in der Praxis. Wie bereits festgestellt wurde, besteht kein Mangel an brauchbaren Praxisanleitungen für die unterschiedlichsten Zielgruppen. Eine wesentliche Herausforderung besteht jedoch darin, «das Beratungsangebot hinsichtlich einer persönlichen Teilnahme und/oder der Einführung des Beratungsformats in der eigenen Organisation zu sondieren» (Brandenburg, 2012, S. 89). Die Rahmenbedingungen, innerhalb derer die kollegiale Beratung stattfinden kann, haben dabei erheblichen

Einfluss auf die Prozess- und Ergebnisqualität (Meissner, Semper, Roth & Berkemeyer, 2019a). Es macht daher Sinn, sich bei der Konzeption des Angebots Gedanken über mögliche Fallstricke und förderliche oder eher hinderliche Bedingungen zu machen. Ausserdem soll ein Bezug zu den Besonderheiten des schulischen Umfelds auf verschiedenen Ebenen hergestellt werden. Es geht darum, die kollegiale Beratung in ein weiteres Gesundheitskonzept einzubetten und flankierende Massnahmen aufzuzeigen.

5.1. Allgemeine Überlegungen zur Einführung gesundheitsfördernder Massnahmen

Die folgenden Überlegungen zur Implementierung kollegialer Beratung beziehen sich nicht auf die Bildung von Beratungsgruppen innerhalb eines Kollegiums oder im Bekanntenkreis. Dies hat folgenden Gründe. Zum einen wird kollegiale Beratung als Baustein innerhalb eines umfassenderen Gesundheitsförderungskonzepts verstanden und zum anderen lassen sich bestimmte Vorteile der kollegialen Beratung erst verwirklichen, wenn das «Einzugsgebiet» potentieller Teilnehmenden vergrössert wird. Ausserdem lassen sich die Rahmenbedingungen, welche die Einführung und Etablierung kollegialer Beratung begünstigen in grösseren Einheiten besser verwirklichen.

Für die Umsetzung von Massnahmen zur Gesundheitsförderung haben sich in Anlehnung an die Ottawa Charta der WHO (1986) die folgenden Prinzipien durchgesetzt, damit eine nachhaltige Wirkung erzielt werden kann (vgl. z.B. Becker, 2006b; Gesundheitsförderung Schweiz, 2016; Lützenkirchen, 2003):

- Gesundheit wird als multifaktorielles Geschehen aufgefasst. Dabei werden sowohl verhaltens- wie verhältnisbezogene Aspekte berücksichtigt.
- Es wird ein salutogenetischer Ansatz verfolgt, bei dem auf die Stärkung der Ressourcen gezielt wird.
- Im Sinne eines individuellen und sozialen Empowerments sollen Einzelpersonen und Gruppen befähigt werden, ihre Schwierigkeiten selbständig anzugehen und die Selbstbestimmung sollte gestärkt werden.
- Bei der Planung und Umsetzung der Massnahmen sollte die Partizipation der Zielgruppe gewährleistet werden.
- Die Massnahmen sind langfristig und nicht nur punktuell angelegt und es wird eine Institutionalisierung angestrebt.
- Die Wirksamkeit der Massnahmen sollte regelmässig evaluiert und gegebenenfalls optimiert werden.

Die kollegiale Beratung erfüllt mit ihrem hohen Grad an Selbstbestimmung und Selbstorganisation, der langfristigen Anlage und dem Potential, die Ressourcen der Teilnehmenden zu stärken, diese Kriterien weitgehend. Anhand dieser Prinzipien wird aber auch deutlich, dass eine Verschränkung von Top-down und Bottom-up-Prozessen notwendig ist, damit eine nachhaltige Wirkung der gesundheitsfördernden Massnahmen erzielt werden kann. Alle gesellschaftlichen Teilsysteme auf unterschiedlichen Ebenen sind angesprochen. Bezogen auf Schulen bedeutet dies, dass neben den

Lehrkräften, welche die eigentlich Zielgruppe sind, die gesundheitsfördernden Massnahmen auch auf institutioneller Ebene verankert und von Verantwortlichen aus Bildungspolitik und -verwaltung sowie den Schulleitungen aktiv unterstützt werden muss. Kollegiale Beratung ist in das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) einzupassen.

Beim Betrieblichen Gesundheitsmanagement handelt es sich um einen systematischen Managementansatz mit dem übergeordneten Ziele des Erhalts und der Förderung der Mitarbeitergesundheit im Unternehmen. Im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements wird Mitarbeitergesundheit auf allen Ebenen der Organisation verankert und in den täglichen Ablauf der Organisation integriert. (Petzi & Kattwinkel, 2016, S. 7)

Übergeordneten Stellen im Bildungswesen kommt damit keine paternalistisch-bevormundende Rolle zu, sondern es geht um eine Anpassung der Rahmenbedingungen, welche den Betroffenen eine selbstverantwortliche, auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmte Stärkung der Ressourcen ermöglicht.

Schliesslich müssen auch bei den Lehrkräften die Bereitschaft und die Fähigkeiten vorhanden sein, dass sie sich mit der eigenen Gesundheit befassen. Die unterschiedlichen Bedingungsfaktoren, welche zusammenspielen müssen, damit eine Person sich auf eine Massnahme wie die kollegiale Beratung einlassen kann, sind in Abbildung 8 dargestellt. «Änderungsbereitschaft beruht auf dem eigenen Wollen bzw. der Identifikation mit von außen angestoßenen Änderungserwartungen, dem Sollen. Wollen und Sollen werden aber erst wirksam, wenn eine entsprechende Änderungsfähigkeit gesichert ist, d.h. Kompetenzen und Ressourcen in Form von Können und Wissen zur Verfügung stehen» (Sieland & Heyse, 2012, S. 184).

Abbildung 8: Bedingungsfaktoren für Änderungsbereitschaft und Änderungsfähigkeit (Sieland & Heyse, 2012, S.185)

Im Folgenden werden die Dimensionen inhaltlich kurz umrissen (vgl. Sieland & Heyse, 2012, S. 185f):

- **Wollen:** Hier geht es um die individuelle Motivation und die Einsicht, dass Veränderungen notwendig sind. Dabei findet ein Abgleich mit den eigenen Überzeugungen, Befindlichkeiten und Werten sowie eine Aufwand-Ertrags-Abschätzung statt. Ist das Angebot kompatibel mit den

subjektiven Bedürfnissen? Wie weit stellt kollegiale Beratung eine Herausforderung oder gar eine Bedrohung für das Selbstbild dar? Reichen die eigenen Ressourcen aus, um sich zu engagieren?

- Sollen: Die Erwartungen und Haltungen des direkten Umfelds (z.B. Vorgesetzte, Kollegium) beeinflussen die Änderungsbereitschaft. Handelt es sich um eine Forderung oder werden entsprechende Aktivitäten eher belächelt oder gar behindert.
- Wissen: Lehrkräfte müssen über Analyse-, Erklärungs-, Begründungs-, Veränderungs- und Umsetzungswissen verfügen, damit sie eine Entscheidung über die Teilnahme an einer kollegialen Beratungsgruppe treffen und auch daran teilnehmen können.
- Können: Damit das Vorhaben effektiv in die Praxis umgesetzt werden kann, müssen genügend externe Ressourcen vorhanden sein. Dies betrifft zeitliche und finanzielle Ressourcen, aber auch passende Weiterbildungsangebote, Beratungsdienste und Expert*innen, die für die konkrete Umsetzung der kollegialen Beratung beigezogen werden können. Ausserdem müssen weitere potentielle Teilnehmende mit den gleichen Zielsetzungen und Bedürfnissen zusammenfinden.

Bei der Implementierung kollegialer Beratung im Schulbetrieb sollten diese Dimensionen berücksichtigt werden. Die regelmässige Teilnahme an kollegialen Beratungstreffen ist mit zusätzlichen zeitlichen Verpflichtungen verbunden. Da die zeitliche Belastung der Lehrkräfte sowieso bereits hoch ist, muss der Nutzen die zusätzlichen zeitlichen Aufwände aufwiegen.

5.2. Fallstricke und Gelingensbedingungen kollegialer Beratung

Die Prozess- und Ergebnisqualität der kollegialen Beratung ist von verschiedenen Faktoren abhängig, Dazu zählen die Rahmenbedingungen (Kontextfaktoren), gruppeninterne Prozesse, aber auch Entwicklungsprozesse, die sich aus den individuellen und kollektiven Lernprozessen (z.B. Veränderung individueller Ressourcen, kollektive Strategien etc.) ergeben (Brodbeck, 2003).

5.2.1. Grundsätze

Die kollegiale Beratung beruht auf den Grundsätzen der Freiwilligkeit, Vertraulichkeit und Offenheit damit sich eine produktive und für alle Beteiligten befriedigende Arbeitsatmosphäre entwickeln kann (vgl. Hendriksen, 2011; Kaesler, 2015; Mutzeck, 2008; Schlee, 2020; Tietze, 2021). Nach Mutzecke (2008) beruht Beratung idealtypisch auf folgenden Prinzipien: «Motivation des Ratsuchenden zur Beratung (Freiwilligkeit und Bereitschaft zur Mitarbeit), dessen Wahl- und Entscheidungsfreiheit, die Methoden- und Gestaltungskompetenz des Beraters und die Kooperationsbereitschaft von Berater und Ratsuchendem» (S. 14).

Eine grundlegende Bedingung der kollegialen Beratung ist, dass die Teilnahme auf freiwilliger Basis erfolgt. Dies gilt grundsätzlich für alle Beratungsformen, im Falle der kollegialen Beratung aber ganz besonders, da eine gleichrangige Beziehung zwischen den Teilnehmenden besteht und eine

grundsätzliche Kooperationsbereitschaft vorhanden sein muss. Die kollegiale Beratung muss von den Teilnehmenden als sinnvoll erlebt werden und es muss eine Motivation bestehen, sich mit den eigenen Problemen auseinanderzusetzen. «Die Rekonstruktion der Welt- und Selbstsicht durch den Ratsuchenden und die Erkenntnis ... ist für den Berater nur im Dialog möglich. Nur wenn Ratsuchender und Berater grundsätzlich der Auffassung sind, dass die Beratung Sinn macht, können sie sich vollständig dem Dialog öffnen» (Methner, Melzer & Popp, 2011, S. 119). Eine Anordnung der Teilnahme durch Vorgesetzte ist daher problematisch.

Mit Offenheit ist gemeint, dass die Teilnehmenden die Bereitschaft mitbringen, ihre Fälle vorzustellen und über ihre eigenen Schwierigkeiten zu berichten, aber gleichzeitig auch bereit sind, «anderen zuzuhören, deren Standpunkte zu prüfen und alternative Gedankengänge wenigstens probeweise zuzulassen» (Tietze, 2021, S. 225). Bei der kollegialen Beratung werden gerade eine Perspektivenvielfalt und andere Lösungs- und Denkansätze angestrebt, damit neue Handlungsalternativen entwickelt werden können. Am Schluss ist natürlich die fallgebende Person verantwortlich für die Lösung. Die Personen mit unterschiedlichen Sichtweisen sollten daher mit Respekt und Wertschätzung behandelt werden. «Erst auf der Basis von erlebter Akzeptanz ist man bereit für die Konfrontation mit anderen Sichtweisen. Wer sich mit all seinen Persönlichkeitsanteilen angenommen erlebt, wird für Veränderungsvorschläge und Kritik offen sein» (Tietze, 2021, S. 224).

Die Offenheit ist aber auch abhängig von der Vertraulichkeit. Innerhalb der kollegialen Beratung werden teilweise sehr sensible Inhalte behandelt. Damit bei den Teilnehmenden die Bereitschaft entsteht, sich offen zu persönlichen Themen zu äussern, müssen alle Informationen absolut vertraulich behandelt werden. Dies gilt vor allem auch für vorgesetzte Stellen. Die «Freiheit von Einwirkungen durch Vorgesetzte oder Verwaltung» (Kaesler, 2015, S. 229) wird als wichtige Teilnahmebedingung betrachtet.

Damit sind einige sensible Aspekte angesprochen, die Vorgesetzte bei der Implementierung kollegialer Beratung berücksichtigen und auch glaubwürdig vertreten müssen. Gleichzeitig spielen sie aber eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des Angebots. «Zu den als besonders wichtig erachteten, unterstützenden Rahmenbedingungen zählen insbesondere die strukturelle und motivationale Unterstützung seitens der Führungskräfte, eine klare Freistellungsregelung und die Verankerung im Rahmen der Arbeitszeit» (Linderkamp, 2011, S. 189)

5.2.2. Gestaltung des Settings und der Rahmenbedingungen

Kollegiale Beratung muss mit den übrigen beruflichen und privaten Verpflichtungen zu vereinbaren sein und sollte von den Teilnehmenden nicht als zusätzliche Belastung erlebt werden. Dies sollte auch von den Schulleitenden vor Ort unterstützt werden. Daher kommt der Gestaltung des Settings

in organisatorischer Hinsicht bereits eine grosse Bedeutung zu. Bisherige Programme zeigen bezüglich Dauer und Frequenz der kollegialen Beratungssitzungen eine grosse Varianz.

Die Teilnehmenden sollten auf jeden Fall innerhalb vernünftiger Frist eine Beratung zum eigenen Fall erhalten können. «Finden die Treffen beispielsweise alle zwei bis drei Monate statt, sollte man auf jeden Fall so viel Zeit einplanen, dass jedes Mitglied pro Termin einmal beraten werden kann. Setzt sich die Gruppe häufiger zusammen, kann weniger Zeit angesetzt werden» (Tietze, 2021, S. 222). In der Studie von Meissner et al. (2019a) wurde von der Mehrzahl der Teilnehmenden eine Dauer von 150 Minuten für eine Beratungssitzung alle zwei Monate als angemessen eingeschätzt. Problematisch erwies sich hingegen die Setzung des Termins innerhalb des Tagesverlaufs, wobei insbesondere Abendtermine unbeliebt waren.

Bezüglich der räumlichen Gegebenheiten können die Sitzungen im Turnus in verschiedenen Schulhäusern stattfinden. Wichtig ist, dass bequeme Sitzgelegenheiten vorhanden sind, keine Störungen stattfinden und die Möglichkeit zur Visualisierung (z.B. Flipchart) besteht (Tietze, 2021). Eine «Wohlfühlatmosphäre» (Meissner et al., 2019a, S. 18) kann zusätzlich durch die Bereitstellung von Verpflegung geschaffen werden.

5.2.3. Regeln und Vereinbarungen für die kollegiale Beratung

Freiwilligkeit, Vertraulichkeit und Offenheit wurden als wichtige Grundsätze der kollegialen Beratung bereits benannt, jedoch braucht dieses Format auch noch einige praktische Regeln. Diese sind für die Teilnehmenden verbindlich, sobald sie sich (freiwillig) für die Teilnahme für eine bestimmte Dauer (bewährt hat sich ein Jahr) entschieden haben. Damit eine Beratungsgruppe funktionsfähig ist und die Methodenvorgaben eingehalten werden können, müssen sich die Teilnehmenden verbindlich an die abgemachten Termine halten. Es ist daher sinnvoll, die Termine für einen längeren Zeitraum im Voraus zu vereinbaren und allenfalls eine Person in der Gruppe zu bestimmen, welche z.B. kurz vorher ein Erinnerungsmail schickt. Es wird empfohlen, die genauen Modalitäten in einer schriftlichen Vereinbarung festzuhalten. Diese Vereinbarung sollte zudem eine Schweigepflichtklausel enthalten (Hendriksen & Huizing, 2020; Tietze, 2021).

5.2.4. Voraussetzungen bei den Teilnehmenden

Damit kollegiale Beratung in der Gruppe gelingt, müssen bestimmte Voraussetzungen bei den Teilnehmenden vorhanden sein. Von hoher Relevanz sind dabei einerseits die Bereitschaft sich aktiv am Beratungsprozess zu beteiligen und offen über eigene Fälle zu berichten, andererseits sollten grundlegende kommunikative Kompetenzen, wie beispielsweise zuhören, sich selbst zurücknehmen oder sich in andere einfühlen können vorhanden sein (Linderkamp, 2013). Bei Lehrkräften ist davon auszugehen, dass sie kommunikative Kompetenzen und Wissen über gruppendynamische Prozesse mitbringen, dennoch wird es individuelle Unterschiede geben.

5.2.5. Gruppenzusammensetzung

Für den Prozess- und Beratungserfolg kommt der Gruppenzusammensetzung eine hohe Bedeutung zu (Linderkamp, 2011; Meissner et al., 2019a). Wie viel Homogenität resp. Heterogenität bezüglich welcher Gesichtspunkte soll angestrebt werden? Die kollegiale Beratung kann ihr volles Potential erst entfalten, wenn innerhalb der Beratungsgruppe eine Atmosphäre der Offenheit herrscht und eine gewisse Perspektivenvielfalt gewährleistet ist. Zu viel Homogenität kann einen «kreativitätsschmälernden Einfluss» (Linderkamp, 2013, S. 178) haben.

Im Prinzip ist es möglich, dass sich die Gruppe aus Personen einer Schuleinheit zusammensetzt. Es gibt aber Gründe, die dagegen sprechen. In praktisch jedem Kollegium gibt es Spaltungslinien und Konflikte (Bauer, 2017), die den Beratungsprozess überschatten können. Zwischenmenschliche Schwierigkeiten, welche oft eine Belastungsquelle darstellen, können nur eingeschränkt behandelt werden. Dies ist problematisch, denn kollegiale Beratung lebt gerade von authentische Fälle und Offenheit. Bei gemischter Zusammensetzung ist eine grössere Perspektivenvielfalt und eine Sicht von aussen eher möglich. Die Teilnehmenden haben zudem die Chance andere Schulkulturen kennenzulernen. Aus diesen Gründen wird eher dazu geraten, die Gruppe aus Lehrkräften unterschiedlicher Kollegien zusammen zu setzen. Hinsichtlich der Stufe und/oder fachlichen Ausrichtung sollten die Unterschiede aber nicht zu gross sein (Meissner et al., 2019a). Sollte die kollegiale Beratung dennoch innerhalb eines Kollegiums geplant werden, müsste im Vorfeld geklärt werden, welche Themen sich für eine Bearbeitung in diesem Rahmen überhaupt eignen. Bei Teamkonflikten müsste auf jeden Fall eine Supervision installiert werden (Böckelmann & Mäder, 2018). Schulleitende sollten aber nicht Teil der kollegialen Beratungsgruppe sein. Von Expert*innenseite wird davon abgeraten, hierarchieübergreifende Gruppen zu bilden und auch die Teilnehmenden stehen der Anwesenheit von Vorgesetzten skeptisch gegenüber. So muss «die Einlassungsbereitschaft und das Vertrauen in den Gruppenprozess bei Anwesenheit eines Vorgesetzten ganz aktiv hergestellt und aufmerksam beobachtet werden» (Linderkamp, 2013, S. 178). Die Offenheit in der Gruppe wird so eingeschränkt.

5.2.6. Prozessbezogene Faktoren und Gruppendynamik

Das zentrale Element der kollegialen Fallberatung ist, dass die professionelle Supervisorin durch das Verfahren resp. den methodischen Ablauf ersetzt wird, durch den ein effektiver Lösungsprozess gewährleistet wird. Daher ist es für eine befriedigende Prozess- und Ergebnisqualität wichtig, sich wirklich an die methodischen Vorgaben, also den Ablauf, die Inhalte sowie die gesetzten Zeiten der Phasen zu halten. Ebenso müssen die Teilnehmenden in ihre Rollen bleiben und diese kompetent ausüben. Dies fällt nicht immer leicht (Meissner et al., 2019b).

Ein Problem kann sein, dass bei etablierten Gruppen die Methoden- und Zeitdisziplin mit der Zeit nachlässt und die Fallberatung sich immer mehr der Alltagskommunikation angleicht. Hier kann es

hilfreich sein, wenn nach einem bestimmten Zeitraum wieder eine externe Beratungsperson eingeladen wird und eine Prozessevaluation stattfindet (Böckelmann & Mäder, 2018). Bei geübten Gruppen können die Beratungen natürlich mit der Zeit auch angepasst und weiterentwickelt werden, doch sollte dies vorsichtig und reflektiert erfolgen. Insbesondere die Grundstruktur sollte beibehalten werden. Anpassungen sind je nachdem im Bereich der zeitlichen Vorgaben möglich (Meissner et al, 2019b) und bei der Methodenwahl ist zumindest bei einigen Autor*innen eine Anpassung an die Wünsche der fallgebenden Person bereits vorgesehen (Tietze, 2021).

Auf jeden Fall sollte immer wieder die Möglichkeit eingeplant werden, über den Prozess und die Gruppendynamik an sich zu sprechen. Unstimmigkeiten können auftreten und es kann, da über teilweise sehr sensible Themen gesprochen wird, immer wieder – bewusst oder unbewusst – zu persönlichen Verletzungen kommen. Da eine wichtige Gelingensbedingung in der Gruppe die Offenheit und das gegenseitige Vertrauen sind, muss dafür gesorgt werden, dass diese wichtige Basis erhalten bleibt.

5.3. Stufenplan für die Implementierung kollegialer Beratung

Grundsätzlich ist zu bedenken, dass sowohl von Organisations- als auch von Teilnehmer*innenseite eine Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht wird. Der Ressourceneinsatz muss durch den erwarteten Nutzen legitimiert werden, sowohl gegenüber übergeordneten Instanzen als auch gegenüber den Teilnehmer*innen. Es fallen monetäre und nicht-monetäre Kosten an, u.a. für externes Beratungspersonal und Arbeitszeit, wobei hier auch der entgangene Nutzen alternativer Tätigkeiten beachtet werden muss (Schaper & Sonntag, 2007). Noch nicht geklärt ist zudem, ob kollegiale Beratung auch negative Auswirkungen nach sich ziehen kann. Während die Kostenseite ungefähr bezifferbar ist, zeigt sich der Nutzen erst auf lange Frist, ist abhängig vom Implementierungserfolg und der Qualität der Beratung. Ausserdem lässt sich der Ursachen-Wirkungszusammenhang nicht immer eindeutig aufzeigen. Der Nutzen ist also viel ungewisser und insgesamt schwieriger zu erfassen.

Aus diesen Gründen macht es Sinn, dass die Einführung und Implementierung kollegialer Beratungsformate in Bildungsinstitutionen sorgfältig geplant und begleitet wird, damit bestimmte Qualitätskriterien erreicht und die intendierte Wirkung erzielt werden kann. In der Literatur werden verschiedene Vorschläge gemacht, wie kollegiale Beratungsgruppen in der Praxis implementiert werden können (vgl. Brinkmann, 2013; Hendriksen, 2011; Linderkamp, 2011; Lippmann, 2013; Tietze, 2021). Es wird dabei der Versuch unternommen, die vorliegenden empirischen Forschungsergebnisse und theoretischen Implementierungsschritte aus den Leitfäden, die sich zudem auf unterschiedliche Organisationen beziehen, mit den Gegebenheiten des Bildungswesens in Verbindung zu bringen. In Tabelle 2 wird dafür ein idealtypischer Verlauf einer Implementierung in einer chronologischen Reihenfolge vorgestellt und zentrale Aspekte werden im Anschluss daran noch genauer erläutert. Dieser

Verlauf dient einer groben Orientierung und versucht die zentralen Schritte und kritischen Punkte darzustellen. Da die Bildungslandschaft in der Schweiz relativ fragmentiert ist, kann die Implementierung an dieser Stelle nur in ihren Grundzügen dargestellt werden. Für ein konkretes Projekt müsste der hier vorgestellte Implementierungsplan noch weiter ausgearbeitet und den lokalen Verhältnissen angepasst werden.

Tabelle 2: Stufenplan für die Einführung der kollegialen Beratung in einer Organisation (eigene Darstellung auf Basis von Tietze, 2021, und Hendriksen, 2011)

Phase	Inhalt	Förderliche Bedingungen
Impuls	<ul style="list-style-type: none"> - Impuls zur Einführung kollegialer Beratung kann von Einzelperson (z.B. Lehrkräfte, Schulleitung), Gruppe (z.B. Kollegium), Körperschaft (z.B. Berufsverband) oder Arbeitgeber*in kommen. - Schlüsselakteur*innen formieren sich in Arbeitsgruppe 	(+) einflussreiche Schlüsselakteur*innen
Konzept Aktionsplan Argumentarium	<ul style="list-style-type: none"> - Konzept entwerfen mit Klärung von Verantwortlichkeiten, zeitlichen, finanziellen und personellen Ressourcen (z.B. Beizug von externen Fachleuten), Dauer, Umfang und sonstigen Rahmenbedingungen sowie Bedarfs-, Nutzen- und Zielgruppenanalyse, Einordnung in organisationsinternes Personalentwicklungs- und Gesundheitsförderungskonzept, Verbindlichkeiten - Bei Bedarf Argumentarium für vorgesetzte Stellen - Entscheidung 	(+) Unterstützung durch vorgesetzte Stellen (+) zeitliche, personelle und finanzielle Ressourcen sind vorhanden
Information & Einführung	<ul style="list-style-type: none"> - Informationsveranstaltung für alle Lehrkräfte findet statt. - Einführungsseminar ist sinnvoll im Rahmen einer Weiterbildung zu Gesundheitsförderung, wobei auch bereits die Gelegenheit besteht, das Beratungsformat kennenzulernen und zu üben. 	(+) Klare Regelungen und Rahmenbedingungen (+) zielgruppenspezifisches Angebot (+) Transparenz und Glaubwürdigkeit
Pilotprojekt	<ul style="list-style-type: none"> - Kollegiale Beratung wird mit wenigen Gruppen, die sich nach dem Einführungsseminar für ein Jahr verpflichtet haben, durchgeführt. - Die Gruppen werden von einer externen Fachperson in der Startphase begleitet und in den Methoden geschult. Fachberatung nimmt sich aber mit der Zeit immer mehr zurück. - Evaluation und Anpassungen aufgrund der Erfahrungen bei Bedarf 	(+) schriftliche Vereinbarung (u.a. Schweigepflicht, Regeln etc.) (+) Freiwilligkeit (+) Passung in den Alltag (+) attraktive Gruppenzusammensetzung
Implementierung in gesamter Organisation	<ul style="list-style-type: none"> - Kollegiale Beratung wird in der gesamten Organisation eingeführt. Alle interessierten Personen sollen die Gelegenheit erhalten, an einer kollegialen Beratungsgruppe teilzunehmen. - «Werbung» erfolgt allenfalls auch durch Personen, die mit dem Format Erfahrungen sammeln konnten (Multiplikator*innen). 	(+) Vertrauen und Offenheit (+) grundlegende kommunikative und beraterische Kompetenzen bei TN (+) Verbindlichkeit (+) zentraler »Marktplatz« (für Interessierte, Ressourcen etc.)
Normalisierung	<ul style="list-style-type: none"> - Kollegiale Beratung wird integraler Teil der Personalentwicklungs- und Gesundheitsförderungskonzepts. - Kollegiale Beratung wird regelmässig evaluiert und weiterentwickelt. - Erfahrene Berater*innen können als «Starthelfer*innen» für neu gebildete Gruppen wirken. 	(+) Kollegiale Beratung wird Teil des Professionsverständnis und des Berufsauftrags

5.3.1. Impuls- und Konzeptionsphase

Grundsätzlich kann die Initiative, kollegiale Beratung einzuführen, von unterschiedlichen Akteuren aus dem schulischen Umfeld kommen. Einzelne Lehrkräfte oder Schulleitungen können selber Personen aus Weiterbildungen, aus dem Kollegium oder aus dem weiteren beruflichen Umfeld ansprechen und beginnen, die Idee zu streuen. Neben Vertreter*innen aus der Bildungspolitik und -verwaltung

können auch Berufsverbände, pädagogische Hochschulen, Stiftungen oder schweizweite Netzwerke, welche sich für die Etablierung gesundheitsfördernder Rahmenbedingungen in Schulen einsetzen, wichtige Impulse geben. In diesem Zusammenhang sei auf die Schweizerische Gesundheitsstiftung RADIX (www.radix.ch), das Schulnetz 21 (www.schulnetz21.ch) oder «bildung+gesundheit Netzwerk Schweiz» (www.bildungundgesundheit.ch) verwiesen. Institutionelle Akteure mit ins Boot zu holen ist besonders vorteilhaft, da sie gegenüber Einzelpersonen in der Regel über mehr Ressourcen bzgl. Expertise, Finanzen, Reichweite, Verhandlungsmacht und Organisationsgrad verfügen.

«Die strukturellen Bedingungen und Unterstützungen, die speziell zum Zeitpunkt der Einführung, für die ersten Durchläufe der kollegialen Beratung vorhanden sind, können als besonders relevant auch für den folgenden Prozess ausgemacht werden» (Linderkamp, 2011, S. 184). Für die Konzeption des Angebots sollten die Erkenntnisse aus den Auswertungen bisheriger Programme berücksichtigt werden. Kaesler (2015) identifizierte die kritischen Punkte für den Erfolg kollegialer Beratung in den Bereichen Organisation und Zeitaufwand, Gruppenzusammensetzung und Beratungskompetenzen der Teilnehmenden. In Kapitel 5.2 wurden diese Stolpersteine bereits angesprochen. Hier soll nochmals auf die Sicherstellung der Beratungskompetenz bei den Teilnehmenden hingewiesen werden. «Die gravierenden negativen Auswirkungen von Problemen bei der inhaltlichen Gestaltung des Beratungsprozesses auf die Wirkung zeigen, dass für eine gelungene Umsetzung der Methode bei den Anwendern Beratungskompetenz vorhanden bzw. aufgebaut werden müssen und eine fundierte Einführung in die Methode Pflicht ist» (ebd., S. 218).

In der Konzeptionsphase sollte die Arbeitgeber*innenseite in den Prozess einbezogen werden, d.h. Schulleitungen und Vertreter*innen aus der Bildungsverwaltung oder Schulpflege. Je nach lokalen Gegebenheiten macht ein Zusammenschluss mehrerer Schulleitungen Sinn, eine Kreisschulpflege übernimmt die Koordination oder es existiert bereits eine Fachstelle für Beratung, was in grösseren Städten der Fall sein kann. «Die praktische Erfahrung zeigt, dass eine zentrale Verantwortung für die Intervision im Sinne der Qualitätssicherung, Schaffung von Rahmenbedingungen und Fortbildung der Kollegialen Berater in einer Hand liegen sollten» (Brinkmann, 2013, S. 27). Auch wenn es sich bei der kollegialen Beratung um ein relativ kostengünstiges Instrument handelt, müssen für eine möglichst optimale Gestaltung des Angebots, der Verbindlichkeiten und der Rahmenbedingungen finanzielle und personelle Entscheidungen getroffen werden. Diese Akteure verfügen auch über eine grössere Reichweite und es kann ein grösserer Kreis potentieller Teilnehmer*innen angesprochen werden, was Einfluss auf die spätere Gruppenzusammensetzung hat. Die Verantwortung, Koordination und Bereitstellung der Ressourcen für BGM-Massnahmen liegt auf der Ebene von Bildungsverwaltung und Schulleitung (Herzog et al., 2021). Die kollegiale Beratung kann nur einen Baustein im Gesamtkonzept der BGM-Massnahmen darstellen. Die Verankerung der kollegialen Beratung in einem gesamthaften Personalentwicklungs- und Gesundheitskonzept ist anzustreben und mit anderen

Massnahmen in Beziehung zu setzen, wenn sie keine punktuelle Intervention sein soll, da sich die Wirkung kollegialer Beratung erst auf längere Frist entfalten kann.

Auf jeden Fall sind die folgenden Fragen zu klären, die auch für die Bekanntmachung des Angebots relevant sind (vgl. Brinkmann, 2013, S. 28f; Hendriksen, 2011):

- Welches ist die hauptsächliche Zielsetzung der kollegialen Beratung (Ressourcenstärkung, soziale Unterstützung, Lösung beruflicher Probleme)?¹ Welchen Stellenwert hat die kollegiale Beratung innerhalb des BGM- und Personalentwicklungskonzepts?
- Organisatorische Rahmenbedingungen und Verbindlichkeiten: Welche Dauer und Frequenz wird angestrebt? Wie wird die Verbindlichkeit der Teilnahmen sichergestellt? Welche Eintritts- oder Austrittsmodalitäten gelten? Steht ein Zeitkontingent innerhalb des Berufsauftrags zur Verfügung? Wie wird die Vertraulichkeit gesichert (Gruppenmitglieder, aber auch Weitergabe von Informationen an Vorgesetzte)?
- Welches sind Inhalte eines begleitenden Weiterbildungsangebots zum Thema «Lehrkräftegesundheit»? Wie werden die Voraussetzungen der Teilnehmenden sichergestellt?
- Welche Zielgruppe soll angesprochen werden? Nach welchen Kriterien erfolgt die Zusammensetzung der Beratungsgruppen?
- Welches sind die Aufgaben der externen Begleitung? Welche Fachpersonen können beigezogen werden? Gibt es eine zentrale Anlaufstelle bei Fragen oder Problemen?

Aufgrund der Antworten auf diese Fragen kann die Informations- und Einführungsphase geplant und gestaltet werden.

5.3.2. Informations- und Einführungsphase

In dieser Phase geht es darum, die Lehrkräfte direkt anzusprechen und zu einer Teilnahme an kollegialen Beratungsgruppen zu bewegen, wobei aber der Grundsatz der Freiwilligkeit unbedingt eingehalten werden muss. In dieser Phase sind besonders die Dimensionen *Wollen* und *Wissen* (vgl. Abbildung 8, S. 48) angesprochen. Damit überhaupt eine informierte Entscheidung getroffen werden kann, müssen potentielle Teilnehmende eine konkrete Vorstellung von kollegialer Beratung haben. Jüngere Lehrkräfte können diese Beratungsform aus der Ausbildung kennen, bei Lehrkräfte, die bereits länger im Berufsleben stehen, ist dies nicht unbedingt der Fall. Daher sollen alle Lehrkräfte die Gelegenheit erhalten, die Methode kennenzulernen und erste Erfahrungen mit konkreten Beratungssituationen zu sammeln. Ausserdem erhalten sie Informationen zu den organisatorischen Rahmenbedingungen, den Verpflichtungen und der Unterstützung durch eine professionelle Begleitung in der

¹ Hier geht es zwar um die Stärkung gesundheitsrelevanter Ressourcen, jedoch kann kollegiale Beratung z.B. auch als Instrument zur Qualitätssicherung eingesetzt werden. Wichtig ist, dass bei den verantwortlichen Stellen eine einheitliche Sichtweise besteht, was mit kollegialer Beratung erreicht werden soll.

Anfangsphase. Ganz praktisch bietet sich für die Bekanntmachung des Beratungsformats eine Weiterbildung zum Themen Lehrpersonengesundheit an, die mit einer Schulung zur kollegialen Beratung und allfälligen weiteren «Schnuppertreffen» ergänzt wird. In diesem Rahmen sollen die Lehrkräfte zudem die Gelegenheit erhalten, ihre individuelle Gesundheitssituation zu analysieren. Im Anschluss an die Einführungsveranstaltung können sich interessierte Lehrkräfte für eine Weiterführung der kollegialen Beratung anmelden.

Sachliche Informationen allein genügen aber nicht, zumal Lehrkräfte bei zusätzlichen Aufgaben ohne direkten Unterrichtsbezug eher zurückhaltend reagieren. Die Motivation, sich längerfristig in einer kollegialen Beratungsgruppe zu engagieren, ist von vielfältigen personalen, situativen, kognitiven und affektiven Faktoren abhängig (Schaper & Sonntag, 2007). Es sollte daher versucht werden, die Akzeptanz zu erhöhen und auf individuelle Bedürfnisse aber auch Widerstände einzugehen. Gegenüber der kollegialen Beratung können Vorurteile bestehen, da sie mit einer psychotherapeutischen Behandlung gleichgesetzt wird oder man davon ausgeht, dass sie sich nur an Lehrkräfte mit schwerwiegenden Problemen oder aber Berufseinsteiger*innen richtet. Eine transparente, ehrliche Kommunikation ist daher zentral. Die potentiellen Teilnehmenden sollten eine realistische Vorstellung davon erhalten, was kollegiale Beratung kann, wo ihre Grenzen liegen und welche Anforderungen gestellt werden. Es ist wichtig, dass die gegenseitigen Erwartungen, Ziele und allfälligen Bedenken geklärt werden. In dieser Phase wird ein erster Grundstein für den Vertrauensaufbau gelegt. Dieser beschränkt sich nämlich nicht nur auf das Vertrauen innerhalb der Beratungsgruppe. Die potentiellen Teilnehmenden müssen auch Vertrauen in das Angebot und die Methode der kollegialen Beratung an sich haben (Linderkamp, 2011).

Je nach bisherigen Erfahrungen können Ängste vor Stigmatisierung mitspielen (Bauer, 2017). Die Methode der kollegialen Beratung kann ausserdem quer zur motivationalen Orientierung einer Lehrkraft liegen. Dies gilt vor allem für Personen mit einer Vermeidungsleistungszielorientierung. Zentraler Bestandteil der kollegialen Beratung ist die authentische Fallschilderung. Dadurch sind die Teilnehmenden ein Stück weit gezwungen, sich persönlich zu exponieren und Schwächen offenzulegen. Dies kann mit Scham verbunden sein. Motivationale Orientierungen zu verändern, ist ein langwieriger Prozess. Es kann zumindest versucht werden, erste positive Erfahrungen in konkreten Beratungssituationen zu ermöglichen.

Grundsätzlich müssen Lehrkräfte bei sich selber den Bedarf erkennen, in die eigene Gesundheit zu investieren. Die Bereitschaft, etwas zu verändern, kann durch das Ermöglichen von Inkongruenzerfahrungen angestossen werden. Darunter werden IST-SOLL-Abweichungen verstanden zwischen «neuen Erkenntnissen, eigenen Erfahrungen oder Erwartungen von außen» (Sieland & Heyse, 2012, S. 160) und den eigenen Wertvorstellungen, Überzeugungen, Wünschen, Zielen und dem Selbstbild.

Eine Möglichkeit, um solche Inkongruenzerfahrungen zu provozieren, kann eine Gesundheitsbefragung² der Lehrkräfte sein, die den Belastungsgrad insgesamt darstellt, aber auch aufzeigt welche Bereiche besonderes Augenmerk benötigen. Die Auseinandersetzung insbesondere mit kritischen Bereichen kann einen Änderungsbedarf deutlich machen. Nach Sieland und Heyse (2012) kann dieser in verschiedene Richtungen gehen, nämlich «(1) Anforderungen zu vermeiden, die man nicht (mehr) bewältigen kann ..., (2) Ansprüche an die Qualität der Ergebnisse und die Folgen für die Gesundheit zu reduzieren ..., (3) die Leistungsfähigkeit zu stärken, (4) Handlungen zu verändern oder Belastungen abzubauen» (ebd., S. 161). Lehrkräfte reagieren unterschiedlich und das ist zu respektieren.

Anstelle eines Unbedingtheitsanspruchs von Veränderung sollte die Ambivalenz von Handeln und Nicht-Handeln bewusst gemacht werden. Personen sollten nicht gezwungen werden, ihr bisheriges Verhalten als völlig falsch oder unverantwortlich ablehnen zu müssen, und die diskutierten Lösungen sollen auch nicht mit einem Absolutheitsanspruch versehen werden. Dann besteht die Chance für eine mittelfristig belastbare Änderungsmotivation. (ebd., S. 164)

Es kann aber Lehrkräfte geben, die durchaus die Motivation mitbringen und den Bedarf bei sich selber erkennen, an kollegialen Beratungstreffen teilzunehmen. Durch das eigene Stresserleben und das Ausmass von Belastungen besteht das Bedürfnis nach Austausch und sozialer Unterstützung, aber gleichzeitig «markiert gerade diese Belastungssituation die Grenzen der Einlassungsbereitschaft» (Linderkamp, 2011, S. 170). Gerade für diese Personengruppe ist es wichtig, dass die Rahmenbedingungen so gestaltet sind, dass eine Teilnahme trotz der aktuell geringen persönlichen Ressourcen möglich gemacht werden kann. Allenfalls können mit den Schulleitenden individuelle Lösungen im Rahmen des Berufsauftrags gefunden werden.

Nach Kaesler (2015) ist es wichtig, dass persönliche Nutzen kollegialer Beratung zielgruppenspezifisch herausgestrichen wird. Die Teilnahmebereitschaft hängt mit den eigenen Zielen zusammen (Schaper & Sonntag, 2007). Die potentiellen Teilnehmenden müssen in der kollegialen Beratung ein nützliches Instrumente sehen, dass es ihnen erlaubt ihre individuellen Ziele zu erreichen.

Wenn die Inhalte der Kommunikationsbotschaft auf die Motivstruktur der Zielgruppe abgestimmt sind, entsteht eher Aufmerksamkeit, die Ziele der neuen Maßnahme werden als konsistent mit den eigenen Zielen und Werten erlebt und somit als attraktiv wahrgenommen ... Die Chancen für die Entstehung einer Einstellungsakzeptanz sind erhöht. (Kaesler, 2015, S. 225)

Wenn es keine Übereinstimmung gibt, ist ein Engagement wenig wahrscheinlich. Es empfiehlt sich daher eine zielgruppenspezifische Ansprache potentieller Teilnehmer*innen. In Tabelle 3 sind die Motivstruktur und Zielsetzungen unterschiedlicher Teilnehmer*innen-Cluster dargestellt. In der Studie von Kaesler (2015) wurde kollegiale Beratung hauptsächlich als Weiterbildungs- und Professionalisierungsmassnahme und nicht als Massnahme zur Gesundheitsförderung konzeptualisiert.

² Es existieren verschiedene Diagnose-Tools für Schulen (vgl. Sieland & Heyse, 2012, S. 165). An dieser Stelle sei besonders auf die «Friendly Work Space Job-Stress-Analysis» verwiesen, die von der Stiftung Radix (www.radix.ch) im Rahmen der Programms «Schule handelt» angeboten wird.

Ausserdem bezieht sich ihre Studie nicht auf das schulische Umfeld, sondern auf den öffentlichen Dienst. Ihre Erkenntnisse können m. E. dennoch für eine gezielte Ansprache gewinnbringend genutzt werden, denn es scheint plausibel, dass auch bei Lehrkräften ähnliche Motivstrukturen existieren können.

*Tabelle 3: Zielführende Ansprache potentieller Teilnehmer*innen hinsichtlich Motivstruktur und Zielsetzungen (eigene Zusammenstellung in Anlehnung an Kaesler, 2015).*

Motivstruktur	Persönliche Ziele	Günstige und ungünstige Kommunikationsinhalte bzgl. der Wirkung kollegialer Beratung
Persönliche und organisationale Entwicklung	Selbstreflexion und Optimierung des eigenen professionellen Handelns, Qualitätssicherung	(+) Steigerung der Qualität der Arbeit, Qualifizierungsmassnahme, Instrument organisationalen Lernens (-) Unterstützung bei Beanspruchung und emotionale Entlastung
Persönliche Entlastung	Soziale Unterstützung und die Möglichkeit über schwierige Arbeitssituationen sprechen zu können, persönliche Weiterentwicklung und Verständnis	(+) soziale Unterstützung, Wertschätzung und Stärkung der Ressourcen (+) empathische Zuhörer*innen (-) Qualifizierungsmassnahme und rein fachlicher Austausch
Lösungsfindung in Sachfragen	Konkrete Handlungsalternativen, sach- und fachbezogene Themen- und Problemstellungen aus dem beruflichen Alltag, praxisnahe Lösungen	(+) systematische und pragmatische Problemlösungstechnik, die Erfahrungswissen der Beteiligten mobilisiert und integriert (-) persönliche Reflexion und Entwicklung
Ergebnisorientierte Problem- und Selbstreflexion	Förderung und Erweiterung der beruflichen Handlungskompetenzen, Qualitätssicherung, neue Handlungsperspektiven, Ressourcenstärkung, Klarheit über Zusammenhänge zw. Erleben und Verhalten, Überwindung von Schwächen	(+) Reflexionsinstrument, Unterstützung eines (Selbst-)Verbesserungsprozesses (-) Verbesserung der kommunikativen Kompetenzen
Allzweckmethode der Verbesserung	Verbesserung der eigenen Kommunikationskompetenz und des Umgangs mit Interaktionspartnern im beruflichen Umfeld, Steigerung des Wohlbefindens am Arbeitsplatz, Reduktion des Stresserlebens, Reflexion persönlicher Verhaltensmuster	(+) personen- und organisationsbezogene Wirkung (+) Verbesserung der kommunikativen Kompetenzen (-) rein fachlicher Austausch

Betrachtet man die unterschiedlichen Motivstrukturen genauer, wird deutlich, dass die kollegiale Beratung nicht für jede Zielgruppe attraktiv ist oder das geeignete Format darstellt. Für Personen mit der Motivstruktur «Persönliche und organisationale Entwicklung» oder «Lösungsfindung in Sachfragen» (in Tabelle 3 orange unterlegten) können rein fachliche Austauschgruppen oder andere Formate für die professionelle Weiterentwicklung passender sein.

Damit die Gruppenzusammensetzung optimiert werden kann, könnten bei der Anmeldung auch die inhaltlichen Präferenzen und Zielsetzungen abgefragt werden.

Auch wenn versucht wird, die Einführungs- und Informationsveranstaltung möglichst optimal zu gestalten, ist davon auszugehen, dass sich nicht alle Lehrkräfte zu einer Teilnahme an kollegialen Beratungstreffen verpflichten wollen. Es ist aber anzunehmen, dass wenn eine ausreichend grosse Grundgesamtheit angesprochen wird, sich trotzdem genügend Teilnehmende mit ähnlichen Präferenzen finden lassen. Es kann dann in die Pilotphase gestartet werden.

5.3.3. Pilotprojekt

Für den Erfolg der kollegialen Beratung ist es von hoher Relevanz, dass die Teilnehmenden sorgfältig in die Methode eingeführt und in der Startphase von einer externen Beratungsperson begleitet werden, um Fehlentwicklungen zu korrigieren, Fragen zu beantworten und Sicherheit im Umgang mit der Methode zu gewinnen (Kaesler, 2015; Linderkamp, 2013; Tietze, 2021).

Die Voraussetzungen der Teilnehmenden können hinsichtlich Methodenkenntnis und Kommunikationskompetenz sehr unterschiedlich sein. Es kann daher sinnvoll sein, die Schulung in der Methode der kollegialen Beratung mit einem «Auffrischkurs» zu Kommunikation, grundlegenden Beratungstechniken, Moderation oder gruppendynamischen Prozessen zu ergänzen (Kalkhoff, 2019). In diesem Zusammenhang können auch günstiges Frageverhalten und Lösungssprache thematisiert werden (Bannink, 2017). Um eine Überforderung zu vermeiden ist es zudem empfehlenswert, das Methodenrepertoire schrittweise, mit dem zunehmenden Erfahrungszuwachs der Gruppe zu erweitern. Tietze (2021) unterteilt seine Methodensammlung denn auch in Basis-Methodenbausteine und in komplexere Methoden für fortgeschrittene, eingespielte Gruppen. Bei der Entscheidung, welche Inhalte in den flankierenden Schulungen angeboten werden, sind auch die Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmenden zu berücksichtigen. Da die Gruppen aus Personen mit einer ähnlichen Motivstruktur zusammengesetzt wurden, können die kollegialen Beratungsgruppen individuelle Schwerpunkte setzen.

Das Ziel der externen Beratungsperson sollte es sein, dass die Teilnehmenden mit der Zeit in der Lage sind, die kollegiale Beratungsrunde selbständig durchzuführen. Der Übergang von einer extern begleiteten zu einer selbstorganisierten Form der kollegialen Beratung ist jedoch eine kritische Phase und hier kann eine Beratungsgruppe scheitern. Daher sollte grossen Wert «auf eine Routine und spürbare Qualitätsentwicklung bei der Anwendung gelegt werden. Es bedarf einer organisationalen und motivationalen Unterstützung beim Durchhalten und Überwinden von Anfangsproblematiken. Begleitung und Beratung in flankierenden Schulungskonzepten ist notwendig. Dies gilt für die Einführungsphase, aber auch in besonderem Maße für den Übergangsprozess in eine selbstorganisierte Gruppe» (Linderkamp, 2011, S.209).

Das Pilotprojekt sollte mit einer Evaluation abgeschlossen werden. Es sollte geprüft werden, ob die intendierte Wirkung erzielt werden konnte und wie weit sich die organisatorischen

Rahmenbedingungen bewährt haben. Teilnehmer*innen und externe Begleitpersonen sollen zudem hinsichtlich der Prozessqualität in den Gruppen, der Qualität des Unterstützungsangebots und der Vorinformation resp. des begleitenden Weiterbildungsangebots befragt werden. Die Ergebnisse dieser Evaluation sollten in die Gestaltung des weiteren Angebots einfließen.

5.3.4. Implementierung in der gesamten Organisation und Übergang in den Regelbetrieb

Das Ziel ist, dass alle interessierten Lehrkräfte Zugang zu einer kollegialen Beratungsgruppe erhalten. Es muss also dafür gesorgt werden, dass das Angebot bekannt bleibt und ein niederschwelliger Zugang ermöglicht wird.

Um weitere Teilnehmer*innen für kollegiale Beratungsgruppen zu gewinnen, bietet sich beispielsweise der Einsatz von Multiplikator*innen an. Personen, die mit der kollegialen Beratung bereits positive Erfahrungen gemacht haben, könnten in ihren Schuleinheiten über das Beratungsformat berichten und eine erste Ansprechperson für Interessent*innen sein. Erfahrungsberichte von zufriedenen Teilnehmenden sind dann besonders wirksam, wenn «diese Person als Vorbild oder als ähnlich zur eigenen Person wahrgenommen» (Kaesler, 2015, S. 224) wird.

Ausserdem macht es Sinn, dass eine zentrale Koordinationsstelle innerhalb der Bildungsverwaltung geschaffen wird (z.B. innerhalb einer Fachstelle für Beratung), welche externe Beratungspersonen und interessierte Lehrkräfte für Gruppenneugründungen vermittelt sowie die regelmässige Evaluation und Qualitätssicherung gewährleistet. Diese Koordinationsstelle könnte auch darum besorgt sein, das Angebot bekannt zu machen und weiterzuentwickeln.

6. Diskussion

6.1. Beantwortung der Fragestellung und Zusammenfassung

Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit war die hohe berufliche Belastung von Lehrkräften und die damit verbundenen negativen Konsequenzen für die Gesundheit. Aus dieser Problemstellung leitete sich die Forschungsfrage ab, nämlich inwiefern die kollegiale Beratung ein geeignetes Instrument zur Stressbewältigung und Gesundheitsförderung von Lehrkräften darstellt.

Auf Basis einer systematischen Literaturanalyse wurden zentrale gesundheitsrelevante Anforderungen und Ressourcen im Lehrberuf identifiziert und zueinander in Beziehung gesetzt. Als Rahmenmodell diente das systemische Anforderungs-Ressourcen-Modell (Becker, 2006b). Gemäss der Annahmen des systemischen Anforderungs-Ressourcen-Modells ist Gesundheit ein dynamischer, multifaktorieller Prozess. Der Gesundheitszustand einer Lehrkraft hängt vom individuellen Bewältigungsverhalten ab, das sich aus dem Zusammenspiel von internen und externen Ressourcen, sowie den internen und externen Anforderungen ergibt. Ansatzpunkte für gesundheitsfördernde Massnahmen

liegen somit sowohl bei der Anpassung der Anforderungen als auch bei der Stärkung der Ressourcen. Es sind verhaltens- und verhältnisbezogene Massnahmen notwendig, die einander ergänzen. Auch wenn es in dieser Arbeit um die kollegiale Beratung geht, kann diese als alleinige Massnahme nicht genügen und sollte in einem Gesamtkonzept der Gesundheitsförderung eingebettet sein. Kollegiale Beratung kann nicht alle Aspekte der Gesundheitsförderung und Prävention abdecken.

Lehrerinnen und Lehrer üben einen anspruchsvollen Beruf aus und die Belastungen haben unterschiedliche Ursachen. Eine hohe Interaktionsdichte durchzieht alle Tätigkeitsfelder. Die unvollständig geregelten Arbeitszeiten, den zweigeteilten Arbeitsplatz, sowie die Offenheit der Aufgaben bieten viel Gestaltungsspielraum, bergen aber auch die Gefahr der Überforderung in sich. Es existieren keine klaren Richtlinien bezüglich der Quantität und Qualität der verschiedenen Tätigkeiten und somit ist es der einzelnen Lehrkraft überlassen, wann sie die Arbeit als abgeschlossen betrachtet. Erschweren kommt hinzu, dass die veranschlagten zeitlichen Ressourcen nicht ausreichen, um alle Aufgaben des Berufsauftrags zu erfüllen. Dies fällt besonders Personen mit hohen Perfektions- und Qualitätsansprüchen nicht leicht. Die Selbstregulationsfähigkeit, die Fähigkeit, interne Ansprüche realistisch einzuordnen und sich von den Forderungen verschiedener Anspruchsgruppen abzugrenzen, sowie gute organisatorische Selbstmanagementkompetenzen stellen daher eine wichtige Ressource dar, um im Lehrberuf längerfristig gesund zu bleiben.

Damit die teilweise widersprüchlichen Aufgaben bearbeitet werden können, benötigen Lehrkräfte eine hohe Ambiguitätstoleranz. Unterricht findet zudem unter Bedingungen doppelter Kontingenz statt. Unterricht kann nur unvollständig geplant werden, weil er immer vom realisierten Interaktionsgeschehen abhängt und weil Kompetenzerwerb ein konstruktiver Prozess jedes einzelnen Kindes ist. Zudem erhalten Lehrkräfte kaum Rückmeldungen über die langfristige Wirkung ihres Schaffens. Mit dem gesellschaftlichen Wandel, den vielfältigen Schulreformen, worunter auch die inklusive Beschulung aller Kinder fällt, hat sich das Berufsfeld gewandelt. Neue und komplexere Anforderungen sind dazugekommen. Um mit den alten und neuen Herausforderungen umzugehen, werden in der Gesundheitsforschung vor allem das Professionswissen und hohe Selbstwirksamkeitserwartungen als zentrale interne Ressourcen identifiziert. Das Professionswissen ist jedoch nur solange eine starke Ressource, wie es den Lehrkräften gelingt, dieses laufend zu aktualisieren. Wenn die Anpassung an die veränderten Anforderungen nicht gelingt, wirkt sich das auch negativ auf die Selbstwirksamkeitserwartungen aus.

Neben den internen Ressourcen wie Professionswissen, Selbstwirksamkeitserwartungen und Selbstregulationsfähigkeit stellt die soziale Unterstützung eine der wichtigsten Ressourcen im Lehrberuf dar. Es hängt jedoch einerseits von den individuellen Voraussetzungen andererseits von den situativen Verhältnissen am Arbeitsplatz ab, ob eine Lehrkraft soziale Unterstützung mobilisieren kann. Es

konnte gezeigt werden, dass die kollegiale Beratung ein Instrument ist, um die Ressource *soziale Unterstützung* systematisch zu nutzen. Kollegiale Beratung kann als kollektive Ressource interpretiert werden, die sich aus dem Professions- und Erfahrungswissen, der Selbstregulationsfähigkeit, den Selbstwirksamkeitserwartungen, den Werten, Persönlichkeitsmerkmalen, Bedürfnissen und der Bereitschaft der einzelnen Teilnehmenden speist, gemeinsam nach Lösungen zu suchen und sich gegenseitig zu unterstützen. Das Ganze, das innerhalb des Beratungsprozesses entsteht, ist mehr als die Summe der Einzelteile.

Die kollegiale Beratung hat das Potential eine Reihe relevanter Ressourcen zu stärken und übersteigerte innere Ansprüche zu relativieren. Es lassen sich direkte und indirekte Effekte auf die Gesundheit ausmachen. Die kollegiale Beratung bietet Entlastung, einerseits weil praktische Lösungen und Handlungsalternativen für berufliche Probleme erarbeitet werden können, die auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden zugeschnitten sind, andererseits weil die Teilnehmenden in der Gruppe Verständnis, Wertschätzung und solidarische Rückmeldungen erfahren können. Dadurch wird ein Stück weit auch das traditionelle Berufsverständnis der Lehrkraft als Einzelkämpfer*in aufgebrochen. Berufliche Probleme müssen nicht mehr als individuelles Versagen gesehen werden, sondern können zu professionsspezifischen Schwierigkeiten umgedeutet werden. Durch den Beratungsprozess wird die Selbstreflexion angestossen und es kann zu einer Relativierung bisheriger innerer und äusserer Massstäbe und Ansprüche kommen. Mit der kollegialen Beratung können neben den Bedürfnissen nach Wertschätzung, Beziehung oder Orientierung auch die Bedürfnisse nach Selbstaktualisierung befriedigt werden. Die Erfahrung, dass die eigenen Ideen und Gedanken zur Lösungsfindung beitragen, kann sehr befriedigend sein. Soziale, kommunikative und beraterische Fähigkeiten werden gestärkt. Dies kann insgesamt zu einem Ausbau der professionellen Kompetenzen beitragen und die Selbstwirksamkeitserwartungen positiv beeinflussen. Das Beratungsformat erlaubt trotz der relativ strengen Form eine individuelle Gestaltung durch die Teilnehmenden und eine Anpassung an die individuellen Bedürfnisse. Gegenüber anderen Gesundheitsförderungsprogrammen ist diese Flexibilität m. E. ein grosser Vorteil der kollegialen Beratung. Ausserdem kann die kollegiale Beratung gut mit anderen Angeboten zur Gesundheitsförderung kombiniert werden. Auch wenn erst wenige empirischen Studien zur Wirkung kollegialer Beratung existieren und nicht immer einheitliche Ergebnisse zeigen, sind die Resultate dennoch vielversprechend, so dass sich die Nutzung kollegialer Beratung als Instrument für die Gesundheitsförderung rechtfertigen lässt.

Die kollegiale Beratung ist jedoch keine punktuelle Massnahme, sondern ist auf längere Frist angelegt. Um ein längerfristiges Engagement wahrscheinlicher zu machen, muss eine individuelle Kosten-Nutzen-Abwägung zu Gunsten der kollegialen Beratung ausfallen. Wie Studien zeigen hängt die Prozess- und Ergebnisqualität in hohem Masse von einer sorgfältigen Einführung in die Methode und der Gestaltung günstiger Rahmenbedingungen ab. Auch wenn dieses Beratungsformat auf den ersten

Blick einfach wirkt, was von gewissen Praxisanleitungen auch suggeriert wird, ist die Bildung von kollegialen Beratungsgruppen mit Hürden verbunden und auch die Anwendung der Methode verlangt nach bestimmten Vorkenntnissen und beruht auf komplexen psychosozialen Prozessen. Gerade die Einfachheit des Formats kann dazu verleiten, dass man die notwendigen Voraussetzungen, förderlichen Rahmenbedingungen und Fallstricke unterschätzt und zu wenig Sorgfalt bei der Implementierung walten lässt. Gesundheitsförderung ergibt sich nicht einfach, wenn man den Dingen ihren Lauf lässt. Zuerst müssen in irgendeiner Form Ressourcen investiert werden. Dies gilt auch für die kollegiale Beratung. Aufgrund der hohen Belastung ist es wenig wahrscheinlich, dass Lehrkräfte sich spontan zu Beratungsgruppen zusammenschliessen, da die Transaktionskosten bereits relativ hoch sind, Teilnehmende zu werben und die notwendigen Kenntnisse für die Durchführung der Methode zu vermitteln. Dies gilt vor allem für diejenigen Lehrkräfte, die bereits über eingeschränkte Ressourcen verfügen und von der kollegialen Beratung besonders profitieren könnten.

Bisher wurde die Verantwortung für die eigene Gesundheit jedoch weitgehend den Lehrkräften überlassen. Es ist aber auch die Aufgabe der vorgesetzten Stellen, die Rahmenbedingungen so auszugestalten, dass Lehrkräfte einen realistischen Handlungsspielraum erhalten, um überhaupt Verantwortung für die eigene Gesundheit übernehmen zu können. Von institutioneller Seite sollten daher vor allem Möglichkeitsräume für eine selbstverantwortliche Selbstfürsorge in Gesundheitsfragen geschaffen werden – und zwar konkret und nicht nur in Leitbildern. Der Implementierungsplan, der in dieser Arbeit vorgestellt wurde, bezieht daher die Arbeitgeber*innenseite explizit mit ein. Auf dieser Ebene wird über die Verteilung der zeitlichen, personellen und finanziellen Ressourcen entschieden und es werden die Personalentwicklungs- und Gesundheitsförderungsmassnahmen koordiniert. Ausserdem ist die Reichweite grösser. Der gesamte Implementierungsprozess kann so optimiert werden. Trotz der Forderung nach einer institutionellen Verankerung der kollegialen Beratung, kann daraus nicht zwingend abgeleitet werden, dass diese für alle Lehrkräfte gleichermassen zielführend und nutzenbringend ist. Heutzutage gewinnen individuelle Personalentwicklungsmassnahmen immer mehr an Bedeutung. Auch bei der Gesundheitsförderung ist eine individuelle Anpassung des Angebots sinnvoll, zumal der Gesundheitszustand das Produkt eines individuellen und dynamischen Wechselwirkungsprozesses von internen und externen Anforderungen und Ressourcen darstellt. Selbstverantwortung für die Gesundheit bedeutet damit auch, dass die Lehrkräfte selber beurteilen können, welche Ressourcen sie als hilfreich für die eigene Lebenssituation erachten. Kollegiale Beratung ist nur ein möglicher Baustein in einem umfassender Gesundheitskonzept, das hier aber nicht weiter ausgearbeitet werden konnte, da es den Rahmen der Arbeit sprengen würde.

6.2. Methodenkritik und weiterer Forschungsbedarf

Es konnte gezeigt werden, dass sich die kollegiale Beratung als Massnahme zur Gesundheitsförderung eignet. Im Folgenden soll jedoch auf kritische Aspekte und Einschränkungen hingewiesen und der weitere Forschungsbedarf aufgezeigt werden.

Das Potential des Instruments *kollegiale Beratung* muss aus den folgenden Gründen relativiert werden.

- Das systemische Ressourcen-Anforderungs-Modell berücksichtigt auch die Anforderungsseite. Die zeitliche Arbeitsbelastung ist im Lehrberuf bereits jetzt sehr hoch und es ist nicht anzunehmen, dass diese abnehmen wird. Die Stärkung der Ressourcenseite kann daher nicht die einzige Massnahme zur Gesundheitsförderung sein und soll hier nicht überbetont werden. Die Ressourcenausstattung sollte den Anforderungen angepasst werden. Somit müssen auch für gesundheitsfördernde Massnahmen allgemein und für die kollegiale Beratung im Speziellen echte Zeitgefässe zur Verfügung gestellt werden.
- Die kollegiale Beratung ist kein Allheilmittel. Hier sind vor allem die Lehrkräfte gemeint, die bereits über eingeschränkte kommunikative, soziale oder gesundheitliche Ressourcen verfügen. Für diese Gruppe sind wohl andere Unterstützungsprogramme vorzuschalten, die spezifischer auf die jeweiligen Problemlagen eingehen können. Wobei sich kollegiale Beratung grundsätzlich gut mit anderen gesundheitsfördernden Massnahmen kombinieren lässt.
- Es ist noch zu wenig darüber bekannt, wie sich die Gruppenzusammensetzung hinsichtlich des individuellen Gesundheitszustands oder Motivstruktur der Teilnehmenden auf die Qualität des Beratungsprozesses auswirkt. Es stellt sich die Frage, ob es eine Art Tipping Point hinsichtlich der Gruppenzusammensetzung gibt, bei dem keine befriedigende Beratung für die Teilnehmenden mehr möglich ist. So wurde in dieser Arbeit vorgeschlagen, Beratungsgruppen mit Personen mit einer ähnlichen Motivstruktur zu bilden, weil die Gruppe die kollegiale Beratung so besser nach ihren Bedürfnissen gestalten kann. Es liegen bislang aber noch keine empirische Ergebnisse, die Aussagen zu den Vor- und Nachteilen von einer bezüglich der Motivstruktur homogenen Gruppenzusammensetzung machen. Bei einer zu homogenen Zusammensetzung könnte es auch zu einem Stillstand im Beratungsprozess kommen.
- Mit dem hohen Selbstbestimmungs- und Selbststeuerungsgrad der kollegialen Beratung wird der Beratungsgruppe eine hohe Verantwortung für den Beratungserfolg übertragen. Es kann der Anschein erweckt werden, dass sich die Lehrkräfte Münchhausen gleich an ihrem eigenen Haarschopf aus dem Sumpf ziehen müssen. Die Lehrkräfte sind dann nicht nur für die eigene Gesundheit verantwortlich, sondern innerhalb der kollegialen Beratung auch für die Gesundheit der anderen Teilnehmenden. Die intendierte positive Wirkung kann sich in ihr

Gegenteil verkehren, wenn zu hohe Ansprüche mit der kollegialen Beratung verbunden werden.

- Das positive, salutogenetische Gesundheitsverständnis hat auch eine normative Komponente, welche die Machbarkeit von Gesundheit betont und das Streben danach zur individuellen Pflicht macht. Im Umkehrschluss sind gesundheitliche Beschwerden selbstverschuldet, z.B. wenn eine Lehrkraft gesundheitsfördernde Angebote nicht in Anspruch nehmen will. Es kann also wieder zu einer Individualisierung von Gesundheit kommen. Widerstände gegenüber gesundheitsfördernden Massnahmen wie der kollegialen Beratung lassen sich jedoch auch so interpretieren, dass Personen sich dem Zwang zur Selbstoptimierung mit dem Zweck der Arbeitsleistungssteigerung entziehen wollen.

Auch auf der methodischen Seite gibt es Einschränkungen. So wurden in dieser Arbeit empirische Studien einbezogen, welche die Wirkung kollegialer Beratung in unterschiedlichen Berufsfeldern untersucht. Je nach Studie wurde kollegiale Beratung auch mit unterschiedlichen Zielsetzungen konzipiert, z.B. als Professionalisierungsmassnahme. Da davon auszugehen ist, dass sich Betriebskulturen und Rahmenbedingungen je nach Berufsfeld oder Organisation unterscheiden, ist die Übertragbarkeit der Studienergebnisse auf das schulische Umfeld eingeschränkt.

Da insgesamt wenige theoretische und empirische Arbeiten zur kollegialen Beratung existieren, mussten auch Praxisanleitungen hinzugezogen werden. Diese wurden zwar von Personen verfasst, die über Erfahrung mit kollegialer Beratung in unterschiedlichen Berufsfeldern verfügen, aber theoretische Unterfütterung und empirische Belege fehlen in diesen weitgehend.

Da wenig darüber bekannt ist, wie kollegiale Beratung insgesamt wirkt, konnten nur hypothetische Zusammenhänge zwischen der kollegialen Beratung und wichtigen gesundheitlichen Ressourcen im Lehrberuf hergestellt werden. Obwohl Forschungshandeln immer auch ein Eingriff darstellt und der Datenerhebung wegen der Vertraulichkeit der Inhalte und der Konzeption des Beratungsformats Grenzen gesetzt sind, sollte untersucht werden, wie kollegiale Beratung auf relevanten Ressourcen im Lehrberuf wie z.B. Selbstwirksamkeit oder Professionswissen wirkt.

Es konnte nur ein hypothetischer Implementierungsplan skizziert werden. Erst die konkrete Umsetzung in die Praxis kann zeigen, ob sich dieser bewährt. Aufgrund der vorliegenden Literatur wurde versucht plausible Annahmen zu treffen. Es konnten aber nicht zu jedem Aspekt Aussagen gemacht werden. Es bleibt unklar, welche Lehrkräfte mit diesem Angebot erreicht werden können, inwiefern sich die Wirkung kollegialer Beratung je nach individuellen Voraussetzungen unterscheiden kann und wie sich kollegiale Beratungsgruppen auf lange Frist entwickeln. Dies könnte Gegenstand weiterer Untersuchungen sein.

7. Fazit

Mit der Masterarbeit wurde der Versuch unternommen, die individuelle Ebene mit der Organisationsebene zu verbinden und Gesundheitsförderung in diesem Wechselspiel darzustellen. Es wurden ein Argumentarium mit theoretischer und empirischer Unterfütterung erarbeitet, um auf die Notwendigkeit einer institutionellen Verankerung gesundheitsfördernder Massnahmen hinzuweisen und mit einem Implementierungsplan für die kollegiale Beratung einen möglichen Weg aufzuzeigen. Kollegiale Beratung stellt ein relativ flexibles Instrument dar, um gesundheitsrelevante Ressourcen im Lehrberuf zu stärken. Es wurde auch auf die Einschränkungen hingewiesen. Kollegiale Beratung ist nicht für alle Lehrkräfte das erste Mittel der Wahl. Im Rahmen meiner Ausbildung zur Heilpädagogin hatte ich jedoch die Gelegenheit, kollegiale Beratung kennenzulernen und die positive Wirkung des Beratungsformats persönlich zu erleben. Ich bin überzeugt, dass auch andere Lehrkräfte von der kollegialen Beratung profitieren könnten und ich wünsche mir, dass diese Formen des Austauschs zu einem Teil des Professionsverständnis von Lehrkräften wird.

Die Etablierung kollegialer Beratung in der Praxis, so wie sie in dieser Arbeit skizziert wurde, kann ich nicht direkt steuern, aber ich kann versuchen, die Idee weiter zu verbreiten. Ich sehe es als eine Aufgabe von Lehrkräften die Kontextgestaltung ausserhalb des eigenen Schulzimmers oder Schulhauses in den Blick zu nehmen und mögliche praxistaugliche Vorschläge zu machen, wie die gesundheitliche Situation aller Lehrkräfte verbessert werden könnte. Wenn einem die Qualität der Schule langfristig am Herzen liegt, muss in die Gesundheit von Lehrkräften investiert werden und dabei sollten auch die Stimmen der direkt Betroffenen einbezogen werden.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Gesundheits-Krankheits-Kontinuum (eigene Abbildung in Anlehnung an Hurrelmann & Richter, 2013).....	8
Abbildung 2: Stressassoziierte Erkrankungen (Habermann-Horstmeier, 2017, S. 44).....	10
Abbildung 3: Systemisches Anforderungs-Ressourcen-Modell (Blümel, 2020, basierend auf Becker, 2003)	12
Abbildung 4: Das Kompetenzmodell von COACTIV mit Spezifikationen für das Professionswissen (aus Baumert & Kunert, 2011, S. 32)	22
Abbildung 5 : Für den Lehrberuf spezifische Anforderungen und Ressourcen im SAR-Modell	27
Abbildung 6: Personenbezogene Wirkung kollegialer Beratung (Meissner et al., 2019a, S. 16)	40
Abbildung 7: Wirkung der kollegialen Beratung auf gesundheitsrelevante Faktoren im SAR-Modell..	44
Abbildung 8: Bedingungsfaktoren für Änderungsbereitschaft und Änderungsfähigkeit (Sieland & Heyse, 2012, S.185).....	47

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kurzübersicht über die sechs Phasen der kollegialen Beratung (Tietze, 2021, S. 114)	35
Tabelle 2: Stufenplan für die Einführung der kollegialen Beratung in einer Organisation (eigene Darstellung auf Basis von Tietze, 2021, und Hendriksen, 2011)	53
Tabelle 3: Zielführende Ansprache potentieller Teilnehmer*innen hinsichtlich Motivstruktur und Zielsetzungen (eigene Zusammenstellung in Anlehnung an Kaesler, 2015).	58

Literatur

- Achermann Fawcett, E., Keller, R. & Gabola, P. (2018). *Bedeutung der Gesundheit von Schulleitenden und Lehrpersonen für die Gesundheit und den Bildungserfolg von Schülerinnen und Schülern*. Verfügbar unter https://www.radix.ch/media/ox2jfzqj/2018_09_10_allianz_bgf_grundlagen_argumentarium.pdf
- Antonovsky, A. (1997). *Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit*. Tübingen: DGVT.
- Arens, F. & Gerke, M. (2014). Kollegiale Beratung und Supervision als Beitrag zur Lehrergesundheit. Ein Qualifizierungskonzept zur emotionalen und sozialen Unterstützung. *Die berufsbildende Schule*, 66(1), 8-13.
- Avanzi, L., Fraccaroli, F., Castelli, L., Marcionetti, J., Crecentini, A. Balducci, C. & van Dick, R. (2018). How to mobilize social support against workload and burnout: The role of organizational identification. *Teaching and Teacher Education*, 69, 154-167.
- Bannink, F. (2017). *Positive Supervision und Intervision*. Göttingen: Hogrefe.
- Bär, S. (2016). *Soziologie und Gesundheitsförderung. Einführung für Studium und Praxis*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Bauer, F. & Kieschke, U. (2015). Anmerkung zu personenorientierten Ansätzen der Lehrerbelastungsforschung. *Unterrichtswissenschaften*, 43 (2), 150-165.
- Bauer, J. (2017). Burnout bei schulischen Lehrkräften. *Lehren & Lernen*, 43 (8/9), 18-23.
- Bauer, J., Unterbrink, T. & Zimmermann, L. (n.d.). *Gesundheitsprophylaxe für Lehrkräfte. Manual für Lehrer-Coachinggruppen nach dem Freiburger Modell*. Verfügbar unter <http://www.psychotherapie-prof-bauer.de>
- Bauknecht, J. & Wesselborg, B. (2021). *Psychische Erschöpfung in sozialen Interaktionsberufen von 2006 bis 2018. Ein Vergleich der Bereiche Pflege, frühkindliche Bildung, Schule Soziale Arbeit und Polizei*. Verfügbar unter DOI: 10.1007/s11553-021-00879-0
- Baumert, J. & Kunter, M. (2011). Das Kompetenzmodell von COACTIV. In M. Kunter, J. Baumert & W. Blum (Hrsg.), *Professionelle Kompetenzen von Lehrkräften. Ergebnisse des Forschungsprogramms COACTIV* (S. 29-53). Münster: Waxmann.
- Becker, P. (2006a). Die Bedeutung von Persönlichkeitseigenschaften und chronischem Stress aufgrund eines Mangels an Bedürfnisbefriedigung für gesundheitliche Beeinträchtigung von Lehrern. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 53, 81-96.
- Becker, P. (2006b). *Gesundheit durch Bedürfnisbefriedigung*. Göttingen: Hogrefe.
- Belardi, N. (2019). Supervision. In M. A. Wirtz, *Dorsch, Lexikon der Psychologie (o.S.)*. Bern: Hogrefe. Verfügbar unter <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/supervision>
- Bundesamt für Statistik (2019a). Schweizerische Gesundheitsbefragung 2017: Arbeit und Gesundheit. Stress und psychosoziale Risiken am Arbeitsplatz haben 2017 zugenommen (Medienmitteilung). Verfügbar unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.9366231.html>
- Bundesamt für Statistik (Hrsg.) (2019b). *Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB). Arbeitsbedingungen und Gesundheitszustand 2012-2017*. Verfügbar unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.9366230.html>
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (Medienmitteilung vom 13.04.2022). *Lehrpersonenmangel an der Volksschule macht besondere Anstrengungen nötig*. Verfügbar unter <https://www.zh.ch/de/news-uebersicht/medienmitteilungen/2022/04/lehrpersonenmangel-an-der-volksschule-macht-besondere-anstrengungen-noetig.html>

- Blumenthal, S. & Blumenthal, Y. (2021). Coping Strategies of Teachers: An Inventory of Approaches and Programs and their Knowledge and Usage in German Schools. *International Journal of Educational Methodology*, 7 (4), 697-713.
- Blümel, S. (2020). *Systemisches Anforderungs-Ressourcen-Modell in der Gesundheitsförderung*. Verfügbar unter DOI: 10.17623/BZGA:224-i121-2.0
- Böckelmann, C. & Mäder, K. (2018). *Fokus Personalentwicklung. Konzepte und ihre Anwendung im Bildungsbereich* (2. Aufl.). Berlin: Springer.
- Brägger, M. (2019). *LCH Arbeitszeiterhebung 2019 (AZE'19). Bericht zur Erhebung bei 10'000 Lehrpersonen im Auftrag von Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH*. Verfügbar unter https://www.lch.ch/fileadmin/user_upload/lch/Aktuell/Medienkonferenzen/Bericht_LCH_Arbeitszeiterhebung_2019.pdf
- Brinkmann, R. D. (2013). *Intervision. Ein Trainingsbuch der kollegialen Beratung für die betriebliche Praxis* (2., überarbeitete Aufl.). Hamburg: Windmühle.
- Brandenburg, T. (2012). Kollegiale Fallberatung als Beratungsformat für Fach- und Führungskräfte. In M. T. Thielsch & T. Brandenburg (Hrsg.), *Praxis der Wirtschaftspsychologie II: Themen und Fallbeispiele für Studium und Praxis* (S. 87-107). Münster: MV Wissenschaft.
- Brodbeck, F. C. (2003). *Analyse von Gruppenprozessen und Gruppenleistung*. Working Paper (No. 2003/2). Verfügbar unter https://www.psy.lmu.de/wirtschaftspsychologie_en/forschung/working_paper/wop_working_paper_2003_2.pdf
- Brown, C. G. (2012). A systematic review of the relationship between self-efficacy and burnout in teachers. *Educational and Child Psychology*, 29 (4), 47-63.
- Buchwald, P. & Hobfoll S.E. (2013). Die Theorie der Ressourcenerhaltung: Implikationen für den Zusammenhang von Stress und Kultur (S. 127-138). In P. Genkova, (Hrsg.), *Handbuch Stress und Kultur*. Wiesbaden: Springer.
- Burkhardt, B., Hoppe-Herfurth, A.-C., John, N. & Bilz, L. (2021). Gesundheitsförderung für Lehrkräfte – Inanspruchnahme von gesundheitsförderlichen Maßnahmen im Setting Schule. Verfügbar unter DOI: 10.1055/a-1386-4252
- Cramer, C. (2014). Charakteristika und Rahmenbedingungen des Lehrerberufs. Diskussion. In E. Terhart, H. Bennis & M. Rothland, *Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf* (S. 177-186). Münster: Waxmann
- Cramer, C., Merk, S. & Wesselborg, B. (2014). Psychische Erschöpfung von Lehrerinnen und Lehrern. Repräsentativer Berufsgruppenvergleich unter Kontrolle berufsspezifischer Merkmale. *Lehrerbildung auf dem Prüfstand*, 7 (2), 138-156.
- Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (Hrsg.) (2017). Arbeitsbedingungen zur Gesunderhaltung von Lehrpersonen verbessern. Positionspapier LCH und SER. Verfügbar unter https://www.lch.ch/fileadmin/user_upload/lch/Politik/Positionspapiere/170831_PP_ArbeitsbedingungenGesunderhaltungLehrpersonen_LCH_SER.pdf
- Dadaczynski, K. & Paulus, P. (2015). Healthy Principals – Healthy Schools? A neglected Perspective to School Health Promotion. In V. Simovska & P. McNamara (Hrsg.), *Schools for Health and Sustainability – Theory, Research and Practice* (S. 253-273). Dordrecht: Springer.
- Denner, L. (2000). *Gruppenberatung für Lehrerinnen und Lehrer. Eine empirische Untersuchung zur Wirkung schulinterner Supervision und Fallbesprechung*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Döring-Seipel, E. & Dauber, H. (2013). *Was Lehrerinnen und Lehrer gesund hält. Empirische Ergebnisse zur Bedeutung psychosozialer Ressourcen im Lehrerberuf*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Eckert, M., Ebert, D. & Sieland, B. (2013). Wie gehen Lehrkräfte mit Belastungen um? Belastungsregulation als Aufgabe und Ziel für Lehrkräfte und Schüler. In M. Rothland (Hrsg.), *Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf. Modelle, Befunden, Interventionen* (S. 193-211). Wiesbaden: Springer.

- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (2017). *Berufsauftrag für Lehrpersonen der obligatorischen Schule: rechtliche Grundlagen*. Bern: Schweizerische Konferenz für kantonale Erziehungsdirektoren.
- Ernst, G., Franke, A. & Franzkowiak, P. (2022). *Stress und Stressbewältigung*. Verfügbar unter <https://leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/stress-und-stressbewaeltigung/>
- Even, Ö (2021). *Literaturrecherche und Datenbanken. P13.44 SHP/HFE*. Unveröffentlichte Workshopunterlagen, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Faltermaier, T. (2020). *Salutogenese*. Verfügbar unter <https://leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/salutogenese/>
- Faltermaier, T. & Hübner, I. (2021). Anforderungs-Ressourcen-Modell. In *Dorsch: Lexikon der Psychologie*, (19. Aufl.) (Online-Lexikon). Verfügbar unter <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/anforderungs-ressourcen-modell>
- Franke, A. (2012). *Modelle von Gesundheit und Krankheit* (3. überarbeitete Aufl.). Bern: Hans Huber.
- Franzkowiak, P. (2018). *Soziale Unterstützung*. Verfügbar unter <https://leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/soziale-unterstuetzung/>
- Franzkowiak, P. & Hurrelmann, K. (2018). *Gesundheit*. Verfügbar unter <https://leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/gesundheit/>
- Frei, R. (2021). *Forschungsmethodische Zugänge. Literaturrecherche*. Unveröffentlichte Workshopunterlagen, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Gale, J., Alemdar, M., Capelli, C. & Morris, D. (2021). *A Mixed Methods Study of Self-Efficacy, the Sources of Self-Efficacy, and Teaching Experience*. Verfügbar unter DOI: 10.3389/educ.2021.750599
- Geiser, T. (2017). *Stellungnahme zum Gesundheitsschutz bei Lehrpersonen*. Verfügbar unter https://www.svlw.ch/images/literatur/300%20Grundlagen/360%20Schulen/170106_Stellungnahme_zum_Gesundheitsschutz_von_Lehrpersonen_Prof.Dr.Thomas_Geiser.pdf
- Gesundheitsförderung Schweiz (2016). *Qualitätskriterien für Projekte der Gesundheitsförderung und Prävention* (Quint-Essenz). Verfügbar unter <https://www.quint-essenz.ch/de/sections/1>
- Greif, S., Möller, H. & Scholl, W. (2018). Coachingdefinitionen und -konzepte. In S. Greif, H. Möller & W. Scholl (Hrsg.), *Handbuch Schlüsselkonzepte im Coaching* (S. 1-9). Berlin: Springer.
- Habermann-Horstmeier, L. (2017). *Risikofaktor «Stress». Kompakte Einführung und Prüfungsvorbereitung für alle interdisziplinären Studienfächer*. Bern: Hogrefe.
- Hedderich, I. (2016). Lehrergesundheit im Kontext schulischer Inklusion. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 11(1), 34-39.
- Hendriksen, J. (2011). *Intervision. Kollegiale Beratung in Sozialer Arbeit und Schule* (3. Aufl.). Weinheim: Juventa.
- Hendriksen, J. & Huizing, J. (2020). *Methoden für die Intervision. Ein Fächer mit 20 effektiven Tools*. Göttingen: Hogrefe.
- Herzog, S., Sandmeier, A. & Affolter, B. (2021). *Gesunde Lehrkräfte in gesunden Schulen. Eine Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hillert, A., Koch, S., Ueing, S., Lehr, D., Bracht M. M., Sosnowsky-Waschek, N. & Baum, K. (2014). *AGIL – Arbeit und Gesundheit im Lehrerberuf. Die Module in praktischer Anwendung*. Stuttgart: Schattauer.
- Hillmann, K.-H. (1994). *Wörterbuch der Soziologie* (4., überarbeitete und ergänzte Aufl.). Stuttgart: Alfred Kröner.
- Hurrelmann, K. & Richter, M. (2013). *Gesundheits- und Medizinsoziologie. Eine Einführung in sozialwissenschaftliche Gesundheitsforschung* (8. überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.

- Kaesler, C. (2015). *Der Einfluss von Konsequenzerwartungen auf die Teilnahmemotivation und Nutzungsbewertung von Personalentwicklungsmassnahmen am Beispiel kollegialer Beratung*. Verfügbar unter <https://d-nb.info/1099703883/34>
- Kalkhoff, S. (2019). Erfolgreich umsetzen. Intervention in der psychiatrischen Pflege. *Psychiatrische Pflege*, 4 (4), 17-22.
- Kieschke, U. & Bauer, F. (2015). Anmerkungen zu personenorientierten Ansätzen der Lehrerbelastungsforschung. *Unterrichtswissenschaften*, 2, 151-165.
- Krause, A., Dorsemann, C. & Baeriswyl, S. (2013). Zur Arbeitssituation von Lehrerinnen und Lehrern: Ein Einstieg in die Lehrerbelastungs- und -gesundheitsforschung. In M. Rothland (Hrsg.), *Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf. Modelle, Befunden, Interventionen* (S. 61-80). Wiesbaden: Springer.
- Kühl, W. & Schäfer, E. (2020). *Intervision. Grundlagen und Perspektiven*. Wiesbaden: Springer.
- Kunz Heim, D. & Mittag, M. (2016). *Verbreitung gesundheitsfördernder Massnahmen an Schweizer Schulen. Resultate der Lehrpersonenbefragung im Rahmen der Studie «Health Behaviour in School-aged Children» (HBSC)*. Forschungsbericht. Brugg-Windisch: Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz.
- Künzi, K. & Oesch, T. (2016). *Berufsbedingte Krankheitskosten der Lehrpersonen. Teilprojekt des LCH im Rahmen des Projekts Gesundheit der Lehrpersonen*. Verfügbar unter https://www.lch.ch/fileadmin/user_upload_lch/Aktuell/Medienmitteilungen/170110_StudieBueroBass_Krankheitskosten-LehrpersonenSchlussbericht.pdf
- Kuoppala, J., Lamminpää, A., Liira, J. P. & Vainio, H. (2008). Leadership, Job Well-Being, and Health Effects. A Systematic Review and a Meta-Analysis. *Journal of occupational and environmental medicine*. 50 (8), 904-915.
- Landert, C. (2014). *Die Berufszufriedenheit der Deutschschweizer Lehrerinnen und Lehrer (2014). Bericht zur vierten Studie des Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH)*. Verfügbar unter [https://www.lch.ch/fileadmin/user_upload_lch/Aktuell/Medienkonferenzen/141209_05_Studie Charles Landert zur Berufszufriedenheit.pdf](https://www.lch.ch/fileadmin/user_upload_lch/Aktuell/Medienkonferenzen/141209_05_Studie_Charles_Landert_zur_Berufszufriedenheit.pdf)
- Lauth, M. & Lauth, G. (2017). Wo bleibt die Lehrergesundheit? Psychische Belastung im Lehrerberuf als Thema für den Inklusionsdiskurs. *VHN*, 86, 277-284.
- Lauth-Lebens, M. & Lauth, G. (2019). Erfassung von symptomkritischen und belastenden Schulsituationen bei Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung: Schülerauffälligkeit und Lehrerbelastung. *Verhaltenstherapie*, März, 1-10.
- Lazarus, R.S. & Launier, R. (1981). Stressbezogene Transaktion zwischen Person und Umwelt. In R. J. Nitsch (Hrsg.), *Stress, Theorien, Untersuchungen, Massnahmen* (S. 213-259). Bern: Hans Huber.
- Linderkamp, R. (2011). *Kollegiale Beratungsformen. Genese, Konzepte, Entwicklung*. Bielefeld: Bertelsmann Verlag.
- Lippmann, E. (2013). *Intervision. Kollegiales Coaching professionell gestalten* (3., überarbeitete Aufl.). Berlin: Springer.
- Lütje-Klose, B. & Urban, M. (2014). Professionelle Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung. Teil 1: Grundlagen und Modelle inklusiver Kooperation. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN)*, 83 (2), 112-123.
- Lützenkirchen, A. (2003). Organisationsentwicklung durch Gesundheitsförderung, dargestellt am Beispiel Krankenhaus. *Gruppendynamik und Organisationsentwicklung*, 34 (4), 405-415.
- Mayr, J. (2014). Der Persönlichkeitsansatz in der Forschung zum Lehrerberuf. Konzepte, Befunde und Folgerungen. In E. Terhart, H. Bennewitz & M. Rothland (Hrsg.), *Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf* (2.Aufl.) (S. 189-215). Münster: Waxmann.

- Meisser, S., Semper, I., Roth, S. & Berkemeyer, N. (2019a). Gesunde Lehrkräfte durch kollegiale Fallberatung. Ergebnisse einer qualitativen Evaluationsstudie im Rahmen des Projekts "Gesunde Lehrkräfte durch Gemeinschaft". *Prävention und Gesundheitsförderung*, 1, 15-21.
- Meisser, S., Semper, I., Roth, S. & Berkemeyer, N. (2019b). *Praxisbox Kollegiale Fallberatung. Herausforderungen in der Schule gemeinsam bewältigen*. Weinheim: Beltz.
- Methner, A., Melzer, C. & Popp, K. (2011). »Unfreiwillige« Ratsuchende. In K. Popp, C. Melzer & A. Methner (Hrsg.), *Kooperative Beratung. Eine praktische Reflexion* (S. 112-127). Weinheim: Beltz.
- Morgenroth, S. (2015). *Lehrerkooperation unter Innovationsstress. Soziale Stressbewältigung als wertvoller Wegweiser*. Wiesbaden: Springer.
- Mutzeck, W. (2008). *Kooperative Beratung. Grundlagen, Methoden, Training, Effektivität* (6., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Nieskens, B., Ruprecht, S. & Erbring, S. (2012). Was hält Lehrkräfte gesund? Ergebnisse der Gesundheitsforschung für Lehrkräfte und Schulen. In DAK-Gesundheit & Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), *Handbuch Lehrergesundheit. Impulse für die Entwicklung guter gesunder Schulen* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.) (S. 41-96). Verfügbar unter <http://www.handbuch-lehrergesundheit.de>
- Oetjen, B., Martschinke, S., Elting, C., Baumann, R. & Wissenbach, L. (2021). Ressourcen von Grundschullehrkräften in inklusiven Settings und ihr Zusammenspiel mit inklusiver Selbstwirksamkeit. *Zeitschrift für Grundschulforschung*, 14, 375-390.
- Peperkorn, M. & Horstmann, D. (2019). Gesundheitserleben von Lehrkräften im inklusiven Unterricht – Analysen unter besonderer Berücksichtigung der Schulform. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 14 (2), 183-189.
- Peperkorn, M. (2019). *Lehrkräftegesundheit im Kontext schulischer Inklusion*. Verfügbar unter https://pub-data.leuphana.de/frontdoor/deliver/index/docId/909/file/Peperkorn_Dissertation_Lehrkraeftegesundheit_im_Kontext_schulischer_Inklusion.pdf
- Petzi, M. & Kattwinkel, S. (2016). *Das Gesunde Unternehmen zwischen Utopie und Dystopie. Betriebliches Gesundheitsmanagement auf dem Prüfstand*. Wiesbaden: Springer.
- Reinecker, H. (2019). Selbstregulation. In M. A. Wirtz, *Dorsch Lexikon der Psychologie* (Online-Ressource). Verfügbar unter <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/selbstregulation>
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Rothland, M. (Hrsg.) (2013). *Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf. Modelle, Befunden, Interventionen*. Wiesbaden: Springer.
- Sandmeier, A., Mustafic, M. & Krause, A. (2020). Gesundheit und Selbstregulation in der Lehrerinnen und Lehrerbildung. In C. Cramer, J. König, M. Rothland & S. Blömeke (Hrsg.), *Handbuch Lehrerinnen und Lehrerbildung* (S. 123-130). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Schaarschmidt, & Kieschke, (2018). Lehrerbelastung und Burnout. In D. Rost, J. Sparfeldt & S. Buch (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 390-399). Weinheim: Beltz.
- Schaper, N. & Sonntag, K. (2007). Weiterbildungsverhalten. In D. Frey & L. von Rosenstiel (Hrsg.), *Enzyklopädie der Psychologie. Wirtschaftspsychologie* (Bd. 6, S. 573-648). Göttingen: Hogrefe.
- Scheller, J. & Methner, A. (2011). Gedanken zum Menschenbild der Kooperativen Beratung. In K. Popp, C. Melzer & A. Methner (Hrsg.), *Kooperative Beratung. Eine praktische Reflexion* (S. 280-294). Weinheim: Beltz.
- Schlee, J. (2020). *Kollegiale Beratung und Supervision für pädagogische Berufe. Hilfe zur Selbsthilfe. Ein Arbeitsbuch* (4. aktualisierte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schmid, B., Veith, T. & Weidner, I. (2019). *Einführung in die kollegiale Beratung* (3. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer.

- Schwarzer, R. & Warner, L. M. (2014). Forschung zur Selbstwirksamkeit bei Lehrerinnen und Lehrern. In E. Terhart, H. Bennewitz & M. Rothland (Hrsg.), *Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf* (2. überarbeitete und erweiterte Aufl.) (S. 662-678). Münster: Waxmann.
- Seebold, E. (2002). *Kluge. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache* (24., durchgesehen und erweiterte Aufl.). Berlin: Walter de Gruyter.
- Sidler, C. & Hunziker, P. (2016). *Die Belastung von Lehrpersonen aus arbeitsmedizinischer und -psychologischer Sicht. Eine deskriptive Beobachtungsstudie*. Verfügbar unter https://www.bildungstag.ch/downloads/2017/161129_Studie_Arbeitsmedizin_ifa_Baden_lang.pdf
- Siegrist, J.(2008). Wertorientierte Gratifikationssysteme im Gesundheitswesen. In E. Gottschaldt (Hrsg.). *Seelische Gesundheit im Gesundheitswesen* (S. 67-78). Verfügbar unter http://www.oberberg-stiftung.de/tl_files/content/buch%20edition%2009/edition%2009-8_Werteorientierte%20Gratifikationssysteme%20im%20Gesundheitswesen.pdf
- Sieland, B. & Heyse, H. (2012). Schulentwicklung – vom Änderungsbedarf zum Handlungsplan. In DAK-Gesundheit & Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), *Handbuch Lehrgesundheit. Impulse für die Entwicklung guter gesunder Schulen* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.) (S. 151-196). Verfügbar unter <http://www.handbuch-lehrgesundheit.de>
- Sisask, M., Varnik, P. & Värnik, A. (2013). Teacher satisfaction with school and psychological well-being affects their readiness to help children with mental health problems. *Health Educational Journal*, 73 (4), 1-12.
- Storch, M. & Krause, F. (2017). *Selbstmanagement – ressourcenorientiert. Grundlagen und Trainingsmanual für die Arbeit mit dem Zürcher Ressourcen Modell (ZRM)* (6., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Tarnutzer, R. (2021). *Besonderer Bildungsbedarf – Organisationsstrukturen für die integrative Förderung*. Unveröffentlichte Vorlesungsunterlagen, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Temam, S., Billaudeau, N. & Vercambre, M.-N. (2019). Burnout symptomatology and social support at work independent of the private sphere: a population-based study of French teachers. *International Archives of Occupational and Environmental Health*, 92, 891-900.
- Tenorth, H.-E. (2006). Professionalität im Lehrerberuf. Ratlosigkeit der Theorie, gelingende Praxis. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 9 (4), 580-597.
- Terhart, E. (2011). Lehrerberuf und Professionalität. Gewandeltes Begriffsverständnis – neue Herausforderungen. In W. Helsper & R. Tippelt (Hrsg.), *Pädagogische Professionalität, Zeitschrift für Pädagogik*, Beiheft 57 (S. 202-224). Weinheim: Beltz.
- Tietze, K.-O. (2010). *Wirkprozesse und personenbezogene Wirkung von kollegialer Beratung. Theoretische Entwürfe und empirische Forschung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Tietze, K.-O. (2019). Kollegiale Beratung – einfach aus der Ferne, komplex aus der Nähe. *Organisationsberatung, Supervision, Coaching*, 26, 439-454.
- Tietze, K.-O. (2021). *Kollegiale Beratung. Problemlösungen gemeinsam entwickeln* (11. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Weiss, S., Küchler, A., Muckenthaler, M., Heimlich, U., & Kiel, E. (2019). „Die Belastungsgrenze ist überschritten?!“: Führt die Arbeit in inklusiven Schulen tatsächlich zu Belastung? Eine Studie mit bayrischen Lehrkräften. Verfügbar unter <https://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/498>
- WHO, World Health Organization (1986). *Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung*. Verfügbar unter https://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0006/129534/Ottawa_Charter_G.pdf
- Zimber, A. & Ullrich, A. (2012). Wie wirkt sich die Teilnahme an kollegialer Beratung auf die Gesundheit aus? Ergebnisse einer Interventionsstudie in der Psychiatriepflege. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie*, 20(2), 80-91.